

ISSN 2227-0280 (PRINT)

ISSN 2687-0452 (ONLINE)

16+

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

AGRO-FOOD POLICY IN RUSSIA

2024 №1 (109)

**ТЕМА НОМЕРА:
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕ-
НОСТИ СТРУКТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА**

Сельскохозяйственные науки

- 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство
- 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса
- 4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение
- 4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений (не входит в перечень ВАК)

Социальные и гуманитарные науки

- 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Учредители:

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зуралья»
ООО «Уральский научно-исследовательский институт
экономической и продовольственной безопасности»

Главный редактор: Семин А.Н., академик РАН, д-р экон. наук, профессор
Зам. главн. редактора: Алтухов А.И., академик РАН, д-р экон. наук, профессор
Зам. главн. редактора: Абрамов Н.В., д-р с.-х. наук, профессор

Редакционная коллегия:

Главный научный редактор: Казак А.А., д-р с.-х. наук, доцент

Сельскохозяйственные науки

Абрамов Н.В., д-р с.-х. наук, профессор
Бахарев А.А., д-р с.-х. наук, доцент
Белкина Р.И., д-р с.-х. наук, профессор
Бунин М.С., д-р с.-х. наук, профессор, засл. деятель науки РФ
Васильев А.А., д-р с.-х. наук
Гамзиков Г.П., академик РАН, д-р биол. наук, профессор
Гриценко С.А., д-р биол. наук, доцент
Дюкова Н.Н., д-р с.-х. наук, профессор
Ерёмин Д.И., д-р биол. наук, профессор
Ершов В.Л., д-р с.-х. наук, профессор
Казак А.А., д-р с.-х. наук, доцент
Логинов Ю.П., д-р с.-х. наук, профессор
Лукиных М.И., д-р с.-х. наук, профессор
Потоцкая И.В., д-р с.-х. наук, профессор
Сапега В.А., д-р с.-х. наук, профессор
Снявский И.В., д-р биол. наук, доцент, профессор
Сысо А.И., д-р биол. наук
Шаманин В.П., д-р с.-х. наук, профессор
Шевелёва О.М., д-р с.-х. наук, профессор
Возмилов А.Г., д-р техн. наук, профессор
Гревцев Н.В., д-р техн. наук, профессор
Завражных А.И., академик РАН, д-р техн. наук, профессор
Носырев М.Б., д-р техн. наук, профессор
Пирогов С.П., д-р техн. наук, профессор
Самарин Г.Н., д-р техн. наук, доцент
Старцев А.В., д-р техн. наук, профессор
Хомяков Д.М., д-р техн. наук, профессор
Шепелёв С.Д., д-р техн. наук, доцент

Социальные и гуманитарные науки

Алтухов А.И., академик РАН, д-р экон. наук, профессор
Балыхин Г.А., академик РАН, д-р экон. наук, профессор,
канд. техн. наук
Гордеев А.В., академик РАН, д-р экон. наук, профессор
Демишкевич Г.М., д-р экон. наук, профессор
Кибиров А.Я., д-р экон. наук, профессор
Кирилова О.В., канд. экон. наук, доцент
Кольцова Т.А., канд. экон. наук, доцент
Кулов А.Р., д-р экон. наук, профессор
Кучеров А.С., канд. экон. наук
Лылов А.С., канд. экон. наук
Мазлоев В.З., д-р экон. наук, профессор
Мальцев Н.В., д-р экон. наук, доцент
Марамыгин М.С., д-р экон. наук, профессор
Минаков И.А., д-р экон. наук, профессор
Папцов А.Г., академик РАН, д-р экон. наук, профессор
Пирумова Л.Н., академик МАИ, канд. пед. наук
Семин А.Н., академик РАН, д-р экон. наук, профессор
Силаева Л.П., д-р экон. наук, профессор
Труба А.С., д-р экон. наук, профессор
Шеломенцев А.Г., д-р экон. наук, профессор

Международный совет журнала

Бушуева В.И., д-р с.-х. наук, профессор (Беларусь)
Волгина Н.В., д-р с.-х. наук, профессор (Украина)
Жумадина Ш. М., д-р биол. наук, доцент (Казахстан)
Кэмпбелл Я., д-р филос. наук, профессор (Чехия, Германия)
Кюлинг И., д-р с.-х. наук, факультет с.-х. наук и ландшафтной архи-
тектуры, Оснабрюкский университет прикладных наук (Германия)
Минжановосов К.И., д-р ветеринар. наук, проф.(Казахстан)
Рамазанов А.У., д-р с.-х. наук (Казахстан)
Садомов Н.А., д-р с.-х. наук, профессор (Беларусь)
Ткаченко В.Г., д-р экон. наук, профессор (Украина)

Редакция журнала: ответственный секретарь журнала Кучеров А.С.,
редактор, верстка — Кривунова Л.Г., документовед Ушакова Р.Р.,
специалист по информационным ресурсам, разметчик Пантрина В.А.
Фото: Пресс-центр, ГАУ Северного Зуралья, Google, Yandex

Журнал с 13.11.2022 г. входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук по следующим научным специальностям и соответствующим отраслям наук,
по которым присуждаются ученые степени: 4.1.1. Общое земледелие и растение-
водство (сельскохозяйственные науки); 4.3.1. Технологии, машины и оборудование
для агропромышленного комплекса (технические науки); 4.3.2. Электротехнологии,
электрооборудование и энергоснабжение (технические науки); 5.2.3. Региональная
и отраслевая экономика (экономические науки).

Почтовый адрес издателя: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 7.
журнал «Агропродовольственная политика России»
www.agroprodfr.ru, e-mail: agroprodfr@mail.ru. Тел.: (3452) 290-111.

Журнал распространяется через подписной электронный каталог АО «Почта России»
(цена свободная), подписной индекс П8252.

Почтовый адрес редакции и типографии: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 13, каб. 14.
Тел. +7 (3452) 290111.

Дата выхода 26.02.2024. Тираж 500 экз. Усл. печ. л. 4,84.

Отпечатано в РИО ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зуралья. Заказ № 1207.

Founders:

Of the «State agrarian University of Northern Zauralye»
«Ural scientific research Institute of economic and food security»

The members of the editorial Board:

Editor-in Chief: Alexander N. Syomin, Academician of the RAS,
Dr. of Economic Sci., Prof.

Deputy Editor-in-Chief: Anatoly I. Altukhov, Academician of the RAS,
Dr. of Economic Sci., Prof.

Deputy Editor-in-Chief: Nikolay V. Abramov, Dr. of Agricultural Sci., Prof.

Editorial Board

Scientific Editor-in-Chief: Anastasia A. Kazak, Dr. of Agricultural Sci.

Agricultural science

Nikolay V. Abramov, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Aleksey A. Bakharev, Dr. of Agricultural Sci., Associate Prof.
Raisa I. Belkina, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Mikhail S. Bunin, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Gennady P. Gamzikov, Academician of the RAS, Dr. of Biological Sci., Prof.
Svetlana A. Gritsenko, Dr. of Biological Sci., Associate Prof.
Nataliya N. Dyukova, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Dmitry I. Eremin, Dr. of Biological Sci.
Vasily L. Ershov, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Anastasia A. Kazak, Dr. of Agricultural Sci., Associate Prof.
Dmitry M. Khomyakov, Dr. Technical Sci., Prof.
Yuri P. Loginov, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Mikhail I. Lukinykh, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Inna V. Potockaya, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Valery A. Sapaga, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Igor V. Sinyavsky, Dr. of Biological Sci., Associate Prof.
Vladimir P. Shamanin, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Olga M. Shevelyova, Dr. of Agricultural Sci., Prof.
Alexander I. Syso, Dr. of Biological Sci.
Alexander G. Vozmilov, Dr. Technical Sci., Prof.
Nickolay V. Grevtsev, Dr. Technical Sci., Prof.
Anatoly I. Zavrazhnov, Acad. of the RAS, Dr. Technical Sci., Prof.
Mikhail B. Nosyrev, Dr. Technical Sci., Prof.
Sergey P. Pirogov, Dr. Technical Sci., Prof.
Gennady N. Samarina, Dr. Technical Sci., Associate Prof.
Andrey V. Startsev, Dr. Technical Sci., Prof.
Sergey D. Shepelev, Dr. Technical Sci., Associate Prof.
Alexander A. Vasiliev, Dr. of Agricultural Sci.

Social Sciences and Humanities

Anatoly I. Altukhov, Acad. of the RAS, Dr. Economic Sci., Prof.
Gregory A. Balykhin, Corresponding Member of the RAS,
Dr. Economic Sci., Prof., Cand. Technical Sci.
Alexey V. Gordeev, Academician of the RAS, Dr. Economic Sci., Prof.
Galina M. Demishkevich, Dr. of Economic Sci., Prof.
Alikhan Ya. Kibirov, Dr. Economic Sci., Prof.
Olga V. Kirilova, Cand. of Economic Sci., Associate Prof.
Tatyana A. Koltsova, Cand. of Economic Sci., Associate Prof.
Aslan R. Kulov, Dr. Economic Sci., Prof.
Alexey S. Kucherov, Candidate of Economic Sci.
Anton S. Lylov, Cand. of Economic Sci.
Vitaly Z. Mazloev, Dr. Economic Sci., Prof.
Maxim S. Maramygin, Dr. Economic Sci., Prof.
Nickolay V. Maltsev, Dr. Economic Sci., Associate Prof.
Ivan A. Minakov, Dr. Economic Sci., Prof.
Andrey G. Paptsov, Acad. of the RAS, Dr. Economic Sci., Prof.
Lidia N. Pirumova, Academician of MAI, Cand. of Pedagogical Sci.
Alexander N. Syomin, Acad. of the RAS, Dr. of Economic Sci., Prof.
Lidia P. Silayeva, Dr. Economic Sci., Prof.
Anatoly S. Truba, Dr. Economic Sci., Associate Prof.
Andrey G. Shelomentsev, Dr. Economic Sci., Prof.

International Editorial Board

Vera I. Bushueva, Dr. of Agricultural Sci., Prof., Belarus
Natalia V. Volgina, Dr. of Agricultural Sci., Prof., Ukraine
Sholpan M. Zhumadina, Dr. of Biological Sci., Associate Professor,
Kazakhstan
Jan Campbell, Dr. of Philosophy, Prof., Czech Republic, Germany
Inza Kühling, Dr. of Agricultural Sci., Faculty of Agricultural Sciences
and Landscape Architecture, Osnabrück University
of Applied Sciences, Germany
K. I. Minzhanovosov, Dr. of Veterinarian Sci., Prof., Kazakhstan
Ayaz U. Ramazanov, Dr. of Agricultural Sci., Kazakhstan
Nickolay A. Sadomov, Dr. of Agricultural Sci., Prof., Belarus
Valentina G. Tkachenko, Dr. of Economics, Prof., Ukraine

Editorial Staff : executive secretary: Alexey S. Kucherov,
editor, layout Larisa G. Krikunova, documentologist Regina R. Ushakova,
specialist in information resources, scribe Victoria A. Pantrina.
Photographer: Press center. HAU Northern Zauralye, Google, Yandex

Postal address of editorial office: 625003, Tyumen region, Tyumen, Respubliki str., 7.
the journal «Agrofood policy of Russia».

www.agroprodfr.ru, e-mail: agroprodfr@mail.ru. Tel.: (3452) 290-111.

The journal is distributed through the subscription electronic catalog of Russian Post JSC,
index П8252. Printed in the RIO of the HAU Northern Zauralye
625003, Tyumen, Republic street, 13, room 14.

Phone +7 (3452) 290111. Signed in prit 26.02.2024.

Circulation: 500 copies. Order No. 1207. CONV. pec. L. 4,84.

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

2024 № 1 (109)

AGRO-FOOD POLICY IN RUSSIA

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 — 70873 от 30 августа 2017 г.

Содержание

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Генералов И.Г.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 2

Килимник Е.В.

МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ФОНЕ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ К РОССИИ В 2022-2023 ГГ. 9

Сёмин А.Н., Гоголев И.М., Марковина Е.В., Доронина С.А.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ... 15

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Дергилева Т.Т., Васильев А.А.

АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДНЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА 21

Логинов Ю.П., Ященко С.Н., Менщикова А.А.

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН СОРТОВ ПШЕНИЦЫ-ДВУРУЧКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 31

Никольский О.К., Фараносов В.В., Басуматорова Е.А.

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК АПК 38

Ренёв Н.О., Ренёва М.В., Родина Е.С., Шахова О.А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ СРЕДНЕРАННЕГО КАРТОФЕЛЯ, ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 44

Аннотации 53

The contents

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Generalov I.G.

FORMATION OF INTEGRAL INDICATOR OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION 2

Kilimnik E.V.

WORLD FOOD SECURITY AGAINST THE BACKGROUNDOF THE SANCTIONS POLICY TOWARDS RUSSIA IN 2022-2023 9

Semin A.N., Gogolev I.M., Markovina E.V., Doronina S.A.

REGIONAL FEATURES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK FARMING 15

AGRICULTURAL SCIENCES

Dergileva T.T., Vasiliev A.A.

ADAPTIVE POTENTIAL OF MID-SEASON POTATO VARIETIES OF CHELYABINSK SELECTION IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN URALS 21

Loginov Yu.P., Yashchenko S.N., Menshchikova A.A.

YIELD AND QUALITY OF SEEDS OF WHEAT VARIETIES OF TWO-KNOBS DEPENDING ON THE SOWING PERIOD IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGIONS 31

Nikolsky O.K., Faranosov V.V., Basumatorova E.A.

PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND SITUATIONAL MANAGEMENT OF ANTHROPOGENIC SAFETY OF AGRICULTURAL ELECTRICAL INSTALLATIONS 38

Renev N.O., Reneva M.V., Rodina E.S., Shakhova O.A.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF MID-EARLY POTATO VARIETIES GROWN IN THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION 44

Annotation 53

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА

И.Г. Генералов,

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Сервис», ГБОУ ВО НГИЭУ

Ключевые слова: валовой сбор, зерно, зерновая отрасль, инновационное развитие, посевная площадь, производительность труда, сельское хозяйство, стратегическое развитие, урожайность, устойчивое развитие

Key words: gross harvest, grain, grain industry, innovative development, acreage, labour productivity, agriculture, strategic development, yield, sustainable development

Актуальность темы. Трудно переоценить стратегическую значимость для РФ зерновой отрасли. Академик РАН из Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова учёный-аграрник И. Н. Буздалов отмечает, что данная отрасль формирует треть объема валовой продукции сельскохозяйственного производства и около 45% продукции растениеводства [1]. Вместе с этим зерновая отрасль развивается в сложных экономических условиях, связанных с санкционным давлением со стороны западных стран, которые проявляются в первую очередь в ограничении доступа к передовым зарубежным производственным технологиям, что ведет к серьезным проблемам, связанным с техническим перевооружением аграриев.

В этой связи, как справедливо отмечает Д.А. Зюкин, следует усиливать деятельность региональных правительств по формированию стратегий развития зерновой отрасли на их уровне, включая разработку на основе анализа текущего положения целей и задач, обоснование мероприятий по их реализации [2], где важное внимание следует отдавать стратегическим программным документам [3], а также сценарным прогнозам развития ключевых показателей [4].

Цель исследования. Вышеуказанное свидетельствует о необходимости расширения научных взглядов на вопросы анализа текущего положения хозяйствующих субъектов в зерновой отрасли в контексте стратегического развития производства зерна. Цель данного научного исследования заключается в формировании интегрального показателя стратегического развития производства зерна.

Материалы и методы исследования. Материалами для данного исследования послужили работы отечественных ученых, посвященные вопросам развития зерновой отрасли, положения которых применимы к стратегическому развитию производства зерна, а именно вопросы стратегирования производства [5], экспортной зерновой политики России в долгосрочной перспективе (В.Г. Быкова [6], Н.П. Касторнов [7], Е.В. Стомба [8]), развития инфраструктуры (О.Г. Чарыкова [9]), государственной поддержки (О.В. Петрушина [10], С.К. Токаева [11]), оптимизации посевных площадей зерновых культур (Э.Ф. Амирова [12; 13], А.Г. Сёмкин [14]), формирования системы устойчивого (В.П. Заикин [15], О.Е. Никонец [16], С.А. Суслов [17]) и инновационного развития производственной системы (М.Н. Кирилов [18]), а также обеспечения агроэкологического производства (Т.Г. Гарбузова [19] и Б.Г. Зиганшин [20]).

Аналитической базой для апробации сформированного автором интегрального показателя стратегического развития производства зерна послужили официальные данные Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области о валовом сборе, посевной площади и урожайности зерновых культур.

Многообразие показателей стратегического развития и затруднительность их применения в различные периоды развития производства зерна свидетельствуют о целесообразности использования интегральных показателей. При этом для периодов устойчивого и инновационного развития производства зерна следует использовать их модификации.

Интегральный показатель стратегического развития производства зерна, отражающий период устойчивого развития, на наш взгляд, следует определять на основе преобразованных коэффициентов Спирмена, т.к. их статистический смысл заключается в том, что они характеризуют изменение уровней временного ряда через сумму их рангов:

$$I_{sdgp} = \sqrt{r_{int} \cdot r_{ext}}, \quad (1)$$

где I_{sdgp} – интегральный показатель стратегического развития производства зерна;

r_{int} – коэффициент Спирмена, рассчитанный по значению показателя, отражающему интенсивный фактор производства – урожайности;

r_{ext} – коэффициент Спирмена, рассчитанный по значению показателя, отражающему экстенсивный фактор производства – посевной площади.

Преобразованные коэффициенты Спирмена с учетом отраслевой специфики и особен-

ностей решения задачи исследования следует преобразовать следующим образом:

1) коэффициент Спирмена по интенсивному фактору производства:

$$r_{inst} = 1 - \frac{6 \sum (d_Y - d_{TY})^2}{n(n^2 - 1)}, \quad (2)$$

где d_Y – ранговые значения ежегодных темпов роста урожайности зерновых культур;

d_{TY} – ранговые значения ежегодных темпов роста валового сбора зерна;

n – число наблюдений во временном периоде (рангов).

2) коэффициент Спирмена по экстенсивному фактору производства:

$$r_{ext} = 1 - \frac{6 \sum (d_{Sc} - d_{TY})^2}{n(n^2 - 1)}, \quad (3)$$

где d_{Sc} – ранговые значения ежегодных темпов роста посевной площади зерновых культур.

Интерпретировать показатель можно на основе авторской модификации шкалы значений коэффициента Спирмена (табл. 1).

Таблица 1

Шкала значений интегрального показателя стратегического развития производства зерна, отражающая период устойчивого развития

Значение интегрального показателя стратегического развития производства зерна под корнем получено отрицательное значение	Направление развития
0	стагнация развития производства зерна
0-0,3	неустойчивый рост
0,3-0,7	устойчивый рост
0,7-0,8	созревание
0,8-0,9	структурные изменения
0,9-1	количественно-качественные изменения

Интегральный показатель стратегического развития производства зерна, отражающий период инновационного развития, должен учитывать влияние технологического обновления в отрасли, ввиду чего считаем, что необходимо акцентировать внимание и на производительности труда. В условиях инновационного развития главным будет не поступательный рост производственных показателей, а существенный коренной перелом в агротехнологии, который приведет к значительным их изменениям, ввиду чего предлагается также ещё одна модификация расчёта интегрального показателя стратегического развития производства зерна:

$$I_{sdgp} = \sqrt[3]{\overline{GR}_{LP} \cdot \overline{GR}_{Sc} \cdot \overline{GR}_Y}, \quad (4)$$

где \overline{GR}_{LP} – средний уровень темпа роста производительности труда в производстве зерна в исследуемом временном периоде;

\overline{GR}_{Sc} – средний уровень темпа роста посевной площади в исследуемом временном периоде;

\overline{GR}_Y – средний уровень темпа роста урожайности зерновых культур в исследуемом временном периоде.

Интерпретировать интегральный показатель стратегического развития производства зерна в данном случае можно следующим образом:

1. $I_{sdgp} < 1$ – технологический рывок отсутствует;

2. $1 < I_{sdgp} < 1,5$ – отмечается поступательное развитие;

3. $I_{sdgp} > 1,5$ – складываются условия для технологического рывка.

Предпочтительным следует считать, что чем выше интегральный показатель стратегического развития производства зерна, отражающий период инновационного развития, тем существеннее технологический рывок в производстве зерна.

Результаты исследований. Для апробации предлагаемых показателей использовалось

три десятилетних временных периода: 1993-2002 гг., 2003-2012 гг. и 2013-2022 гг. Также предварительно были рассчитаны ежегодные темпы роста производственных показателей – посевной площади (S), урожайности зерновых культур (Y) и валового сбора (TY). Для удобства расчета коэффициента Спирмена в каждом периоде были определены их ранговые значения (табл. 2).

Таблица 2

Ежегодные темпы роста и ранговые значения показателей производства зерна в Нижегородской области с 1993 по 2022 гг.

Годы	Ежегодный темп роста, %			Ранговые значения		
	S	Y	TY	d_{Sc}	d_Y	d_{TY}
1993-2002 гг.						
1992.	-	-	-			
1993	95,4	79,9	76,2	7	8	8
1994	85,1	112,4	95,6	10	5	5
1995	100,2	65,7	65,8	2	9	9
1996	98,6	145,5	143,5	4	2	2
1997	99,1	112,8	111,8	3	4	4
1998	94,1	57,3	53,9	8	10	10
1999	96,6	87,5	84,5	6	6	7
2000	85,1	171,9	146,4	9	1	1
2001	98,2	120,2	118,0	5	3	3
2002	103,5	83,9	86,8	1	7	6
2003-2012 гг.						
2003	86,3	97,2	83,8	10	7	8
2004	93,4	105,9	98,9	8	6	6
2005	102,9	115,0	118,3	3	3	3
2006	104,6	110,1	115,1	2	5	4
2007	101,4	88,2	89,4	5	8	7
2008	102,7	121,4	124,6	4	2	2
2009	99,2	111,2	110,2	6	4	5
2010	94,9	39,8	37,8	7	10	10
2011	108,8	220,8	240,3	1	1	1
2012	87,5	81,9	71,7	9	9	9
2013-2022 гг.						
2013	101,7	97,1	98,5	6	6	7
2014	97,1	126,6	123,4	9	2	3
2015	106,3	95,8	101,5	2	7	6
2016	103,9	94,1	98,1	4	8	8
2017	95,9	122,8	117,4	10	4	4
2018	97,5	89,0	86,9	8	9	9
2019	101,1	104,7	105,9	7	5	5
2020	105,0	126,2	132,5	3	3	2
2021	102,7	73,5	75,4	5	10	10
2022	106,6	135,1	144,1	1	1	1

В Нижегородской области в период с 1993 по 2002 г. наибольший ежегодный темп роста валового сбора был зафиксирован в 2000 г. и составил 146,4% относительно предшествующего. Данный темп роста был обеспечен значительным повышением урожайности зерновых культур в этом году (на 71, 9%), тогда как посевная площадь на 14,9% сократилась. Такая тенденция во многом свидетельствует о преимущественно интенсивном производстве зерна. Также обращает на себя внимание и тот факт, что темпы сокращения валового сбора и урожайности зерновых культур в регионе в 1998 г. относительно 1997 г. действовали в унисон.

В периоде с 2003 по 2012 гг. разброс ранговых значений показателей производства зерна в регионе минимален, а, например, в 2011, 2005 и 2012 гг. их темпы роста развивались в одном направлении.

Серьезные изменения наблюдаются в последнем временном периоде – 2013-2022 гг., когда ранговые значения валового сбора в разных годах совпадают с сокращениями урожайности. Исключением следует считать рекордный по валовому сбору для региона 2022 г., когда отмечался существенный рост всех производственных показателей.

Анализ отклонений ежегодных темпов роста производственных показателей и величины аппроксимации по параболическим трендам свидетельствует, что самым нестабильным является период с 2003 по 2012 г., что связано с погодными аномалиями (в особенности засухой) 2010 г. При этом среднее отклонение ежегодных темпов роста посевной площади по всему временному периоду с 1993 по 2022 гг. варьируется в диапазоне с 3,6 до 7,6 %. Высокие отклонения ежегодных темпов роста валового сбора в основном вызваны схожими отклонениями темпов роста урожайности, которые в 1993-2002 гг. составляли 30,1%, в 2003-2012 гг. – 48,5% и в 2013-2022 гг. – 18,4%. Средняя ошибка аппроксимации урожайности и валового сбора во временных периодах ввиду негативного влияния случайного фактора (в большей степени определяющегося погодными условиями) крайне высока (приближается к 90%) за исключением посевной площади, где она ниже и варьирует в зависимости от периода в диапазоне 50-70%. Выявленные тенденции во многом подтверждают необходимость расширения методического аппарата по исследуемой проблеме, в том числе и формирование интегрального показателя стратегического развития производства зерна.

В целом такие закономерности в динамике показателей производства зерна в Нижегородской области свидетельствуют о снижении позитивного влияния интенсивных факторов производства на валовой сбор, что также можно считать предвестием перехода к экстенсивному производству.

Далее в таблице 3 приведены результаты апробации интегрального показателя стратегического развития производства зерна, отражающие период устойчивого развития.

Таблица 3
Результаты апробации интегрального показателя стратегического развития производства зерна, отражающие период устойчивого развития в Нижегородской области с 1993 по 2022 гг.

Показатель	1993-2002 гг.	2003-2012 гг.	2013-2022 гг.
r_{int}	0,988	0,976	0,976
r_{ext}	-0,079	0,818	0,176
I_{sdgp}	-	0,894	0,414

Полученные значения интегрального показателя стратегического развития производства зерна, отражающего период устойчивого развития, в соответствии с предложенной нами шкалой можно интерпретировать следующим образом: в 1993-2002 гг. отмечался общий упадок отрасли (что отражает мнения многих учёных-экономистов по данному вопросу) (при расчете получено отрицательное значение под корнем), в период с 2003-2012 гг. зерновая отрасль претерпевала структурные изменения после предыдущего периода, а с 2013 по 2022 гг. наметился её устойчивый рост.

В таблице 4 приведены результаты апробации интегрального показателя стратегического развития производства зерна, отражающие период устойчивого развития.

Таблица 4
Результаты апробации интегрального показателя стратегического развития производства зерна, отражающие период инновационного развития в Нижегородской области с 1993 по 2022 гг.

Показатель	1993-2002 гг.	2003-2012 гг.	2013-2022 гг.
GR_{ip}	1,092	1,062	1,033
GR_{sc}	0,956	0,982	1,018
GR_v	1,037	1,091	1,065
I_{sdgp}	1,027	1,044	1,039

С позиции инновационного развития, полученный интегральный показатель стратегического развития производства зерна, свидетельствует, что на протяжении всего 30-летнего периода отмечается поступательное развитие зерновой отрасли ($Isdgp < 1,5$). Однако справедливо будет признать отсутствие серьезных условий для технологического рывка в развитии зерновой отрасли Нижегородской области.

Выводы. В результате исследования было обосновано использование интегрального показателя стратегического развития производства зерна, который рассмотрен с двух позиций: к устойчивому (в основе которого лежат модифицированные применительно к проблеме исследования критерии Спирмена) и инновационному развитию (определяется через средние значения темпов роста урожайности, посевной площади и производительности труда) зерновой отрасли. В результате их апробации были получены следующие практические результаты применительно к Нижегородской области:

- доказано ослабление влияния интенсивных факторов производства зерна, что подтверждается ранговыми значениями ежегодных темпов роста валового сбора, посевной площади и урожайности зерновых культур за последние 10 лет;

- на временных отрезках, исходя из шкалы значений интегрального показателя стратегического развития производства зерна, отражающих период устойчивого развития определены периоды, показывающие упадок отрасли, её структурные изменения и переход к устойчивому росту;

- используя интегральный показатель стратегического развития производства зерна, отражающий период инновационного развития, установлено, что зерновая отрасль в регионе развивается поступательно, но условия для технологического рывка в её развитии ещё не наступили.

Рекомендации. Сформированные вариации интегрального показателя стратегического развития производства зерна имеют важное значение для анализа текущего уровня развития зерновой отрасли, а также существенно влияют на её долгосрочное планирование. Интегральный показатель будет интересен кругу ученых и практиков, занимающимся разработкой региональных стратегий развития зерновой отрасли.

Библиографический список

1. Буздалов, И. Н. О роли и месте зернопродуктового компонента в агропроизводственной структуре и политике / И. Н. Буздалов. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2018. – № 2 (74). – С. 7-18.

2. Зюкин, Д. А. Обоснование необходимости стратегии развития зернопродуктового подкомплекса АПК для обеспечения продовольственной безопасности страны и комплексного развития сельского хозяйства / Д. А. Зюкин, Р. В. Солошенко, Н. А. Пожидаева, Е. Е. Матушанская. – Текст : непосредственный // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. – № 2. – С. 60-64.

3. Варивода, В. С. Совершенствование регионального АПК в условиях местного самоуправления / В. С. Варивода, Е. А. Шевченко. – Текст : непосредственный // TerraEconomicus. – 2009. – Том 7. – №1-2. – С. 98-103.

4. Герасимов, А. Н. Инструментарий сценарного прогнозирования в системе принятия управленческих решений в аграрной экономике Ставропольского края / А. Н. Герасимов, Е. И. Громов, Ю. С. Скрипниченко. – Текст : непосредственный // Экономика сельского хозяйства России. – 2015. – № 6. – С. 85-93.

5. Карайчев, А. С. Разработка стратегии развития зернового производства / А. С. Карайчев. – Текст : непосредственный // Теория и практика мировой науки. – 2017. – № 9. – С. 80-82.

6. Быков, Г. Е. О стратегических направлениях развития экспортной зерновой политики России в долгосрочной перспективе / Г. Е. Быков. – Текст : непосредственный // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2020. – № 5 (62). – С. 49-58.

7. Касторнов, Н. П. Направления устойчивого развития зернового рынка : монография / Н. П. Касторнов, А. А. Верховцев, Н. Ю. Кузичева. – Мичуринск : Изд-во Мичуринского ГАУ, 2021. – 155 с. – Текст : непосредственный.

8. Стомба, Е. В. Стратегический анализ и оценка экспортного потенциала продукции регионального АПК на основе использования форсайт-технологий / Е. В. Стомба, М. Т. Лукьянова. – Текст : непосредственный // Аграрный вестник Урала. – 2021. – № 9 (212). – С. 93-102.

9. Чарыкова, О. Г. Развитие инфраструктуры зернового рынка – важное условие реализации экспортного потенциала России / О. Г. Чарыкова, Д. С. Латынин. – Текст : непосред-

ственный // Современная экономика : проблемы и решения. – 2015. – № 4 (64). – С. 138-144.

10. Петрушина, О. В. Совершенствование государственного регулирования зернового производства на основе оценки уровня защиты зернопроизводителей / О. В. Петрушина. – Текст : непосредственный // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2022. – № 1. – С. 141-149.

11. Токаева, С. К. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства в России / С. К. Токаева, А. Д. Петросян, О. А. Скрыльникова, Т. Г. Гарбузова. – Текст : непосредственный // Экономика и управление : проблемы, решения. – 2023. – Том 9. – № 12.

12. Амирова, Э. Ф. Оптимизация экономических показателей предприятий зернопродуктового подкомплекса / Э. Ф. Амирова. – Текст : непосредственный // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2008. – Том 3. – № 3. – С. 11-14.

13. Амирова, Э. Ф. Оптимизация структуры российского зернопродуктового подкомплекса АПК / Э. Ф. Амирова. – Текст : непосредственный // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2007. – Том 2. – № 1 (5). – С. 5-8.

14. Быков, В. Г. Об основных стратегических направлениях размещения посевов зерна кукурузы и специализации производства в российских регионах / В. Г. Быков, А. Г. Семкин. – Текст : непосредственный // Экономика сельского хозяйства России. – 2020. – № 7. – С. 88-96.

15. Заикин, В. П. Факторы экономической стабильности производства зерна / В. П. Заикин, А. В. Мартынычев, В. Д. Козлов. – Текст : непосредственный // Вестник НГИЭИ. – 2022. – № 10 (137). – С. 141-150.

16. Никонец, О. Е. Модель устойчивого развития АПК / О. Е. Никонец. – Текст : непосредственный // Вестник НГИЭИ. – 2023. – № 6 (145). – С. 116-128.

17. Суслов, С. А. Обеспечение устойчивого производства зерна : монография / С. А. Суслов, А. Е. Шамин. – Княгинино : НГИЭУ, 2022. – 242 с. – Текст : непосредственный.

18. Кирилов, М. Н. Инновационное развитие зернового производства как основа повышения эффективности сельского хозяйства : монография / М. Н. Кирилов, Н. В. Проваленова, С. А. Суслов. – Княгинино : НГИЭУ, 2022. – 260 с. – Текст : непосредственный.

19. Гарбузова, Т. Г. Система экологической биобезопасности как важный элемент реали-

зации концепции устойчивого развития / Т. Г. Гарбузова. – Текст : непосредственный // Экология и здоровье человека. Материалы III всероссийской научно-практической конференции с международным участием, памяти профессора Ю. Д. Жилова, Москва, 28 февраля – 01 2022 года / ответственный редактор Ю. П. Молоканова. – Москва : Московский государственный областной университет, 2022. – С. 113-115.

20. Амирова, Э. Ф. Экономические методы нивелирования углеродного следа в зернопродуктовом подкомплексе / Э. Ф. Амирова, Б. Г. Зиганшин. – Текст : непосредственный // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2022. – Том 17. – № 4 (68). – С. 128-134.

References

1. Buzdalov, I. N. O roli i meste zernoproduktovogo komponenta v agroproduktivnoj strukture i politike / I. N. Buzdalov. – Tekst : neposredstvennyj // Agroproduktivnost' i politika Rossii. – 2018. – № 2 (74). – S. 7-18.

2. Zyukin, D. A. Obosnovanie neobходимosti strategii razvitiya zernoproduktovogo podkompleksa APK dlya obespecheniya prodovol'stvennoj bezopasnosti strany i kompleksnogo razvitiya sel'skogo hozyajstva / D. A. Zyukin, R. V. Soloshenko, N. A. Pozhidaeva, E. E. Matushanskaya. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Kurskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii. – 2017. – № 2. – S. 60-64.

3. Varivoda, V. S. Sovershenstvovanie regional'nogo APK v usloviyah mestnogo samoupravleniya / V. S. Varivoda, E. A. Shevchenko. – Tekst : neposredstvennyj // TerraEconomicus. – 2009. – Tom 7. – №1-2. – S. 98-103.

4. Gerasimov, A. N. Instrumentarij scenarnogo prognozirovaniya v sisteme prinyatiya upravlencheskih reshenij v agrarnoj ekonomike Stavropol'skogo kraja / A. N. Gerasimov, E. I. Gromov, YU. S. Skripnichenko. – Tekst : neposredstvennyj // Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. – 2015. – № 6. – S. 85-93.

5. Karajchev, A. S. Razrabotka strategii razvitiya zernovogo proizvodstva / A. S. Karajchev. – Tekst : neposredstvennyj // Teoriya i praktika mirovoj nauki. – 2017. – № 9. – S. 80-82.

6. Bykov, G. E. O strategicheskikh napravleniyah razvitiya eksportnoj zernovoj politiki Rossii v dolgosrochnoj perspektive / G. E. Bykov. – Tekst : neposredstvennyj // Ekonomika, trud, upravlenie v sel'skom hozyajstve. – 2020. – № 5 (62). – S. 49-58.

7. Kastornov, N. P. Napravleniya ustojchivogo razvitiya zernovogo rynka : monografiya / N. P. Kastornov, A. A. Verhovcev, N. YU. Kuzicheva. – Michurinsk : Izd-vo Michurinskogo GAU, 2021. – 155 s. – Tekst : neposredstvennyj.

8. Stovba, E. V. Strategicheskij analiz i ocenka eksportnogo potentsiala produkcii regional'nogo APK na osnove ispol'zovaniya forsajt-tekhnologij / E. V. Stovba, M. T. Luk'yanova. – Tekst : neposredstvennyj // Agrarnyj vestnik Urala. – 2021. – № 9 (212). – S. 93-102.

9. CHarykova, O. G. Razvitie infrastruktury zernovogo rynka – vazhnoe uslovie realizacii eksportnogo potentsiala Rossii / O. G. CHarykova, D. S. Latynin. – Tekst : neposredstvennyj // Sovremennaya ekonomika : problemy i resheniya. – 2015. – № 4 (64). – S. 138-144.

10. Petrushina, O. V. Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya zernovogo proizvodstva na osnove ocenki urovnya zashchity zernoproizvoditelej / O. V. Petrushina. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Kurskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii. – 2022. – № 1. – S. 141-149.

11. Tokaeva, S. K. Gosudarstvennoe regulirovanie malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossii / S. K. Tokaeva, A. D. Petrosyan, O. A. Skryl'nikova, T. G. Garbuzova. – Tekst : neposredstvennyj // Ekonomika i upravlenie : problemy, resheniya. – 2023. – Tom 9. – № 12.

12. Amirova, E. F. Optimizaciya ekonomicheskikh pokazatelej predpriyatij zernoproduktovogo podkompleksa / E. F. Amirova. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2008. – Tom 3. – № 3. – S. 11-14.

13. Amirova, E. F. Optimizaciya struktury rossijskogo zernoproduktovogo podkompleksa APK / E. F. Amirova. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2007. – Tom 2. – № 1 (5). – S. 5-8.

14. Bykov, V. G. Ob osnovnyh strategicheskikh napravleniyah razmeshcheniya posevov zerna kukuruzy i specializacii proizvodstva v rossijskikh regionah / V. G. Bykov, A. G. Semkin. – Tekst : neposredstvennyj // Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. – 2020. – № 7. – S. 88-96.

15. Zaikin, V. P. Faktory ekonomicheskoy stabilnosti proizvodstva zerna / V. P. Zaikin, A. V. Mart'yanchev, V. D. Kozlov. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik NGIEI. – 2022. – № 10 (137). – S. 141-150.

16. Nikonec, O. E. Model' ustojchivogo razvitiya APK / O. E. Nikonec. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik NGIEI. – 2023. – № 6 (145). – S. 116-128.

17. Suslov, S. A. Obespechenie ustojchivogo proizvodstva zerna : monografiya / S. A. Suslov, A. E. SHamin. – Knyaginino : NGIEU, 2022. – 242 s. – Tekst : neposredstvennyj.

18. Kirilov, M. N. Innovacionnoe razvitie zernovogo proizvodstva kak osnova povysheniya effektivnosti sel'skogo hozyajstva : monografiya / M. N. Kirilov, N. V. Provalenova, S. A. Suslov. – Knyaginino : NGIEU, 2022. – 260 s. – Tekst : neposredstvennyj.

19. Garbuzova, T. G. Sistema ekologicheskoy biobezopasnosti kak vazhnyj element realizacii koncepcii ustojchivogo razvitiya / T. G. Garbuzova. – Tekst : neposredstvennyj // Ekologiya i zdorov'e cheloveka. Materialy III vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, pamyati professora YU. D. ZHilova, Moskva, 28 fevralya – 01 2022 goda / otvetstvennyj redaktor YU. P. Molokanova. – Moskva : Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet, 2022. – S. 113-115.

20. Amirova, E. F. Ekonomicheskie metody nivelirovaniya uglerodnogo sleda v zernoproduktovom podkomplekse / E. F. Amirova, B. G. Ziganshin. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2022. – Tom 17. – № 4 (68). – S. 128-134.

Контактная информация:

Генералов Иван Георгиевич

доцент, доцент кафедры «Сервис»,
ГБОУ ВО Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет
606340, РФ, г. Княгинино, ул. Октябрьская, 22
E-mail: ivan.generalov.91@bk.ru

Contact Information:

Generalov Ivan Georgievich

Associate Professor, Associate Professor of the
Department «Service», Nizhny Novgorod State
University of Engineering and Economics
22, Oktyabrskaya street, Knyaginino, 606340, RF
E-mail: ivan.generalov.91@bk.ru

МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ФОНЕ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ К РОССИИ В 2022-2023 ГГ.

Е.В. Килимник,

профессор кафедры философии, психологии и гуманитарных дисциплин, член-корреспондент РАН, Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Ключевые слова: продовольствие, безопасность, сельскохозяйственная продукция, международная торговля, регионы мира, санкции, угрозы, Россия, страны Запада, Украина, последствия

Key words: food, security, agricultural products, international trade, regions of the world, sanctions, threats, Russia, Western countries, Ukraine, consequences

Введение. Актуальность работы заключается в том, что возникший в ходе государственного переворота в Украине в 2014 г. националистический режим своими действиями, подрывающими национальную безопасность России (желание войти в блок НАТО, развязанная гражданская война на юго-востоке страны, упразднение русского языка как государственного и пр.), привел летом 2022 г. к значительному ослаблению ситуации на мировых рынках сельскохозяйственных товаров, в первую очередь, продовольственного назначения. Следствием усиления спроса и снижения поставок стало увеличение кривой цен на пищевую продукцию у сельхозпроизводителей и поставщиков продовольствия на мировых рынках в рамках глобальной торговли. Возникшая ситуация поставила под вопрос ситуацию с существующей продовольственной безопасностью, которая оказалась напрямую зависимой от возникших политических коллизий в мире. Исправление ситуации, возникшей на мировых рынках поставок сельскохозяйственной товарной продукции, вызывает необходимость во всестороннем решении вопроса, затрагивающем ведущие страны, представляющие основных игроков на мировом рынке поставок сельхозпродукции, так как именно от их торговой политики будет напрямую зависеть обеспечение продовольственными товарами государств, находящихся в прямой зависимости от поставляемого на рынок продовольствия, стабильной ценовой политики на него на максимально длинном отрезке времени.

Возникшая крайне непростая ситуация межгосударственного конфликта основных поставщиков сельскохозяйственных товаров продовольственного назначения (пшеница, масло, кукуруза и пр.) Украины и России настоятельно требует реформирования ценностного социально-экономического отношения к продовольственно-пищевой продукции сельскохозяйственной мировой отрасли для всеобъемлющего обеспечения вопросов мировой продовольственной безопасности населения, особенно зависимых от этой продукции государств, прежде всего, Ближнего Востока и Северной Африки, достижения стабильности на региональном и общемировом уровне, так как нехватка продовольствия и рост цен могут повлечь массовый поток беженцев из этих мест в страны Западной Европы, что уже было продемонстрировано с начала осенних месяцев 2015 г.

Цель исследования заключается в политико-экономическом анализе мировой системы продовольственной безопасности в условиях расширяющихся санкций стран объединенного Запада в отношении Российской Федерации в 2022 г.

Задачами работы становятся: определение уровня развития международной торговли зерном и поставок российской пшеницы в регионы Ближнего Востока и Северной Африки, анализ уровня угроз для продовольственных поставок зерна за рубеж. В статье исследуются вопросы логистики и международного сотрудничества в области агропродовольствия.

Методы исследования. Теоретико-методологической основой исследования послужили анализ и синтез совокупности показателей по экспорту сельхозпродукции России в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Результаты исследования. С началом вынужденной со стороны России специальной операции в Украине разворачивается в условиях наращивания западных санкций многогранная продовольственная катастрофа для стран Ближнего Востока и Магриба. Так, западные союзники украинского политического истеблишмента ответили последовательными санкционными волнами, наносящими ущерб российской экономике. В результате антироссийской политики мер рыночная структура, задействованная в торговых операциях по сельскохозяйственной продукции, испытывает значительные коллизии из-за деформации и слома традиционных поставок сельскохозяйственно-пищевой продукции, ухудшения логистических операций, нарушения торговых операций, что прямо отражается на увеличении цен и социальной напряженности малообеспеченного населения Северной Африки и Ближнего Востока.

Особенно сильно пострадали мировые рынки зерновых культур и продуктов из масла, поскольку Российская Федерация и Украинская республика – одни из ведущих мировых стран-экспортеров этих товаров продовольственного назначения. Пшеничная мука является ведущим продовольственным продуктом питания для многочисленного населения в регионах Земли, составляющего более трети от общего мирового количества (35%) [1]. Пока не ясно, будет ли возможность у других стран-экспортеров заполнить своими производственными мощностями дефицит поставок пшеницы на мировой рынок. Вероятный сценарий развития проблемы нехватки зерна заключается в том, что страны-производители будут ограничивать экспорт в рамках политики защиты своих внутренних поставок [1]. Мировые рынки удобрений также пострадают, поскольку Россия и Беларусь являются ведущими экспортерами. Это, в свою очередь, усугубит рост цен на продовольствие. В целом, повышение цен на энергоносители, ресурсы и продовольствие в итоге окажет прямое воздействие, породив нестабильную и критическую ситуацию сохранения продовольственной безопасности в уязвимых регионах Земли.

Как показывает политико-экономический анализ исторических событий в регионах ми-

ра, нарушение ситуации, связанной с продовольственной безопасностью, становится основной из причин социально-политических катаклизмов, например, возникшая ситуация, получившая название «арабская весна». Подобное возникновение критической социально-политической ситуации возможно особенно в государствах, где существуют небольшие возможности маневрирования в своей торговле, что могло бы помочь в решении вопроса продовольственного дефицита и последующего социального шока. Действительно, дефицит разработанной и принятой политики продовольственной безопасности стал главной причиной протестов «арабской весны», возникших в 2011 г. после запрета на экспорт зерна из России в 2010 г. Представляется, что результаты массовых беспорядков периода «арабской весны» напрямую зависят от принятой государственной политики в области обеспечения безопасности в продовольственном секторе экономики. Это особенно актуально для бесперебойных поставок ведущими странами-экспортерами на мировые рынки зерна и сохранения на него ровной и стабильной ценовой политики, поскольку, если масштабные потрясения происходят в крупном регионе мира, то они провоцируют нестабильность для мировой торговли в целом.

Чтобы правильно оценить воздействие и зависимость мировой экономики, государств и товаропотребителей сельскохозяйственной продукции от возникающих социально-политических потрясений, следует определить ряд показателей этой зависимости и способность справляться с возникающими продовольственными трудностями с учетом количественной оценки, насколько это возможно, с использованием данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАОСТАТ).

Первым показателем является зависимость мировой экономики от экспорта пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и зерновых культур из России и Украины и других крупных экспортеров. Данные о глобальных запасах зерновых могут служить показателем уязвимости к дефициту продовольствия. Несмотря на высокую стоимость и роль продовольственных резервов в качестве буфера, который может смягчить последствия возникающих политических проблем, предложения мировых рынков продовольственных товаров сохраняют свою значимость. Так, например, отношение продовольственных запасов к их использованию обозначает уровень оборота продовольственных ресурсов в процентном соотношении

от общего спроса или потребления. Небольшой объем имеющихся сельскохозяйственных резервов продовольствия по отношению к их использованию отмечает незаполненность поставками сельхозпродукции рынка и, соответственно, возникновение незащищенности в зависимых регионах мира.

Второй фактор уязвимости выражен зависимостью ряда государств (например, Ближний Восток, Северная Африка) от импортируемых поставок российского и украинского зерна на местные рынки. Коэффициентом и показателем уязвимости страны от импортной пшеницы становится ее итоговый объем, демонстрирующий, сколько зерна является импортным, а сколько создается собственными производителями.

Уязвимость государства в отношении импортных поставок сельхозпродукции возможно установить от разницы в средней ценовой политике между экспортируемой и импортируемой товарной массой продовольствия.

Третий, а также четвертый фактор политико-социальной нестабильности в том или ином государстве мира определяется продовольственным обеспечением населения, а также общим положением дел в экономике и политике этого государственного образования. В результате, становится возможным установить объемы необходимой социальной помощи, которые могут существенно смягчить вероятность социальных конфликтов. Кроме того, эти объемы необходимой социальной государственной помощи возможно установить, исходя из имеющихся в условиях рынка страны объемов продовольствия, расширения продовольственного кризиса и возможного голода среди населения, нестабильной социально-политической ситуации в целом.

Пятым фактором возможной социально-политической нестабильности государства становится уровень доходной составляющей у населения страны, объем которой оно затрачивает на приобретение продовольствия. Увеличение расходов на питание и снижение доходной части может спровоцировать политический кризис внутри какого-либо государственного образования. В этом отношении население экономически развитых государств использует лишь небольшой объем своих совокупных доходов на ежемесячное приобретение продовольствия. Например, население Соединенных Штатов, Канады и Англии ежемесячно расходует меньше десяти процентов от своего совокупного дохода. При этом, население ряда африканских стран (Нигерия и Ке-

ния) расходует на приобретение продуктов свыше пятидесяти процентов от своего совокупного дохода ежемесячно. В результате, объем трат из совокупного ежемесячного дохода становится своеобразным индикатором, который свидетельствует о кризисе в системе обеспечения продовольственной безопасности в том или ином государстве, возможности социальных конфликтов и потрясений.

Уязвимость международной торговли продовольствием прямо свидетельствует об отношениях устойчивости и характере стратегических зависимостей в тех или иных государствах или регионах Земли в целом. Например, эпидемия COVID-19 или украинско-российский конфликт привели к кризису в торговых операциях на мировых рынках, обнажили сложности в бесперебойности работы логистического обеспечения продовольственными товарами мировых рынков, вызвали увеличение тарифов на энергетику (после событий Майдана в Киеве в 2014 г.), что также негативно отразилось на производстве продукции в сельскохозяйственной отрасли.

Российская Федерация традиционно экспортирует порядка сорока процентов от своих торговых операций природного газа в страны Евросоюза. При этом, несмотря на эту прямую признанную уязвимость, она пока не считается серьезной проблемой для стран ЕС. Это может быть связано с тем, что в прошлых оценках не учитывались другие элементы истинной стоимости энергетической зависимости, например, санкции, вводимые ЕС против России в ходе возникшего конфликта с Украиной, которые способны в ответ увеличить цену российских углеводородов. Возможно также, что сейчас замена российского поставщика может считаться неосуществимой.

Ведущими странами-потребителями, импортирующими российские товары сельскохозяйственного назначения, традиционно являются Китайская Народная Республика, Южная Корея, государства Нидерланды, Египет, Казахстан, Турция и пр. (порядка 59,0 млрд долларов в 2020 г.) (рис. 1).

При этом необходимо четко разграничивать производство и экспорт. В 2020 г. мировое производство пшеницы составило 760,9 млн тонн, из которых Россия произвела 11,3%, а Украинская республика – 3,3%. Около четверти произведенного зерна, 198,5 млн. тонн, было продано. Согласно данным ФАОСТАТ, Российская Федерация и Украинская республика поставляли, соответственно, 18,8 и 9,1% пшеничного зерна на международные рынки

Рис. 1. Структура крупнейших покупателей российского продовольствия в 2020 г., %

в 2020 г., при этом другими крупными экспортерами пшеничного зерна были США, Канада и Франция. Российская Федерация и Украинская республика поставляли, соответственно, 13,1 и 13,3% ячменя, продаваемого на мировом рынке в 2020 сельскохозяйственном году. В 2020 г. Украина поставила 44,0% масла подсолнечника, продаваемого на международных рынках, а Россия – 20,5%. Это означает, что ведущим игрокам мирового импорта масла подсолнечника нужно будет находить иных поставщиков или переключаться на приобретение других сортов масленичных культур.

Следует также отметить, что эти данные по экспорту не дают представления о зависимости стран-импортеров. Около пятидесяти государств приобретают порядка тридцати процентов российского и украинского зерна. При этом, пятнадцать государств из пятидесяти приобретают порядка семидесяти процентов российского и украинского зерна. Важно подчеркнуть, что в этой категории стран особенно уязвимыми стали государства, отмеченные небольшим совокупным доходом на душу населения, а также испытывающие нехватку товаров продовольственного назначения. К ним относятся государства Северной Африки и Ближнего Востока, чьи природно-климатические особенности и невысокий уровень технологий не позволяют получать высокие урожаи, способные удовлетворить в полном объеме нужды местного населения. Их торговый баланс сельскохозяйственной продукции показывает, насколько страна может зависеть от

импорта, что прямо отражается на их безопасности в области продовольствия, проблемах с голодом, внутривластной неустойчивости и уязвимости. Среди вышерассмотренных стран в зоне максимальной уязвимости их продовольственной безопасности оказываются следующие государства: Египет, Йемен, Тунис, Ливан. При этом, они, с одной стороны, в значительной степени нуждаются в российском импорте товаров сельскохозяйственного продовольственного назначения, а с другой, имеют небольшие ресурсы, чтобы их приобретать.

Данные по мировому производству и торговым операциям продовольственными товарами говорят о том, что государствам Земли вряд ли в ближайшей перспективе угрожает отсутствие товаров продовольственного назначения. В частности, совокупные объемы украинско-российской экспортной продукции составляют порядка девятнадцати процентов зерна, которое реализуется в условиях деятельности мировых рынков, а соотношение мировых запасов зерновых к потреблению на 2020-2021 г. – 28,4% [2]. На складах по всему миру все еще есть запасы пшеницы, а новый урожай 2023 г. также обеспечивает всю полноту мировых нужд, но эти объемы зерна еще должны достичь своего потребителя.

Заключение. Таким образом, неотложной проблемой является продовольственная безопасность для государств с невысоким совокупным доходом на душу населения. Именно они стали основными потребителями сельско-

хозяйственных продовольственных товаров, поступавших из Российской Федерации и Украинской республики, особенно пшеницы и подсолнечника, – государства регионов Северной Африки и Ближнего Востока, имеющие к тому же дефицитный торговый баланс. Среди них серьезные опасения у специалистов по вопросам продовольственной безопасности вызывают государства Йемен, Ливан, Тунис, Египет и Турция, в которых дополнительно еще существует кризис экономики.

Для решения проблемы сохранения безопасности в продовольственной сфере Еврокомиссия готова оказать содействие Украинской республике в вопросах производства пшеницы и подсолнечника с учетом прозрачности инвестирования выделяемыми средствами украинских сельхозпроизводителей. Это обосновано желанием Евросоюза содействовать стабилизации ценовой политики на продовольственные товары для граждан государств Европейского союза и его сельхозпроизводителей в вопросах приобретения сырьевых ресурсов.

В рамках осуществления политики по минимизации незащищенности ФАО Организации Объединенных Наций дает ряд рекомендаций и советов странам, имеющим проблемы в плане обеспечения граждан сельскохозяйственной продукцией:

1. Проводить открытую мировую торговлю удобрений и продовольственных товаров.
2. Вести активный поиск новых экспортеров продовольственных сельскохозяйственных товаров при условии диверсификации своей производственной сельскохозяйственной отрасли.
3. Увеличить масштабы государственной помощи категориям социально незащищенных граждан.
4. Не совершать непродуманных опрометчивых политических шагов.
5. Добиваться усиления открытости рыночной бизнес-среды и создания дружеских межгосударственных взаимоотношений.

Новая государственная политика по сокращению продовольственной незащищенности должна включать действия, которые будут сокращать риски по формированию ценовой политики на продовольственные товары, способствовать сохранению запасов пшеницы, что может значительно ослабить ценовой рост экспортеров зерновых культур, выделять дополнительные средства на энергоресурсы и торговлю продовольствием, ведение социально ориентированной налоговой политики, осуществлять быструю доставку сельскохо-

зяйственной продукции в нуждающиеся регионы. Полный и открытый учет текущих запасов продовольствия основными экспортерами может предотвратить повторение трагических событий финансового кризиса 2008-2009 гг.

Кроме того, выстраивая долговременную логистическую цепочку товарооборота в политике поставок сельскохозяйственной продукции, она может быть оптимизирована за счет:

- открытости информации о существующих логистиках в экспорте продовольственных товаров;
- организации анализа рисков в экспорте продовольственных товаров;
- организации резервных фондов продовольственной продукции.

В результате, исходя из интересов уязвимых государств Ближнего Востока и Северной Африки в вопросах обеспечения продовольственными товарами местного населения, им необходимо проводить более глубокую социальную политику, а с другой стороны, повышать уровень своего хозяйствования при поддержке со стороны политического курса Евросоюза и ФАО ООН. Кроме того, пересмотр антироссийской санкционной политики со стороны глобального Запада позволит также нормализовать ситуацию на мировых рынках с поставками российских зерновых культур, подсолнечника, удобрений, традиционно поступавших по Черноморско-Средиземноморскому пути в арабские регионы, и позволит стабилизировать ценовую политику на продовольствие.

Библиографический список

1. Бержевут, Р. Анализ воздействия проекта в Украине : предварительный отчет от 10 марта 2022 г. / Р. Бержевут, Г. Юкема, Д. Верхуг. – Текст : электронный // Impactanalyse oorlog in Oekraïne. – URL: <https://impactanalyse-oorlog-in-oekraïne.foodlog.nl/.../impactanalyse-oorlog-in-oekraïne.pdf> (дата обращения: 06.08.2022).
2. Бобенриет, Э. Соотношение запасов к потреблению и цены как индикаторы уязвимости к резким скачкам на мировых рынках зерновых / Э. Бобенриет, Б. Райт, Д. Цзэн. – Текст : электронный // Экономика сельского хозяйства. – 2012. – С. 43-52. – URL: <https://doi.org/10.1111/agec.12049> (дата обращения: 06.08.2022).
3. Рабочий документ сотрудников Комиссии : Стратегические зависимости и возможности : European Commission : сайт. – URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-strategic-dependencies-capacities_en.pdf (дата обращения: 04.08.2022). – Текст : электронный.

4. Заметка о влиянии военных действий на продовольственную безопасность в Украине Food and Agriculture Organization of the United Nations : сайт. – URL: <https://fao.org/philippines/news/detail/zh/c/1476904> (дата обращения: 10.08.2022). – Текст : электронный.

5. Экспорт и импорт Украины в 2020 г. – URL: <http://ukrstat.gov.ua/%7C> (дата обращения: 06.08.2022). – Текст : электронный.

References

1. Berzhevut, R. Analiz vozdeystviya proekta v Ukraine : predvaritel'nyj otchet ot 10 marta 2022 g. / R. Berzhevut, G. YUkema, D. Verhug. – Текст : электронный // Impactanalyse oorlog in Oekraïne. – URL: <https://Impactanalyse-oorlog-in-oekraïne.foodlog.nl/.../impactanalyse-oorlog-in-oekraïne.pdf> (дата обращения: 06.08.2022).

2. Bobenriet, E. Sootnoshenie zapasov k potrebleniyu i ceny kak indikator yuzvimosti k

rezkim skachkam na mirovyh rynkah zernovyh / E. Bobenriet, B. Rajt, D. Czen. – Текст : электронный // Экономика сельского хозяйства. – 2012. – С. 43-52. – URL: <https://doi.org/10.1111/agec.12049> (дата обращения: 06.08.2022).

3. Rabochij dokument sotrudnikov Komissii : Strategicheskie zavisimosti i vozmozhnosti : European Commission : sayt. – URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-strategic-dependencies-capacities_en.pdf (дата обращения: 04.08.2022). – Текст : электронный.

4. Zаметка o vliyaniy voennyh deystvij na prodovol'stvennyuyu bezopasnost' v Ukraine Food and Agriculture Organization of the United Nations : sayt. – URL: <https://fao.org/philippines/news/detail/zh/c/1476904> (дата обращения: 10.08.2022). – Текст : электронный.

5. Eksport i import Ukrainy v 2020 g. – URL: <http://ukrstat.gov.ua/%7C> (дата обращения: 06.08.2022). – Текст : электронный.

Контактная информация:

Килимник Евгений Витальевич

профессор кафедры философии, психологии и гуманитарных дисциплин, член-корреспондент Российской Академии Естествознания, Уральский юри-дический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 66.
E-mail: kilimnik_06@mail.ru

Contact Information:

Kilimnik Evgeny Vitalievich

Professor of the Department of Philosophy, Psychology and Humanities, Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences, Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 620057, Yekaterinburg, Korepina St., 66
E-mail: kilimnik_06@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА¹

А.Н. Сёмин,

академик РАН, доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и внешнеэкономической деятельности, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

И.М. Гоголев,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и организации АПК, ФГБОУ ВО Удмуртский государственный аграрный университет

Е.В. Марковина,

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организации АПК, ФГБОУ ВО Удмуртский государственный аграрный университет

С.А. Доронина,

старший преподаватель кафедры экономики и организации АПК, ФГБОУ ВО Удмуртский государственный аграрный университет

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, поголовье, продуктивность животных, агропродовольственный рынок, средства производства, производство на душу населения, конкурентные преимущества, продовольственная безопасность, государственная поддержка, региональный рынок

Key words: agricultural production, livestock, animal productivity, agri-food market, means of production, per capita production, competitive advantages, food security, government support, regional market

Введение. Решение задачи обеспечения населения Удмуртской Республики продукцией животного происхождения в значительной степени зависит от эффективности развития отраслей животноводства. Сельскохозяйственных животных разводят не только в сельскохозяйственных организациях, но и в личных подсобных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в которых за годы рыночных преобразований значительно сократилась численность поголовья.

Важное значение продукции отрасли (молока и мяса) в питании населения, составляющее по своей ценности до 40% рациона человека, во многом актуализирует и предопределяет необходимость выявления резервов повышения эффективности развития отрасли, обеспечивая уровень продовольственной безопасности региона и страны в целом.

Удмуртская Республика является регионом страны, в котором наряду с высокоразвитой индустрией, в том числе военно-промышленным комплексом, получило развитие сельскохозяйственное производство. В регионе животноводство выступает главной отраслью сельского хозяйства и предопределяет его специализацию. В 2022 г. сельскими товаропроизводителями Удмуртии произведено продукции сельского хозяйства на сумму 91298,4 млн. руб. в фактически действующих ценах, в том числе продукции животноводства – 64545,6 млн. руб., или 70,7% от общего объема производства.

Развивая производство продукции животноводства на интенсивной основе, региональные аграрии являются лидерами многих показателей развития среди регионов Приволжского федерального округа [4].

¹ Работа выполнена в рамках исследовательского гранта УралНИИ ЭБ РСТ «Моделирование структурных сдвигов в производственной системе АПК» (№005-УЭБРСТ-2023)

Среди 14 регионов ПФО сельскохозяйственные организации Удмуртии являются первыми и четвертыми, соответственно, по яйценоскости кур-несушек (333 шт.) и уровню молочной продуктивности коров (777 кг от одной коровы). Это предопределило увеличение объемов производства продукции животного происхождения на душу населения. В 2022 г. производство мяса в убойном весе на душу населения составило 89 кг, молока – 662 кг и яиц – 774 шт., что во многом способствовало формированию регионального агропродовольственного рынка за счет собственного производства.

Рост объемов производства продукции животноводства оказал влияние на потребление основных продуктов населением региона, уровень которого выше норм рационального питания. В 2022 г. потребление мяса населе-

нием региона составило 72 кг и яиц 299 шт., что выше норм рационального питания, соответственно, на 2,8% и 15,0%. Потребление молока и молочных продуктов уступает нормам рационального питания на 38 кг в год.

Такие положительные результаты развития отраслей животноводства достигнуты за последние десятилетия благодаря во многом сбалансированной агропродовольственной политике государства, инновационно-технологическому развитию и эффективности использования средств производства.

На протяжении многих десятилетий разведением сельскохозяйственных животных и производством продукции отрасли занимаются все категории хозяйств, в которых отмечена тенденция сокращения численности поголовья всех видов животных. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1.

Таблица 1

Динамика численности поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий Удмуртской Республики на конец года, тыс. гол. *

Вид животных	1990 г.	2000 г.	2005 г.	2000 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г. к 1990 г., %
крупный рогатый скот	674,7	476,3	446,4	333,9	336,8	335,6	49,7
в т.ч. коровы	244,9	207,6	185,5	132,2	134,5	133,5	54,5
свиньи	464,7	298,9	259,3	254,9	231,3	227,3	48,9
овцы и козы	287,6	133,2	94,4	53,4	53,0	48,2	16,8

*Источник: Федеральная служба государственной статистики [5].

В 1990-2002 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств уменьшилось на 339,1 тыс. гол. (или на 50,3%), в том числе коров – на 111,4 тыс. гол. (или на 45,5%), свиней – на 237,4 тыс. гол. (или на 51,1%), овец и коз – на 239,4 тыс. гол. (или на 83,2%). Это произошло за счет более высоких темпов сокращения численности поголовья животных в сельскохозяйственных организациях. Высокий уровень трудоемкости и себестоимости продукции отрасли, сопровождаемый снижением посевных площадей под кормовые культуры, во многом предопределил снижение численности поголовья животных. Площадь посева кормовых культур сократилась с 593,9 тыс. га в 1990 г. до 528,6 тыс. га в 2022 г. (или на 11,0%), что оказало влияние на уровень обеспеченности животных кормами собственного производства. Сокращение посевных площадей кормовых культур сопровождается снижением уровня парка и обеспеченности основными видами техники региональных аграриев [1]. Количество кормоуборочных комбайнов сократи-

лось с 1519 шт. в 1990 г. до 510 шт. в 2022 г., или в 3,0 раза.

В анализируемом периоде произошли значительные породные преобразования поголовья дойного стада. В 1990 г. в структуре поголовья животных наибольший удельный вес приходился на холмогорскую породу – 65,8%, доля черно-пестрой породы составляла 17,1%. За последние три десятилетия специалистами животноводства региона была проделана большая селекционно-племенная работа по породному составу животных. Результатом такой работы явилось то, что в настоящее время в структуре дойного стада сельских товаропроизводителей на долю черно-пестрой породы приходится более 80% поголовья животных. Проведенная селекционно-племенная работа в совокупности с совершенствованием кормовых рационов и условий содержания животных позволила увеличить уровень молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях Удмуртии с 2692 кг в 1990 г. до 7224 кг в 2022 г., или в 2,7 раза (табл. 2).

Таблица 2

**Динамика продуктивности животных в сельскохозяйственных организациях
Удмуртской Республики**

Показатель	1990 г.	2000 г.	2005 г.	2000 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г. к 1990 г., %
надой молока на 1 корову в год, кг	2692	2617	3611	6639	6911	7224	в 2,7 раза
средняя годовая яйценоскость кур-несушек, шт.	252	287	326	335	327	333	132,1
средний годовой настриг шерсти с 1 овцы в физическом весе, кг	0,8	0,9	1,1	1,5	1,2	0,9	112,5

*Источник: Федеральная служба государственной статистики [5].

В анализируемом периоде отмечена положительная динамика продуктивности животных всех отраслей животноводства регионального агрокомплекса. Яйценоскость кур-несушек выросла на 81 шт. (на 32,1%), годовой настриг шерсти с 1 овцы – на 0,1 кг (12,5%).

Развивая на интенсивной основе уровень аграрного производства, то есть за счет более эффективного использования производственного потенциала, сельские товаропроизводители региона значительно увеличили объем производства продукции отрасли (табл. 3).

Таблица 3

**Динамика производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
Удмуртской Республики**

Показатель	1990 г.	2000 г.	2005 г.	2000 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г. к 1990 г., %
Мясо (реализация в живой массе), тыс. т	190,0	126,8	133,8	187,5	188,9	181,7	95,6
Молоко, тыс. т	664,6	549,9	629,8	877,4	924,0	957,2	144,0
Яйца, млн. шт.	463,2	553,2	747,4	1090,3	1084,1	1119,1	в 2,4 раза
Шерсть, т	75	67	59	59	54	56	74,7

*Источник: Федеральная служба государственной статистики [5].

В исследуемом периоде производство продукции животного происхождения имеет положительную динамику роста, за исключением мяса в живой массе и шерсти, сокращение которых составило, соответственно, 4,4% и 25,3%. Отметим, что из 25 муниципальных округов Удмуртской Республики сельские товаропроизводители 7 округов (Вавожского, Шарканского, Балезинского, Увинского, Можгинского, М. Пургинского и Сарапульского) осуществляют более половины производства молока от общего объема региона. Сельские товаропроизводители отмеченных муниципальных округов производят продукцию отрасли на инновационно-инвестиционной основе с более эффективным использованием средств производства.

Специализация и концентрация являются залогом успешного функционирования птицеводческих хозяйств регионального агрокомплекса [6]. Птицефабрика «Вараксина» –

крупнейшая организация яичного направления с производственной мощностью более 700 млн. шт. яиц в год. ООО «Удмуртская птицефабрика», входящая в агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», осуществляет производство и переработку мяса птицы. Содержанием племенных кур занимается специализированный племенной совхоз ООО «Племптицесовхоз «Увинский». Сформированная специализация хозяйствующих субъектов птицеводства оказывает положительное влияние на повышение племенных качеств птицы и повышение уровня продуктивности животных.

Рост количественно-качественных параметров производства продукции животного происхождения позволил хозяйствующим субъектам регионального АПК сформировать конкурентные преимущества и занять лидирующие позиции на аграрном рынке среди 14 субъектов Приволжского федерального округа (табл. 4).

Динамика производства продукции животноводства на душу населения по регионам Приволжского федерального округа, кг в год

Регион	Мясо (в убойном весе)		Молоко всех видов		Яйца, шт.	
	2016 г.	2022 г.	2016 г.	2022 г.	2016 г.	2022 г.
Республика Башкортостан	63	70	425	388	277	274
Республика Марий Эл	264	426	265	304	518	645
Республика Мордовия	247	430	506	649	1761	1994
Республика Татарстан	84	90	458	509	295	385
Удмуртская Республика	79	89	485	662	648	774
Чувашская Республика	64	68	344	395	184	305
Пермский край	28	26	184	225	438	568
Кировская область	42	70	471	693	342	502
Нижегородская область	34	41	184	216	419	384
Оренбургская область	73	73	380	325	532	519
Пензенская область	160	271	250	275	218	227
Самарская область	35	28	140	144	39	37
Саратовская область	50	46	285	313	396	403
Ульяновская область	37	41	172	173	212	193

*Источник: Федеральная служба государственной статистики.

В 2022 г. сельские товаропроизводители Удмуртии по объему производства мяса в живой массе на душу населения занимали 5 позицию, молока – 2, яиц – 2 позицию среди 14 регионов ПФО. Это способствовало формированию продовольственных ресурсов и регионального агропродовольственного рынка преимущественно продукцией собственного производства, решению задачи обеспечения продовольственной безопасности региона.

Ежегодно, увеличивая объемы производства продукции животноводства, сельские товаропроизводители Удмуртии не только полностью обеспечивают население региона основными продуктами животного происхождения, но и участвуют в межтерриториальном обмене. В 2022 г. вывоз молока и молочных продуктов опережал ввоз на территорию региона на 390,6 тыс. т (или в 3,9 раза), мяса и мясопродуктов – на 21,4 тыс. т (или 67,9%).

Дальнейший рост объемов производства продукции животноводства во многом зависит от уровня и возможностей хозяйствующих субъектов регионального АПК внедрять инновационные подходы и модели развития производства. В настоящее время инновации являются своего рода локомотивом производства, определяя количественно-качественные параметры аграрного бизнеса. В отраслях животноводства особенно важными направлениями инновационной деятельности

являются мониторинг состояния здоровья стада, качество продукции животноводства, идентификация и мониторинг отдельных особей животных и применение IT-технологий с использованием элементов точного животноводства.

В Удмуртской Республике в 2022 г. производством продукции сельского хозяйства занимались 302 сельскохозяйственные организации, из которых в более 90 хозяйствах применялись элементы точного животноводства при производстве продукции животного происхождения, что является одним из лучших показателей в стране.

При производстве продукции животного происхождения практического применения заслуживают биологические инновации, сформированные на совокупности селекционно-генетической и селекционно-племенной работы в области ветеринарии и кормопроизводства. В структуре себестоимости производства продукции животноводства на долю кормов приходится 60% и более, что предопределяет совершенствование организации кормопроизводства и кормовых рационов животных.

Исследование современного состояния производства продукции животноводства сельскими товаропроизводителями Удмуртской Республики позволяет сформулировать основные направления дальнейшего роста показателей развития отрасли:

- повышение уровня кормления животных и качества скармливаемых кормов. В 2022 г. расход кормов на одну условную голову в среднем по республике составлял 38,82 ц корм. ед. В хозяйствах муниципальных округов, в которых расход кормов на условную голову превышает 45 ц корм. ед. (Вавожский – 49,2; Шарканский – 48,2; Можгинский – 46,7; Увинский – 46,3), уровень продуктивности животных имеет более быстрые темпы;

- недостаток белка в кормовых рационах животных. В среднем на 1 к. ед. приходится 90-95 г переваримого протеина вместо 105-115 г по норме, что способствует сокращению объемов производства продукции;

- повышение в составе концентрированных кормов, скармливаемых животным (кроме свиней и птицы), удельного веса комбикормов;

- соблюдение оптимальных сроков заготовки кормов, отклонение от которых способствует потери до 1/3 питательных веществ. Срок заготовки кормов – фактор, на 50-70% определяющий их качественные показатели: содержание обменной энергии, клетчатки, легкорастворимых сахаров, сырого протеина;

- доведение показателей воспроизводства стада в расчете на 100 голов маточного поголовья до потенциально возможного уровня: телят – 95, жеребят – 80 голов, против фактически полученных в 2022 г. показателей, соответственно, 78 и 50 голов;

- сведение до минимума других причин, способствующих недопроизводству продукции отрасли (болезни животных, их падеж), на основе повышения ответственности специалистов животноводства.

Предложенные направления роста объемов производства продукции животноводства наряду с усилением мер государственной поддержки сельских товаропроизводителей необходимо решать комплексно на основе повышения уровня интенсивности развития отрасли на достаточной и полноценной кормовой базе.

Заключение. До 1990 г. в Удмуртской Республике осуществлялось устойчивое развитие животноводства на основе интенсификации аграрного производства. После 1991 г. произошло сокращение численности поголовья животных, низкой была их продуктивность, что нашло отражение в валовом объеме производства продукции отрасли. Начало нынешнего столетия ознаменовано принятием целого ряда нормативно-правовых документов в аграрном секторе экономики, усилением мер государственной поддержки, совер-

шенствованием технологии производства и переходом на инновационные модели развития аграрного производства. Это предопределило рост объемов продукции животноводства на основе повышения уровня продуктивности и способствовало формированию регионального рынка продовольствия преимущественно за счет собственного производства.

Библиографический список

1. Кислицкий, М. М. Совершенствование обеспеченности сельских товаропроизводителей средствами производства / М. М. Кислицкий, Н. Б. Пименова, И. М. Гоголев. – Текст : непосредственный // Экономика сельского хозяйства России. – 2023. – №11. – С. 39-45.

2. Кони́на, Е. А. Структурные изменения аграрного производства регионов Приволжского федерального округа / Е. А. Кони́на, О. И. Рыжкова, С. А. Дорони́на. – Текст : непосредственный // Экономика сельского хозяйства России. – 2023. – № 11. – С. 81-87.

3. Региональная экономика в условиях ВТО / под общей редакцией доктора экономических наук, профессора О. И. Боткина. – Екатеринбург-Ижевск : Изд-во Института экономики УрО РАН, 2013. – 148 с. – Текст : непосредственный.

4. Рыжкова, О. И. Производственно-экономическая оценка конкурентных позиций сельских товаропроизводителей на региональном агропродовольственном рынке / О. И. Рыжкова, И. М. Гоголев, С. А. Дорони́на. – Текст : непосредственный // Менеджмент : теория и практика. – 2023. – № 1-2. – С. 9-16.

5. Сельское хозяйство Удмуртской Республики. Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. – 2021. – 114 с. – Текст : непосредственный.

6. Сутыгина, А. И. Национальная продовольственная независимость в условиях кризиса / А. И. Сутыгина. – Текст : непосредственный // Экономика сельского хозяйства России. – 2020. – № 6. – С. 2-8.

References

1. Kislickij, M. M. Sovershenstvovanie obespechennosti sel'skih tovaroproizvoditelej sredstvami proizvodstva / M. M. Kislickij, N. B. Pimenova, I. M. Gogolev. – Tekst : neposredstvennyj // Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. – 2023. – №11. – S. 39-45.

2. Konina, E. A. Strukturnye izmeneniya agrarnogo proizvodstva regionov Privolzhskogo fede-

ral'nogo okruga / E. A. Konina, O. I. Ryzhkova, S. A. Doronina. – Tekst : neposredstvennyj // Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. – 2023. – № 11. – S. 81-87.

3. Regional'naya ekonomika v usloviyah VTO / pod obshchej redakciej doktora ekonomicheskikh nauk, professora O. I. Botkina. – Ekaterinburg-Izhevsk : Izd-vo Instituta ekonomiki UrO RAN, 2013. – 148 s. – Tekst : neposredstvennyj.

4. Ryzhkova, O. I. Proizvodstvenno-ekonomicheskaya ocenka konkurentnyh pozicij sel'skikh tovaroproizvoditelej na regional'nom agroprodovol'stvennom rynke / O. I. Ryzhkova, I. M. Gogolev, S. A. Doronina. – Tekst : neposredstvennyj // Menedzhment : teoriya i praktika. – 2023. – № 1-2. – S. 9-16.

5. Sel'skoe hozyajstvo Udmurtskoj Respubliki. Statisticheskij sbornik. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Udmurtskoj Respublike. – 2021. – 114 s. – Tekst : neposredstvennyj.

6. Sutygina, A. I. Nacional'naya prodovol'stvennaya nezavisimost' v usloviyah krizisa / A. I. Sutygina. – Tekst : neposredstvennyj // Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. – 2020. – № 6. – S. 2-8.

Контактная информация:
Сёмин Александр Николаевич
 профессор, академик РАН, профессор кафедры мировой экономики и внешнеэкономической деятельности, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет». 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62
 E-mail: aleks_ural_55@mail.ru

Contact Information:

Semin Alexander Nikolaevich
 academician of the Russian Academy of Sciences, Professor, Professor of the Department of World Economy and Foreign Economic Activity, Ural State Economic University. 620144, Yekaterinburg, March St. 8, 62
 E-mail: aleks_ural_55@mail.ru

Гоголев Игорь Михайлович
 профессор, заведующий кафедрой экономики и организации АПК, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный аграрный университет». 426034, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
 E-mail: gogolev_im@mail.ru

Gogolev Igor Mikhailovich
 Professor, Head of the Department of Economics and Organization of Agro-Industrial Complex, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Udmurt State Agrarian University". 426034, Republic of Udmurtia, Izhevsk, st. Universitetskaya, 1
 E-mail: gogolev_im@mail.ru

Марковина Екатерина Владимировна
 доцент кафедры экономики и организации АПК, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный аграрный университет». 426034, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
 E-mail: ekdekanat@mail.ru

Markovina Ekaterina Vladimirovna
 Associate Professor of the Department of Economics and Organization of Agro-Industrial Complex, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Udmurt State Agrarian University". 426034, Republic of Udmurtia, Izhevsk, st. Universitetskaya, 1
 E-mail: ekdekanat@mail.ru

Доронина Светлана Аликовна
 старший преподаватель кафедры экономики и организации АПК, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный аграрный университет». 426034, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
 E-mail: dorx@yandex.ru

Doronina Svetlana Alikovna
 Senior Lecturer, Department of Economics and Organization of Agro-Industrial Complex, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Udmurt State Agrarian University". 426034, Republic of Udmurtia, Izhevsk, st. Universitetskaya, 1
 E-mail: dorx@yandex.ru

АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДНЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА

Т.Т. Дергилева,

старший научный сотрудник отдела картофелеводства, ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

А.А. Васильев,

доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник отдела картофелеводства, ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Ключевые слова: картофель, сорт, продуктивность, количество клубней, средняя масса клубней, товарность урожая, экологическая пластичность, стабильность, адаптивность, Южный Урал

Key words: potatoes, variety, productivity, number of tubers, average weight of tubers, marketability of the crop, environmental plasticity, stability, adaptability, Southern Urals

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) – растение умеренного климата. Оптимальной для роста его надземной массы является температура воздуха 17-22°C [1], а для формирования клубней благоприятен диапазон температур почвы в пределах 17-19°C [2]. В Челябинской области в дневные часы воздух в летний период нередко прогревается до 25-35°C, а в отдельные дни – до 36-40°C, что оказывает негативное влияние на продуктивность культуры. В связи с глобальным потеплением климата среднегодовая температура воздуха на Урале к 2050 г., по нашей оценке, увеличится на 1,0-1,2°C, что приведёт к дальнейшему обострению связанных с засухой проблем [3, 4]. В этом аспекте повышение устойчивости картофеля к стресс-факторам абиотического и биотического характера относится к числу актуальных задач аграрной науки [5]. Важнейшим резервом повышения эффективности картофелеводства является создание адаптивных сортов, сочетающих в генотипе высокую потенциальную урожайность, экологическую пластичность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, возбудителям болезней и вредителям [6-8].

Современные сорта картофеля, по мнению ряда исследователей, должны обладать способностью «адаптироваться к условиям возделывания, противостоять действию стрессовых факторов окружающей среды и фор-

мировать высокий и качественный урожай, отвечающий рыночным критериям» [2]. Используемый в промышленном производстве сортимент картофеля имеет основополагающее значение в повышении эффективности отрасли [9]. Внедрение в производство новых высокоадаптивных сортов картофеля местной селекции, способных эффективно противостоять действию комплекса неблагоприятных факторов среды, характерных для данного региона, позволит увеличить стабильность производства, и, в конечном счете, – полнее удовлетворять потребность населения в качественном картофеле [10].

Цель исследований – дать оценку челябинским сортам картофеля среднеспелого срока созревания по параметрам адаптивности, экологической пластичности и стабильности к условиям Южного Урала.

Материал и методы исследования. Исследования проведены в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках выполнения государственного задания по селекции картофеля в 2019-2023 гг. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,06±0,30%, минерального азота (N-NO₃ + N-NH₄) – 120,6±12,7 мг/кг, подвижного фосфора – 49,9±4,7 мг/кг, обменного калия – 179,7±12,9 мг/кг почвы, рН_{сол} – 5,29±0,26. Предшественник – чистый пар.

Агротехника картофеля – общепринятая для зоны. Минеральные удобрения в дозе $N_{60}P_{60}K_{60}$ вносили весной под предпосадочную культивацию. Посадку проводили во второй декаде мая клубнями массой 50-80 г на глубину 6-8 см. Схема посадки 75x33 см.

Объектом исследований являлись сред- неспелые сорта картофеля челябинской селекции: 7 – районированных: Спиридон (в 2007 г.), Тарасов (2009 г.), Кузовок (2015 г.), Захар (2020 г.), Кавалер (2020 г.), Каштак (2021 г.), Амулет (2022 г.); 2 – принятых на государственное испытание: Сапфир и Шихан (оба с 2023 г.); 20 – перспективных образцов, находящихся на разных этапах селекционного процесса: 04.1.97, 05.16.7, 05.20.7, 05.22.57, 05.60.24, 05.62.13, 05.76.1, 06.18.7, 06.25.22, 06.547.11, 08.17.1, 08.37.23, 09.23.30, 09.4.1, 10.02.12, 10.66.28, 10.75.35, 10.76.1, 11.24.6 и 11.43.4. В качестве контроля был взят сорт Скарб белорусской селекции, районированный по Уральскому региону.

Опыты закладывали в четырехкратной повторности в соответствии с методикой [11]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 6,5 м² (1,5x4,5 м). Экспериментальные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа [12], а адаптивные свойства сортов определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [13]. Расчет коэффициента адаптивности (КА) – отношения уро-

жайности конкретного сорта к среднегодовой урожайности данной совокупности сортов (по сути, отношения сортовой адаптивной реакции к общей видовой реакции культуры на конкретных условиях выращивания) – проводили по методу Л.А. Животкова [14].

Разнообразие погодных условий за период исследований обеспечило всестороннюю оценку адаптивного потенциала изучаемых сортов. По гидротермическому коэффициенту Селянинова вегетационный период (май-август) 2019 и 2020 гг. был засушливым (ГТК = 0,91 и 0,85, соответственно), 2021 г. – сухим (ГТК = 0,39), 2022 г. – очень засушливым (ГТК = 0,67), а 2023 г. – влажным (ГТК = 1,47).

Результаты исследований. Наиболее благоприятные метеорологические условия для изученного набора сортов сложились в 2019 г., когда при относительно равномерном распределении осадков в течение вегетации урожайность клубней в среднем по опыту составила 32,2 т/га, а индекс среды (I_i) был равен 9,0 т/га. Максимальную урожайность клубней при этом имел номер 09.23.30 – 44,7 т/га. В группу лидеров попали следующие генотипы картофеля: 10.75.35 (43,9 т/га), Тарасов (41,1 т/га), 11.24.6 (41,0 т/га), 10.76.1 (37,8 т/га), Каштак (37,7 т/га), Сапфир (37,5 т/га), Спиридон (36,5 т/га), Захар (36,1 т/га) и 10.02.12 (35,4 т/га). Урожайностью клубней выше 30 т/га отличались еще 10 сортов и гибридов при урожайности стандартного сорта Скарб 26,7 т/га (табл. 1).

Таблица 1

Урожайность и параметры стабильности среднеспелых сортов картофеля, т/га

Сорт	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Сред- нее	Параметры	
	ГТК = 0,91	ГТК = 0,85	ГТК = 0,39	ГТК = 0,67	ГТК = 1,47		b_i	S_i^2
Скарб (St.)	26,7	20,3	8,3	11,1	14,5	16,2	0,96	5,6
10.76.1	37,8	54,9	15,5	17,8	35,5	32,3	1,83	104,2
10.02.12	35,4	22,0	33,9	19,4	30,8	28,3	0,29	63,1
09.23.30	44,7	33,6	18,7	13,6	29,2	28,0	1,64	6,2
09.4.1	33,2	29,2	21,9	18,1	30,5	26,6	0,80	6,8
08.17.1	32,6	25,9	22,2	17,2	32,9	26,2	0,73	22,9
05.76.1	26,4	47,5	10,7	15,8	27,8	25,6	1,39	127,8
Каштак	37,7	26,5	20,2	23,4	19,7	25,5	0,75	30,6
05.60.24	32,9	30,1	14,9	19,5	28,8	25,2	0,97	9,2
Тарасов	41,1	24,0	19,5	16,0	24,9	25,1	1,14	29,5
04.1.97	32,2	33,7	17,4	16,2	25,2	24,9	1,06	5,1
Сапфир	37,5	30,2	14,7	18,3	23,0	24,7	1,20	7,8
Кавалер	28,3	32,6	17,1	19,5	22,9	24,1	0,76	11,6
Шихан	30,3	37,2	11,8	20,3	20,7	24,1	1,08	43,3

Сорт	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Среднее	Параметры	
	ГТК = 0,91	ГТК = 0,85	ГТК = 0,39	ГТК = 0,67	ГТК = 1,47		b_i	Si^2
Амулет	25,9	30,4	15,1	22,0	24,9	23,7	0,58	17,6
Спиридон	36,5	20,9	17,9	22,7	19,9	23,6	0,67	41,0
05.16.7	27,6	28,7	14,8	11,6	32,4	23,0	1,02	37,2
10.75.35	43,9	24,9	16,3	10,5	19,5	23,0	1,56	40,5
10.66.28	34,3	26,1	16,4	11,2	26,5	22,9	1,19	8,8
11.43.4	33,7	28,0	12,3	10,8	29,7	22,9	1,35	15,5
Захар	36,1	27,1	14,7	19,3	17,9	23,0	1,01	34,3
06.18.7	20,3	24,6	26,4	10,9	24,6	21,4	0,27	47,4
06-547.11	21,7	30,5	15,6	11,3	24,7	20,8	0,79	30,8
08.37.23	31,4	21,0	19,8	12,9	18,6	20,7	0,75	18,7
11.24.6	41,0	19,7	11,4	6,8	24,5	20,7	1,61	45,3
05.22.57	33,1	26,4	11,8	10,0	20,0	20,3	1,31	1,0
05.20.7	24,0	28,4	12,8	11,2	21,7	19,6	0,92	11,7
06.25.22	22,7	22,1	15,4	16,9	17,7	19,0	0,41	1,8
05.62.13	23,8	26,1	8,8	12,4	14,5	17,1	0,92	13,5
Кузовок	31,5	19,0	12,7	9,5	9,3	16,4	1,03	37,6
среднее	32,2	28,4	16,3	15,2	23,8	23,2	–	–
индекс I_j	9,0	5,2	-6,9	-8,0	0,6	–	–	–
НСР ₀₅	2,4	2,4	1,1	1,5	2,0	–	–	–

Погодные условия 2020 г., судя по средней урожайности в опыте (28,5 т/га) и положительному индексу среды ($I_j = 5,2$), были в достаточной степени благоприятными для возделывания картофеля. Большинство сортов успешно преодолели июньскую засуху (ГТК = 0,45) и дефицит осадков июля (ГТК = 0,62), а за счет обильного увлажнения августа (ГТК = 1,79) сформировали высокую урожайность клубней. Максимальный результат показал номер 10.76.1 – 54,9 т/га. Среди лидеров оказались сортообразцы 05.76.1 (47,5 т/га), Шихан (37,2 т/га), 04.1.97 (33,7 т/га) и 09.23.30 (33,6 т/га). Ещё у 18 сортов картофеля урожайность клубней варьировала в пределах от 24 до 33 т/га. Для сравнения урожайность сорта Скарб белорусской селекции при этом составила 20,3 т/га.

Вегетационный период 2021 г. (ГТК = 0,39) отличался наименьшим количеством осадков за вегетацию (94 мм), большая часть которых выпала в июне (38 мм) и июле (41 мм), тогда как в августе их количество было минимальным (6 мм). Урожайность клубней в среднем по опыту составила 16,3 т/га, а индекс среды был отрицательным ($I_j = -6,9$). Тем не менее, даже в этих экстремальных условиях образец

10.02.12 сформировал урожай клубней 33,9 т/га, 06.18.7 – 26,4 т/га, а ещё у 14 сортов продуктивность изменялась в интервале от 15 до 22,2 т/га. Следует отметить, что урожайность клубней сорта-стандарта Скарб при этом не превышала 8,3 т/га.

В 2022 г. за вегетацию выпало 143 мм осадков, однако большая их часть пришлось на май (53 мм) и июнь (38 мм), тогда как их количество в июле (34 мм) и августе (18 мм) было недостаточным для формирования высокого урожая клубней. Урожайность изученных сортов картофеля в этих условиях оказалась наименьшей за годы исследований – 15,2 т/га ($I_j = -8,0$). Наибольшую продуктивность при этом имели районированные сорта: Каштак – 23,4 т/га, Спиридон – 22,7 т/га, Амулет – 22,0 т/га и переданный на государственное испытание с 2023 г. сорт Шихан – 20,3 т/га. Для сравнения, урожайность контрольного сорта Скарб при этом составила 11,1 т/га.

Вегетационный период 2023 г. отличался максимальным количеством осадков за период исследований – 332 мм, однако большая их часть пришлось на август (241 мм), тогда как в июле при сумме осадков 16 мм наблюдалась почвенная и воздушная засуха. Сред-

няя урожайность по изученным сортам картофеля составила 23,8 т/га, что на 0,6 т/га выше, чем в среднем за годы исследований. Наибольшую урожайность в этих условиях сформировали следующие генотипы: 10.76.1 – 35,5 т/га, 08.17.1 – 32,9 т/га, 05.16.7 – 32,4 т/га, 10.02.12 – 30,8 т/га и 09.4.1 – 30,5 т/га. Еще 18 образцов имели урожайность от 19 до 29 т/га.

Высокий уровень продуктивности в среднем за 2019-2023 гг. имели районированные сорта Каштак (25,5 т/га), Тарасов (25,1 т/га), Кавалер (24,1 т/га), Амулет (23,7 т/га) и Захар (23,0 т/га), переданные на государственное испытание сорта Сапфир (24,7 т/га) и Шихан (24,1 т/га). Среди перспективных образцов картофеля высокой урожайностью выделяются номера 10.76.1 (Ван Гог x Ред Стар) – 32,3 т/га, 10.02.12 (Лазарь x Concorde) – 28,3 т/га, 09.23.30 (Кондор x 99-6-10) – 28,0 т/га, 09.4.1 ((Ароза x Наяда) x 99-6-10) – 26,6 т/га, 08.17.1 (98.4.29 x Ван Гог) – 25,6 т/га, 05.60.24 (Гранола x Ред Стар) – 25,2 т/га, 04.1.97 (Рая

x Космос) – 24,7 т/га, 05.16.7 (Джаерла x 95.4.244) – 23,0 т/га, 10.75.35 (Альвара x Русский сувенир) – 23,0 т/га, 10.66.28 ((Гранула x Ред Стар) x Кондор) – 22,9 т/га и 11.43.4 (Куроода x Maris Piper) – 22,9 т/га.

Расчет коэффициента адаптивности (КА) позволил выделить 16 сортов, в наибольшей степени адаптированных к почвенно-климатическим условиям Южного Урала (рис. 1).

Высокой адаптивностью к агроклиматическим и почвенным условиям Челябинской области отличались перспективные образцы картофеля: 10.76.1 (КА = 1,34), 10.02.12 (1,31), 09.4.1 (1,18), 09.23.30 (1,17), 08.17.1 (1,16). Далее адаптивные сорта в порядке убывания этого показателя расположились следующим образом: Каштак (1,14), 05.60.24 (1,10), 04.1.97 (1,08), Тарасов (1,08), Кавалер (1,06), 05.76.1 (1,07), Амулет (1,06), Сапфир (1,06), Спиридон (1,06), Шихан (1,04) и Захар (1,02).

Для оценки адаптивного потенциала изученных генотипов картофеля провели расчет

Рис. 1. Коэффициент адаптивности среднеспелых сортов картофеля

линейной регрессии (b_i) и среднего квадратичного отклонения от линии регрессии (Si^2). Чем выше первый показатель, тем сильнее реакция сорта на улучшение условий выращивания, чем ниже второй – тем выше экологическая стабильность сорта [14]. Высокую ценность при этом имеют пластичные сорта (b_i близок к 1), обладающие высокой продуктивностью и стабильностью (Si^2 близок к 0). Такое сочетание показателей свидетельствует о том, что урожайность сорта соответствует изменению условий окружающей среды.

В нашем опыте в число адаптивных высокоурожайных сортов, сочетающих экологическую пластичность и стабильность, попали сорта Сапфир (24,7 т/га; $b_i = 1,20$; $Si^2 = 7,8$), 04.1.97 (24,9 т/га; 1,06; 5,1), 05.60.24 (25,2 т/га; 0,97; 9,2) и 09.4.1 (26,6 т/га; 0,80; 6,8). Экологически пластичные сорта Тарасов (25,1 т/га; $b_i = 1,14$; $Si^2 = 29,5$), Шихан (24,1 т/га; 1,08; 43,3) и Захар (23,0 т/га; 1,01; 34,3) имеют достаточно высокую продуктивность, но характеризуются сравнительно низкой стабильностью. Это, по нашему мнению, объясняется их склонностью к резкому повышению урожайности в благоприятных условиях. Так, наши исследования с другим набором сортов показали, что в условиях 2018-2021 гг. сорт

Тарасов проявлял себя как генотип интенсивного типа ($b_i = 1,77$) [15].

Сорта интенсивного типа (b_i значительно больше 1) имеют высокую отзывчивость на улучшение условий выращивания [16]. Среди челябинских сортов картофеля выделено три интенсивных высокопродуктивных генотипа: 10.76.1 (32,3 т/га; $b_i = 1,83$), 09.23.30 (28,0 т/га; 1,64), 05.76.1 (25,6 т/га; 1,39). Ещё четыре сорта при высоком коэффициенте регрессии имеют недостаточно высокую продуктивность: 11.24.6 (20,7 т/га; $b_i = 1,61$), 10.75.35 (23,0 т/га; 1,56), 11.43.4 (22,9 т/га; 1,35) и 05.22.57 (20,3 т/га; 1,31).

Сорта нейтрального типа имеют коэффициент регрессии заметно ниже 1, они слабо реагируют на изменение условий выращивания. В нашем эксперименте среди таких сортов заслуживают внимания: 10.02.12 (28,3 т/га; $b_i = 0,29$), Амулет (23,7 т/га; 0,58), Спиридон (23,6 т/га; 0,67), 08.17.1 (26,2 т/га; 0,73), Каштак (25,5 т/га; 0,75) и Кавалер (24,1 т/га; 0,76).

Корреляционный анализ показал, что урожайность изученного набора сортов в период исследований (2019-2023 гг.) в значительной степени зависела от количества клубней в гнезде ($r = 0,615$) и их крупности ($r = 0,520$) (табл. 2).

Таблица 2

Количество и средняя масса клубней в гнезде среднеспелых сортов картофеля

Генотип	Количество клубней, шт./куст					Средняя масса клубней, г				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Скарб, st.	11,3	6,5	6,3	5,8	5,5	58,4	77,4	32,7	47,2	65,5
Захар	14,8	12,8	10,0	11,0	4,5	60,3	52,3	36,4	43,4	84,7
Кавалер	11,0	11,2	11,0	9,8	6,3	63,7	72,0	38,5	49,2	89,8
Каштак	18,8	11,2	8,8	11,8	7,5	49,6	58,5	56,7	49,2	65,1
Сапфир	11,2	8,6	5,0	7,0	8,0	82,9	86,9	72,8	64,9	71,1
Спиридон	10,2	7,3	10,7	9,0	5,5	88,6	71,0	41,3	62,4	89,6
Тарасов	15,2	11,7	8,3	6,8	7,8	66,9	50,8	58,1	58,2	79,0
Кузовок	9,0	11,3	8,0	9,0	6,0	86,6	41,7	39,3	26,1	38,3
Шихан	8,5	7,5	4,0	7,0	5,8	88,1	122,7	73,3	71,9	88,4
Амулет	14,0	9,8	8,4	11,3	6,4	45,8	76,7	44,5	48,1	96,3
04.1.97	14,0	13,7	7,7	10,0	9,8	57,0	60,8	56,0	40,1	63,7
05.16.7	9,3	9,2	4,8	5,0	8,8	73,3	77,3	76,3	57,6	91,0
05.20.7	10,3	9,8	6,8	6,2	6,5	57,8	71,8	46,5	44,5	82,8
05.22.57	7,5	6,3	5,6	3,8	4,6	109,3	103,8	52,0	65,3	107,4
05.60.24	9,7	8,3	7,5	10,0	11,2	84,0	89,9	49,2	48,2	63,6
05.62.13	6,2	7,5	3,4	5,0	3,2	95,0	86,3	64,1	61,4	112,2
05.76.1	8,2	15,0	7,0	7,3	6,3	79,8	78,4	37,7	53,4	109,4
06.18.7	5,8	10,8	14,0	4,5	6,3	86,7	56,4	46,7	59,8	96,5
06.25.22	12,3	8,7	6,0	6,3	6,2	45,7	63,0	63,5	66,5	70,6

Генотип	Количество клубней, шт./куст					Средняя масса клубней, г				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
06-547.11	9,3	16,0	11,3	8,6	6,8	57,8	47,3	34,1	32,4	90,0
08.17.1	10,3	9,8	12,6	12,0	10,7	78,3	65,4	43,6	35,4	76,2
08.37.23	8,8	9,2	6,5	7,3	5,7	88,2	56,4	75,4	43,7	80,9
09.23.30	10,2	14,3	5,8	8,0	11,0	108,5	58,2	80,0	42,1	65,7
09.4.1	8,7	7,7	6,8	5,7	7,0	94,5	93,8	79,6	78,6	108,0
10.02.12	6,0	6,5	9,0	7,0	6,0	146,0	83,7	93,3	68,4	127,0
10.66.28	11,0	12,8	7,5	9,6	9,8	77,3	50,5	54,3	28,8	66,9
10.75.35	18,5	9,3	12,5	8,6	6,3	58,8	66,2	32,2	30,3	76,5
10.76.1	7,3	18,2	5,7	8,4	11,8	128,2	74,7	67,2	52,5	74,4
11.24.6	9,8	5,4	4,5	3,4	5,0	103,5	90,2	62,9	49,4	121,2
11.43.4	12,3	8,6	7,8	6,2	8,2	67,7	80,7	39,0	43,1	89,6
среднее	10,7	10,2	7,8	7,7	7,2	79,6	72,2	54,9	50,7	84,7
индекс I_j	2,0	1,5	-0,9	-1,0	-1,5	11,2	3,8	-13,5	-17,7	16,3

Наибольшее число клубней под кустом в среднем за годы исследований имел сорт Каштак – 11,6 штук, достаточно высок этот показатель (от 10,1 до 11,1 шт./куст) у номеров 08.17.1, 04.1.97, 10.75.35, 06.547.11, 10.76.1, 10.66.28 и сорта Захар. Небольшим числом клубней в гнезде характеризовались сортообразцы 05.62.12 (5,1 шт./куст), 05.2.57,

11.24.6 (по 5,6 шт./куст) и сорт Шихан (6,6 шт./куст). Остальные сорта по этому показателю занимали промежуточное положение. Наибольшей крупностью клубней в период исследований отличался номер 10.02.12 – 103,7 г, в пределах от 85 до 91 г была средняя масса клубней у образцов 11.24.6, 05.22.57, 09.04.1 и сорта Шихан (рис. 2).

Рис. 2. Количество (шт./куст) и средняя масса клубней в гнезде (грамм) среднеспелых сортов картофеля в среднем за 2019-2023 гг.

Изученные сорта картофеля в значительной степени различались по крахмалистости клубней. Наибольшим этот показатель за период исследований был у сорта Каштак – 17,6%, в числе лидеров оказались сорта Спиридон (16,5%), Захар (15,6%) и Кавалер (15,4%), а также номера 06-547.11 (17,5%),

08.37.23 (16,0%), 05.60.24 (15,7%) и 05.20.7 (15,6%). Невысоким содержанием крахмала отличались образцы 10.02.12 – 11,3%, 06.18.7 – 11,6%, 10.76.1 – 12,5%, 05.16.7 – 12,7% и сорт Кузовок – 12,7%. Остальные сорта по этому показателю занимали промежуточное положение (табл. 3).

Таблица 3

Крахмалистость клубней среднеспелых сортов картофеля, %

Сорт	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Среднее	Параметры	
	ГТК = 0,91	ГТК = 0,85	ГТК = 0,39	ГТК = 0,67	ГТК = 1,47		b_j	S_i^2
Скарб (St.)	16,7	9,5	16,2	13,4	10,8	13,3	1,08	0,5
Каштак	22,2	14,6	18,4	18,3	14,3	17,6	1,02	2,5
06-547.11	21,3	12,3	21,5	19,9	12,3	17,5	1,53	4,2
Спиридон	18,4	13,3	21,1	15,7	14,0	16,5	1,04	1,8
08.37.23	18,6	13,8	17,8	15,7	13,9	16,0	0,76	0,0
05.60.24	19,8	14,5	18,2	15,9	9,9	15,7	1,19	3,7
Захар	17,4	13,4	18,7	14,2	14,3	15,6	0,74	1,1
05.20.7	21,0	15,1	14,8	15,2	12,1	15,6	0,80	7,1
Кавалер	18,9	12,7	17,6	15,3	12,4	15,4	0,99	0,2
09.4.1.	19,6	12,4	18,4	14,6	12,0	15,4	1,19	0,1
Амулет	16,7	11,7	18,1	18,1	11,5	15,2	0,94	5,1
04.1.97.	19,0	10,8	17,8	14,6	12,7	15,0	1,15	0,8
06.25.22	18,4	12,4	17,2	15,0	12,0	15,0	0,97	0,2
08.17.1	17,7	12,9	17,4	13,0	12,2	14,6	0,89	0,7
10.75.35	19,6	12,7	17,8	12,5	10,6	14,6	1,27	1,9
Шихан	18,1	10,5	16,6	14,5	11,8	14,3	1,07	0,7
11.24.6	18,0	11,1	16,9	13,4	9,9	13,9	1,21	0,2
10.66.28	16,5	11,5	17,5	13,9	9,5	13,8	1,12	1,1
Сапфир	15,4	12,7	18,2	12,0	10,2	13,7	0,94	3,3
09.23.30	16,4	9,1	17,8	14,6	10,6	13,7	1,22	2,0
05.76.1	15,6	9,4	17,2	14,2	11,6	13,6	0,99	2,1
Тарасов	17,4	10,3	15,4	13,6	9,9	13,3	1,09	0,6
05.22.57	15,6	11,1	14,9	14,0	10,7	13,3	0,74	0,5
11.43.4	17,0	11,0	16,4	10,4	10,6	13,1	1,06	2,1
05.62.13	16,7	10,2	16,9	12,0	8,9	12,9	1,27	0,4
Кузовок	14,9	10,7	14,3	13,5	10,1	12,7	0,72	0,6
05.16.7	15,2	10,3	12,7	13,1	12,2	12,7	0,47	1,7
10.76.1	13,9	7,3	19,0	12,8	9,7	12,5	1,32	6,9
06.18.7	11,1	10,1	14,1	12,8	9,8	11,6	0,42	2,5
10.02.12.	18,3	11,5	13,3	0,0	13,3	11,3	0,80	54,5
среднее	17,5	11,6	17,1	13,9	11,5	14,3	–	–
индекс I_j	3,2	-2,7	2,8	-0,4	-2,8	–	–	–
HCP_{05}	0,6	0,5	0,3	0,4	0,3	–	–	–

Наибольшее содержание крахмала в клубнях изученного набора сортов картофеля отмечалось в благоприятных условиях 2019 г. – 17,5% ($I_j = 3,2$). Существенное снижение крахмалистости клубней наблюдалось в годы с обильным увлажнением августа: в 2020 г. – до 11,6%, в 2023 г. – до 11,5% ($I_j = -2,7$ и $-2,8$, соответственно). Заметное увеличение этого показателя по сравнению со средним значением по опыту (14,3%) зафиксировано в условиях сухого 2021 г. – 17,1% ($I_j = 2,8$), тогда как в условиях 2022 г. содержание крахмала в клубнях было близким к среднему по опыту.

Среди адаптированных к условиям Южного Урала генотипов картофеля повышенным содержанием крахмала в клубнях отличаются сорта Каштак (17,6%), Спиридон (16,5%), Захар (15,4%), Кавалер (15,4%), Амулет (15,2%) и гибриды 05.60.24 (15,7%), 09.4.1 (15,4%), 04.1.97 (15,0%). Сравнительно низким этот показатель является у сортообразцов: 10.02.12 (11,3%), 10.76.1 (12,5%), Тарасов (13,3%), 05.76.1 (13,6%), 09.23.30 (13,7%) и Сапфир (13,7%). На среднем уровне этот показатель у переданного на ГСИ сорта Шихан (14,3%) и перспективного образца 08.17.1 (14,6%).

Заключение. Ценность сорта картофеля определяется комплексом показателей экологической пластичности и стабильности генотипа по урожайности, крахмалистости клубней и другим хозяйственно-ценным признакам. Оптимальными для возделывания на Южном Урале при этом являются адаптивные сорта с достаточно высокой урожайностью и высокой экологической пластичностью и стабильностью этого признака в условиях широкой вариации агроклиматических факторов либо сорта интенсивного типа, способные хорошо отзываться на улучшение условий выращивания и интенсификацию производства. Для промышленного производства в условиях Челябинской области в наибольшей степени подходят интенсивные образцы: 10.76.1 (32,3 т/га; $b_j = 1,83$), 09.23.30 (28,0 т/га; $b_j = 1,64$), 05.76.1 (25,6 т/га; $b_j = 1,39$) и экологически пластичные генотипы: Сапфир (24,7 т/га; $b_j = 1,20$; $Si^2 = 7,8$), 04.1.97 (24,9 т/га; $b_j = 1,06$; $Si^2 = 5,1$), 05.60.24 (25,2 т/га; $b_j = 0,97$; $Si^2 = 9,2$), 09.4.1 (26,6 т/га; $b_j = 0,80$; $Si^2 = 6,8$), Тарасов (25,1 т/га; $b_j = 1,14$; $Si^2 = 29,5$), Шихан (24,1 т/га; $b_j = 1,08$; $Si^2 = 43,3$) и Захар (23,0 т/га; $b_j = 1,01$; $Si^2 = 34,3$). Сорт Сапфир, номера 04.1.97, 05.60.24 и 09.4.1 сочетают пластичность с высокой экологической стабильностью. Хорошо переносят экстремальные ус-

ловия периода вегетации и стабильно формируют на Южном Урале высокую урожайность клубней сорта нейтрального типа: Амулет (23,7 т/га; $b_j = 0,58$), Спиридон (23,6 т/га; $b_j = 0,67$), Каштак (25,5 т/га; $b_j = 0,75$), Кавалер (24,1 т/га; $b_j = 0,76$), 08.17.1 (26,2 т/га; $b_j = 0,73$) и 10.02.12 (28,3 т/га; $b_j = 0,29$). Для стабильного производства картофеля в Челябинской области необходимо возделывать районированные сорта местной селекции, устойчивые к комплексу стресс-факторов, характерных для Южного Урала.

Библиографический список

1. Зайнуллин, В. Г. Картофель. Факторы урожайности : монография / В. Г. Зайнуллин, А. А. Юдин, С. А. Быков. – Сыктывкар, 2021. – 160 с. – Текст : непосредственный.
2. Параметры адаптивной способности и стабильности сортов картофеля при выращивании в неблагоприятных климатических условиях / А. Л. Бакунов, С. Л. Рубцов, О. А. Розенцвет [и др.]. – Текст : непосредственный // Аграрный научный журнал. – 2023. – № 12. – С. 4-9. – DOI 10.28983/asj.y2023i12pp4-9.
3. Васильев, А. А. Анализ агроклиматических условий Уральского региона за период с 1966-го по 2020 годы и перспективный прогноз изменения среднегодовой температуры до 2050 года // А. А. Васильев, Д. Ю. Нохрин, Ф. М. О. Гасымов, Н. В. Глаз. – Текст : непосредственный // АПК России. – 2022. – Том 29. – № 2. – С. 139-147. – DOI 10.55934/2587-8824-2022-29-2-139-147.
4. Изменение климата на Урале : монография / А. А. Васильев, Д. Ю. Нохрин, Н. В. Глаз [и др.] / под ред. А. А. Васильева. – Челябинск : Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2023. – 86 с. – Текст : непосредственный.
5. Жевора, С. В. Экологическая адаптивность перспективных сортов картофеля отечественной селекции и экономическая оценка их возделывания / С. В. Жевора. – Текст : непосредственный // Земледелие. – 2019. – № 5. – С. 30-35. – DOI 10.24411/0044-3913-2019-10508.
6. Логинов, Ю. П. Экологическая пластичность и адаптивность сортов картофеля к условиям Тюменской области / Ю. П. Логинов, А. А. Казак, Л. И. Якубышина. – Текст : непосредственный // Агропромышленность России. – 2015. – № 8 (44). – С. 63-67.
7. Мушинский, А. А. Пластичность сортов картофеля в степной зоне Урала / А. А. Мушинский, Е. В. Аминова, Е. В. Герасимова. – Текст : непосредственный // Известия Са-

марской государственной сельскохозяйственной академии. – 2016. – Вып. 3. – С. 20-22.

8. Бакунов, А. Л. Факторы, определяющие формирование урожайности картофеля в условиях недостаточного увлажнения / А. Л. Бакунов, Н. Н. Дмитриева, С. Л. Рубцов, А. В. Милехин. – Текст : непосредственный // Российская сельскохозяйственная наука. – 2023. – № 2. – С. 25-29. – DOI 10.31857/S2500262723020060.

9. Рафальский, С. В. Изучение гибридных популяций картофеля в условиях Приамурья / С. В. Рафальский, О. М. Рафальская, Т. В. Мельникова. – Текст : непосредственный // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2021. – № 6. – С. 18-24.

10. Шанина, Е. П. Селекция картофеля на качественные показатели / Е. П. Шанина, Е. М. Ключкина, В. П. Кокшаров. – Текст : непосредственный // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 11 (65). – С. 84-85.

11. Методика исследований по культуре картофеля. – Москва, 1967. – 263 с. – Текст : непосредственный.

12. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – Москва : Агропромиздат, 1985. – С. 230-262. – Текст : непосредственный.

13. Зыкин, В. А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ : методические рекомендации / В. А. Зыкин, В. В. Мешкова, В. А. Сапега. – Новосибирск, 1984. – 23 с. – Текст : непосредственный.

14. Животков, Л. А. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю «урожайности» / Л. А. Животков, З. Н. Морозова, Л. И. Секатуева. – Текст : непосредственный // Селекция и семеноводство. – 1994. – № 2. – С. 3-6.

15. Breeding value of collection varieties of potato in the forest-steppe zone of the Tyumen region / Y. P. Loginov, A. A. Kazak, L. I. Yakubshina [and etc.]. – Text : unmediated // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – Vol. 10. – № 2. – С. 377-380.

16. Васильев, А. А. Подбор сортов картофеля для агроклиматических условий лесостепной зоны Южного Урала // А. А. Васильев, Т. Т. Дергилева, А. А. Костин, А. Д. Исламова. – Текст : непосредственный // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2022. – № 4 (64). – С. 22-27. – DOI 10.31563/1684-7628-2022-64-4-22-27.

17. Дергилев, В. П. Экологическая пластичность сортов картофеля в Челябинской области / В. П. Дергилев, Н. В. Глаз, Т. Т. Дергилева. – Текст : непосредственный // АПК России. – 2019. – Том 26. – № 5. – С. 741-749.

References

1. Zajnullin, V. G. Kartofel'. Faktory urozhajnosti : monografiya / V. G. Zajnullin, A. A. YUdin, S. A. Bykov. – Syktyvkar, 2021. – 160 s. – Текст : непосредственный.

2. Parametry adaptivnoj sposobnosti i stabil'nosti sortov kartofelya pri vyrashchivanii v neblagopriyatnyh klimaticheskikh usloviyah / A. L. Bakunov, S. L. Rubcov, O. A. Rozencvet [i dr.]. – Текст : непосредственный // Agrarnyj nauchnyj zhurnal. – 2023. – № 12. – S. 4-9. – DOI 10.28983/asj.y2023i12pp4-9.

3. Vasil'ev, A. A. Analiz agroklimaticheskikh uslovij Ural'skogo regiona za period s 1966-go po 2020 gody i perspektivnyj prognoz izmeneniya srednegodovoj temperatury do 2050 goda // A. A. Vasil'ev, D. YU. Nohrin, F. M. O. Gasymov, N. V. Glaz. – Текст : непосредственный // АПК России. – 2022. – Том 29. – № 2. – S. 139-147. – DOI 10.55934/2587-8824-2022-29-2-139-147.

4. Izmenenie klimata na Urale : monografiya / A. A. Vasil'ev, D. YU. Nohrin, N. V. Glaz [i dr.] / pod red. A. A. Vasil'eva. – CHelyabinsk : Izd-vo CHelyabinskogo gos. un-ta, 2023. – 86 s. – Текст : непосредственный.

5. ZHevora, S. V. Ekologicheskaya adaptivnost' perspektivnyh sortov kartofelya otechestvennoj selekcii i ekonomicheskaya ocenka ih vozdevlyvaniya / S. V. ZHevora. – Текст : непосредственный // Zemledelie. – 2019. – № 5. – S. 30-35. – DOI 10.24411/0044-3913-2019-10508.

6. Loginov, YU. P. Ekologicheskaya plastichnost' i adaptivnost' sortov kartofelya k usloviyam Tyumenskoj oblasti / YU. P. Loginov, A. A. Kazak, L. I. YAkubshina. – Текст : непосредственный // Agroprodovol'stvennaya politika Rossii. – 2015. – № 8 (44). – S. 63-67.

7. Mushinskij, A. A. Plastichnost' sortov kartofelya v stepnoj zone Urala / A. A. Mushinskij, E. V. Aminova, E. V. Gerasimova. – Текст : непосредственный // Izvestiya Samarskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii. – 2016. – Vyp. 3. – S. 20-22.

8. Bakunov, A. L. Faktory, opredelyayushchie formirovanie urozhajnosti kartofelya v usloviyah nedostatochnogo uvlazhneniya / A. L. Bakunov, N. N. Dmitrieva, S. L. Rubcov, A. V. Milekhin. – Текст : непосредственный // Rossijskaya sel'skohozyajstvennaya nauka. – 2023. – № 2. – S. 25-29. – DOI 10.31857/S2500262723020060.

9. Rafal'skij, S. V. Izuchenie gibridnyh populjacyj kartofelya v usloviyah Priamur'ya / S. V. Rafal'skij, O. M. Rafal'skaya, T. V. Mel'nikova. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2021. – № 6. – С. 18-24.

10. SHanina, E. P. Selekcija kartofelya na kachestvennye pokazateli / E. P. SHanina, E. M. Klyukina, V. P. Koksharov. – Tekst : neposredstvennyj // Agrarnyj vestnik Urala. – 2009. – № 11 (65). – С. 84-85.

11. Metodika issledovanij po kul'ture kartofelya. – Moskva, 1967. – 263 s. – Tekst : neposredstvennyj.

12. Dospekhov, B. A. Metodika polevogo opyta / B. A. Dospekhov. – Moskva : Agropromizdat, 1985. – С. 230-262. – Tekst : neposredstvennyj.

13. Zykin, V. A. Parametry ekologicheskoj plastichnosti sel'skohozyajstvennyh rastenij, ih raschet i analiz : metodicheskie rekomendacii / V. A. Zykin, V. V. Meshkova, V. A. Sapega. – Novosibirsk, 1984. – 23 s. – Tekst : neposredstvennyj.

14. ZHivotkov, L. A. Metodika vyyavleniya potencial'noj produktivnosti i adaptivnosti sortov

i selekcionnyh form ozimoj pshenicy po pokazatelyu «urozhajnosti» / L. A. ZHivotkov, Z. N. Morozova, L. I. Sekatueva. – Tekst : neposredstvennyj // Selekcija i semenovodstvo. – 1994. – № 2. – С. 3-6.

15. Breeding value of collection varieties of potato in the forest-steppe zone of the Tyumen region / Y. P. Loginov, A. A. Kazak, L. I. Yakubyshina [and etc.]. – Text : unmediated // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – Vol. 10. – № 2. – С. 377-380.

16. Vasil'ev, A. A. Podbor sortov kartofelya dlya agroklimaticheskikh uslovij lesostepnoj zony YUzhnogo Urala // A. A. Vasil'ev, T. T. Dergileva, A. A. Kostin, A. D. Islamova. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2022. – № 4 (64). – С. 22-27. – DOI 10.31563/1684-7628-2022-64-4-22-27.

17. Dergilev, V. P. Ekologicheskaya plastichnost' sortov kartofelya v CHelyabinskoy oblasti / V. P. Dergilev, N. V. Glaz, T. T. Dergileva. – Tekst : neposredstvennyj // APK Rossii. – 2019. – Tom 26. – № 5. – С. 741-749.

Контактная информация:

Дергилева Тамара Тихоновна

старший научный сотрудник отдела картофелеводства, ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук». 454902, РФ, г. Челябинск, ул. Гидростроя, 16 E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Васильев Александр Анатольевич

главный научный сотрудник отдела картофелеводства, ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук». 454902, Российская Федерация, город Челябинск, улица Гидростроя, 16 E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Contact Information:

Dergileva Tamara Tikhonovna

Senior Researcher of the Potato Growing Department of SUNIISC - a branch of the FGBNU UrFANITs Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, FGBNU "Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences". 454902, RF, Chelyabinsk city, Gidrostroy street, 16 E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Vasiliev Alexander Anatolievich

Chief Researcher of the Potato Growing Department of SUNIISC - a branch of the FGBNU UrFANITs Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, FGBNU "Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences". 454902, Russian Federation, Chelyabinsk city, Gidrostroy street, 16 E-mail: kartofel_chel@mail.ru

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН СОРТОВ ПШЕНИЦЫ-ДВУРУЧКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю.П. Логинов,

доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Биотехнологии и селекции в растениеводстве», ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

С.Н. Яценко,

преподаватель кафедры «Биотехнологии и селекции в растениеводстве», ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

А.А. Менщикова,

магистр, кафедра «Биотехнологии и селекции в растениеводстве», ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Ключевые слова: урожайность зерна, качество зерна, пшеницы-двуручки, срок посева пшеницы, сорт пшеницы-двуручки, сорт Анка, сорт Афина, сорт Лео, сорт Караван, сорт Велена

Key words: grain yield, quality of grain, double-handle wheat, wheat sowing period, double-handle wheat variety, Anka variety, Athena variety, Leo variety, Caravan variety, Velena variety

За последние десятилетия в специальной литературе и учебниках встречаются лишь краткие сообщения о сортах пшеницы-двуручки, но нет информации об использовании их в производстве и селекции в сибирском регионе, хотя в Краснодарском крае, Ростовской области и прилегающих к ним территориях они высеваются часто как озимые и яровые формы [1, 3, 4, 10].

Необходимо отметить, что у себя на родине они характеризуются комплексом ценных хозяйственных признаков: средняя высота растений и высокая устойчивость их к полеганию, хорошо развитая листовая поверхность, расположение листьев относительно стебля под острым углом, что увеличивает поглощение солнечной энергии в течение дня, устойчивость к двум-трем болезням и более, высокая урожайность – 7-8 т/га, накапливают в зерне белка 14-16 %, клейковины – 27-34 % [2, 5, 6, 7]. В связи с отмеченным они представляют интерес для использования в селекции и производстве, поэтому необходимо по ним стабильно получать семена в местных условиях [8, 13]. При этом следует изучить элементы технологии возделывания и, в первую очередь, сроки посева.

В целом пшеницы-двуручки для всестороннего изучения очень важны не только в производственном отношении, но и в научном как исходный материал для селекции яровой мягкой пшеницы. Пшеницы-двуручки занимают достаточные площади посева в южных регионах и в том числе в Краснодарском крае, в большей степени как озимые формы.

Цель исследований: изучить влияние сроков посева на урожайность и качество семян сортов пшеницы-двуручки селекции Краснодарского НИИСХ имени П.П. Лукьяненко в северной лесостепи Тюменской области.

Место и методика исследований. Исследования проведены в 2022-2023 гг. на малом опытном поле кафедры «Биотехнологии и селекции в растениеводстве» ГАУ Северного Зауралья. Почва – чернозём выщелоченный, тяжелосуглинистая по гранулометрическому составу, средне обеспечена азотом и фосфором, хорошо – калием, рН – 6,7, содержание гумуса – 7,2 %. Предшественник – картофель. Обработка почвы включала раннюю отвальную вспашку, боронование, предпосевную культивацию.

За объект изучения взято пять сортов пшеницы-двуручки: Анка, Афина, Лео, Караван,

Велена селекции Краснодарского НИИСХ имени П.П. Лукьяненко и стандартный сорт Новосибирская 31 (яровая пшеница) селекции СибНИИРС, г. Новосибирск.

Посев проведён в три срока: 15 октября (поздний), 22 апреля (ранний весенний – при достижении почвой физической спелости) и 15 мая (весенний). Норма высева – 6 млн всхожих зерен на гектар, глубина посева – 6-7 см. Площадь деланки – 10 м², повторность 4-х кратная, размещение деланок рендомизированное.

Наблюдения и учёты проведены по методикам Государственного испытания сортов сельскохозяйственных культур¹, Всероссийского института растениеводства имени Н.И. Вавилова². Энергию прорастания семян и лабораторную всхожесть определяли по ГОСТ 12 12038-84. Математическая обработка экспериментальных данных проведена по методике Б.А. Доспехова³.

Результаты исследований и обсуждение.

Проведённые наблюдения и учёты показали, что при подзимнем (15 октября) и раннем весеннем (22 апреля) посевах разница в наступлении фаз развития растений составила 6-8 суток в пользу подзимнего посева, а по про-

должительности межфазных периодов разница сокращается до 2-3 суток. Так, колошение отмечено 26 июня с разницей между сортами 1-2 суток, при этом межфазный период всходы-колошение у изучаемых сортов составил 45-48 суток, что на 4-5 суток больше по сравнению со стандартом. Второй период колошение-спелость был продолжительнее на 10-12 суток и составил 55-58 суток. В целом вегетационный период составил 90-106 суток, что на 5-9 суток позже стандартного сорта Новосибирская 31. Следовательно, в оба года исследований созревание зерна проходило при благоприятном температурном режиме, и посеvy сортов пшеницы убраны в конце второй декады августа при благоприятной погоде.

При посеве 15 мая период всходы-колошение у стандартного сорта составил 42 суток в 2022 г. и 39 суток – в 2023 г., у сортов двуручек – 47-49 суток в 2022 г. и 45-53 суток – в 2023 г. Второй период колошение-спелость у стандартного сорта был в 2022 г. – 45 суток, в 2023 г. – 40 суток. У сортов двуручек он увеличился до 71-83 суток, при этом зерно в дополнительных побегах к моменту уборки так и не достигло полной спелости.

Таблица 1

Урожайность зерна сортов пшеницы-двуручки при разных сроках посева, 2022-2023 гг.

Сорт	Урожайность (т/га) при посеве:			К стандарту (±) при посеве:		
	15 октября	22 апреля	15 мая	15 октября	22 апреля	15 мая
Новосибирская 31, стандарт	4,16	3,94	3,48	-	-	-
Анка	4,53	4,29	4,12	+0,37	+0,35	+0,64
Афина	4,97	4,71	4,46	+0,81	+0,77	+0,98
Лео	5,32	5,07	4,83	+1,16	+1,13	+1,35
Караван	5,38	5,23	5,09	+1,22	+1,29	+1,61
Велена	5,94	6,19	5,71	+1,78	+2,25	+2,23
HCP ₀₅	0,26	0,31	0,34	-	-	

В годы исследований на всех сроках посева сорта-двуручки сформировали высокую урожайность зерна и имели преимущество перед стандартным яровым сортом Новосибирская 31 (табл. 1). Так, при посеве 15 октября стандарт дал урожайность зерна 4,16 т/га, изучаемые сорта – 4,53-5,94 т/га, самым урожайным был сорт Велена. При посеве 22

апреля урожайность варьировала от 4,29 т/га у сорта Анка до 6,19 у сорта Велена, у стандартного сорта – 3,94 т/га. Посев 15 мая привёл к снижению урожайности у стандарта до 3,48 т/га, у сортов двуручек – до 4,12-5,71 т/га. Лидирующее положение занимал сорт Велена. В целом необходимо отметить, что во все сроки посева изучаемые сорта пше-

¹ Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – Москва, 2015. – 61 с. – Текст : непосредственный.

² Мережко, А. Ф. Пополнение, сохранение в живом виде и изучение мировой коллекции пшеницы, эгилопса и тритикале : методические указания / А. Ф. Мережко, Р.А. Удачин [и др.]. – Санкт-Петербург, 1999. – 57 с.

³ Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 351 с. – Текст : непосредственный.

ниц-двуручек в исследуемые годы превысили по урожайности стандартный сорт яровой мягкой пшеницы Новосибирская 31 на 0,35-2,25 т/га.

Важно получить не только высокую общую урожайность зерна, но и хороший выход се-

мян. Как показала многолетняя агрономическая практика в Сибири, далеко не всегда высокая урожайность зерна обеспечивает высокий выход семян [9, 11, 12, 13]. О выходе семян сортов пшеницы-двуручки можно судить по данным таблицы 2.

Таблица 2

Выход семян из общей урожайности, 2022-2023 гг.

Сорт	Выход семян (%) при посеве:			К стандарту (±) при посеве:		
	15 октября	22 апреля	15 мая	15 октября	22 апреля	15 мая
Новосибирская 31, стандарт	83,1	80,6	77,3	-	-	-
Анка	79,5	81,2	59,7	-3,6	+0,6	-17,6
Афина	82,3	84,8	57,1	-0,8	+4,2	-20,2
Лео	78,9	80,3	54,6	-4,2	-0,3	-22,7
Караван	80,2	79,1	46,9	-2,9	-1,5	-30,4
Велена	83,4	82,7	42,5	+0,3	+2,1	-34,8
среднее	81,2	81,5	56,4	-	-	-

Из анализа данных таблицы 2 видно, что сорта-двуручки при посеве 15 октября и 22 апреля по выходу семян из общей урожайности были близки к стандартному яровому сорта Новосибирская 31 и составили 79,1-84,8 %, что на 1,7 % выше. При посеве 15 мая выход семян у стандартного ярового сорта пшеницы Новосибирская 31 составил 77,3 %, а сорта-двуручки уступили ему: от 17,6 % – у сорта

Анка до 34,8 % – у сорта Велена. В целом необходимо отметить, что в подзимний посев (15 октября) и ранний весенний (22 апреля) выход семян составляет около 81 %, а при весеннем (15 мая) выход семян исследуемых сортов снижается до 56 %, что на 25 % ниже, чем в подзимнем и раннем весеннем посеве.

Об урожайности семян изучаемых сортов пшеницы можно судить по данным таблицы 3.

Таблица 3

Урожайность семян сортов пшеницы в зависимости от срока посева, 2022-2023 гг.

Сорт	Урожайность семян (т/га) при посеве:			К стандарту (±) при посеве:		
	15 октября	22 апреля	15 мая	15 октября	22 апреля	15 мая
Новосибирская 31, стандарт	3,45	3,17	2,69	-	-	-
Анка	3,60	3,48	2,45	+0,15	+0,31	-0,24
Афина	4,09	3,99	2,54	+0,64	+0,82	-0,15
Лео	4,19	4,07	2,63	+0,74	+0,90	-0,06
Караван	4,31	4,13	2,38	+0,86	+0,96	-0,31
Велена	4,95	5,11	2,42	+1,50	+1,94	-0,27
средняя	4,10	3,99	2,52	+0,65	+0,82	-0,17
НСР ₀₅	0,19	0,27	0,15	-	-	-

Урожайность семян ярового сорта пшеницы Новосибирская 31 при посеве 15 октября и 22 апреля составила 3,45; 3,17 т/га, соответственно. Сорта-двуручки достоверно превысили его на 0,31-1,94 т/га, исключение составил лишь сорт Анка при посеве 15 октября. Более высокая семенная продуктивность была у сорта Велена и составила 4,95; 5,11 т/га, что на 1,50 и 1,94 выше стандартного сорта.

При посеве 15 мая урожайность семян изучаемых сортов пшеницы снизилась до 2,38-2,69 т/га, причём сорта-двуручки достоверно уступили стандарту на 0,24-0,31 т/га, кроме сортов-двуручек Афина и Лео.

В целом необходимо отметить, что при подзимнем посеве (15 октября) средняя урожайность изучаемых сортов была более высокой, чем при других сроках. При раннем весеннем

сроке урожайность сортов-двуручек снижалась значительно в условиях лесостепной зоны Тюменской области и составила 2,52 т/га, что на 1,58 т/га ниже, чем при сроке посева 15 октября. Следовательно, нужно отметить, что условия лесостепной зоны Тюменской области для сортов пшениц-двуручек более благоприятные при формировании высокого урожая семян.

Важно, чтобы урожайность семян сочеталась с их качеством. В условиях Сибири чаще всего между отмеченными признаками наблюдается отрицательная связь. Следует об-

ратить внимание на то, что во время налива и созревания семян пшеницы во многие годы температура воздуха в ночные часы опускается до +10-12 °С.

Согласно биологическим требованиям пшеничного растения в это время температура воздуха должна быть не ниже +16 °С. В противном случае резко снижаются энергия прорастания и всхожесть семян, особенно полевая всхожесть.

О влиянии срока посева на энергию прорастания и всхожесть семян сортов пшеницы можно судить по данным таблиц 4 и 5.

Таблица 4

Влияние срока посева на энергию прорастания сортов пшеницы-двуручки, 2022-2023 гг.

Сорт	Энергия прорастания семян (%) при посеве:			К стандарту (±) при посеве:		
	15 октября	22 апреля	15 мая	15 октября	22 апреля	15 мая
Новосибирская 31, стандарт	72,7	79,3	68,5	-	-	-
Анка	74,1	84,8	36,2	+1,4	+5,5	-32,3
Афина	70,9	76,4	40,6	-1,8	-2,9	-27,9
Лео	78,2	81,7	31,3	+5,5	+2,4	-37,2
Караван	81,5	83,1	27,9	+8,8	+3,8	-40,6
Велена	73,8	80,6	30,4	+1,1	+1,3	-38,1
средняя	75,2	81,9	39,2	+2,5	+2,6	-29,3
НСР ₀₅	1,9	2,3	1,6	-	-	-

Энергия прорастания семян при посеве изучаемых сортов 15 октября и 22 апреля была высокая и изменялась от 70,9 % у сорта Афина до 84,8 % у сорта Анка, у стандарта – 72,7 и 79,3 %. Сорта-двуручки были на уровне стандарта или превышали его на 2,4-8,8 %, исключение составил сорт Афина при посеве 22 апреля. При посеве 15 мая сорта пшеницы-двуручки уступили яровому сорту Новосибирская 31 на 27,9-40,6 %, у которого энергия прорастания семян составила 68,5 %.

В целом, анализируя показатель энергии прорастания у изучаемых сортов пшеницы-двуручки, отмечено, что при подзимнем посеве и раннем яровом энергия прорастания была выше, чем при яровом посеве и составила 75,2-81,9 %, что выше ярового сева практически на 40 %. Следовательно, при выращивании сортов пшеницы-двуручки на семена в условиях лесостепной зоны Тюменской области на это необходимо обратить внимание.

Таблица 5

Всхожесть семян сортов пшеницы в зависимости от срока посева, 2022-2023 гг.

Сорт	Лабораторная всхожесть семян (%) при посеве:			К стандарту (±) при посеве:		
	15 октября	22 апреля	15 мая	15 октября	22 апреля	15 мая
Новосибирская 31, стандарт	96,3	95,7	94,1	-	-	-
Анка	95,8	98,2	56,4	-0,5	+2,5	-37,7
Афина	97,5	95,3	61,1	+1,2	-0,4	-33,0
Лео	96,2	94,9	53,2	-0,1	-0,8	-40,9
Караван	98,7	97,4	45,8	+2,4	+1,7	-48,3
Велена	93,1	98,2	50,6	-3,2	+2,5	-43,5
средняя	96,3	96,6	60,2	-	+0,9	-33,9
НСР ₀₅	1,6	1,4	2,1	-	-	-

Из данных таблицы 5 видно, что семена сортов пшеницы-двуручки при посеве 15 мая по всхожести очень уступили яровому стандартному сорту Новосибирская 31, у которого лабораторная всхожесть семян составила 94,1 %.

В данном случае при расчёте средних значений по сортам мы видим, что лабораторная всхожесть семян пшениц-двуручек в сроке посева 15 октября и 22 апреля достигала 96 %, при сроке посева 15 мая лабораторная всхожесть семян снижалась на 34 %.

Заключение. Учитывая биологические особенности роста, развития растений пшеницы-двуручки Анка, Афина, Лео, Караван, Велена и формирования ими семян, необходимо посев проводить в лесостепной зоне Тюменской области 15 октября (подзимний) или 22 апреля (физическая спелость почвы). При посеве в отмеченные сроки изучаемые сорта сформировали урожайность семян 3,6-5,11 т/га с энергией прорастания 70,9-84,8 % и всхожестью 94,9-98,7 %. Для производства семян сортов пшеницы-двуручки нецелесообразно использовать посев 15 мая.

Библиографический список

1. Василюк, П. Н. Агробиологические особенности сортов-двуручек пшеницы мягкой (*Triticum aestivum* L.) / П. Н. Василюк, Л. И. Улыч. – Текст : непосредственный // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2012. – № 2 (16). – С. 4-7.
2. Городов, В. Т. Адаптационный потенциал ярово-озимых гибридов пшеницы в селекции двуручек / В. Т. Городов, Н. И. Клостер. – Текст : непосредственный // Инновации в АПК : проблемы и перспективы. – 2022. – № 4 (36). – С. 74-82.
3. Изучение продуктивности и качества сортов пшеницы двуручки при посеве в озимый и яровой сроки / Т. Л. Ганоцкая, Н. Н. Нецадим, А. В. Коваль [и др.]. – Текст : непосредственный // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2021. – № 168. – С. 288-303. – DOI 10.21515/1990-4665-168-021.
4. Казак, А. А. Комбинационная способность сортов яровой пшеницы сибирской селекции в топкроссном скрещивании / А. А. Казак. – Текст : непосредственный // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (63). – С. 63-67.
5. Казак, А. А. Посевные качества семян в зависимости от сроков сева и норм высева в северной лесостепи Тюменской области / А. А. Казак, Ю. П. Логинов, С. Н. Яценко. – Текст : непосредственный // Вестник КрасГАУ. – 2022. – № 10 (187). – С. 3-15. – DOI 10.36718/1819-4036-2022-10-3-15.
6. Логинов, Ю. П. Стабильность формирования хозяйственных признаков у селекционных линий ячменя в северной лесостепи Тюменской области / Ю. П. Логинов, Н. А. Сурин, Л. И. Якубышина. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2014. – № 10 (34). – С. 41-45.
7. Логинов, Ю. П. Резервы повышения урожайности и качества зерна яровой пшеницы в северной лесостепи Тюменской области / Ю. П. Логинов, А. А. Казак, С. Н. Яценко. – Текст : непосредственный // Ветеринарные, биологические и сельскохозяйственные науки – агропромышленному комплексу России. Материалы международной научно-практической конференции Института агроэкологии, Института ветеринарной медицины, Миасское, Троицк, 10-12 ноября 2020 года / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Департамент научно-технологической политики и образования ; Южно-Уральский государственный аграрный университет. – Челябинск : Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2020. – С. 56-66.
8. Логинов, Ю. П. Влияние срока сева на урожайность и качество зерна пшеницы двуручек в северной лесостепи Тюменской области / Ю. П. Логинов, А. А. Казак, С. Н. Яценко. – Текст : непосредственный // Journal of Agriculture and Environment. – 2023. – № 7 (35). – DOI 10.23649/JAE.2023.35.2.
9. Межджунов, П. З. Продолжительность послеуборочного дозревания семян сортов мягкой пшеницы / П. З. Межджунов, Л. И. Якубышина. – Текст : непосредственный // Успехи молодежной науки в агропромышленном комплексе. Сборник трудов LVI студенческой научно-практической конференции, Тюмень, 12 октября 2021 года. Часть 1. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. – С. 148-151.
10. Нецадим, Н. Н. Урожайность зерна сортов пшеницы двуручки при посеве в различные сроки / Н. Н. Нецадим, Т. Л. Ганоцкая, А. В. Коваль. – Текст : непосредственный // The Scientific Heritage. – 2021. – № 73-1 (73). – С. 12-18. – DOI 10.24412/9215-0365-2021-73-1-12-18.
11. Трубникова, Л. И. Посевные качества семян яровой мягкой пшеницы, выращенных в разных климатических зонах Тюменской области / Л. И. Трубникова. – Текст : непосредственный // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 7 (61). – С. 66-67.

12. Трубникова, Л. И. Формирование посевных качеств семян сортами яровой пшеницы в различных зонах Тюменской области : специальность 06.01.09 «Овощеводство» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Трубникова Людмила Ивановна. – Тюмень, 2009. – 16 с. – Текст : непосредственный.

13. Яценко, С. Н. Влияние предшественника на рост, развитие растений и коэффициент размножения семян сортов яровой пшеницы / С. Н. Яценко, Ю. П. Логинов, А. А. Казак. – Текст : непосредственный // Вестник КрасГАУ. – 2021. – № 4 (169). – С. 42-50. – DOI 10.36718/1819-4036-2021-4-42-50.

References

1. Vasilyuk, P. N. Agrobiologicheskie osobennosti sortov-dvuruchek pshenicy myagkoj (*Triticum aestivum* L.) / P. N. Vasilyuk, L. I. Ulych. – Текст : непосредственный // Sortovivchennyya ta ohorona prav na sorti roslin. – 2012. – № 2 (16). – С. 4-7.

2. Gorodov, V. T. Adaptacionnyj potencial yarovo-ozimyh gibridov pshenicy v selekcii dvuruchek / V. T. Gorodov, N. I. Kloster. – Текст : непосредственный // Innovacii v APK : problemy i perspektivy. – 2022. – № 4 (36). – С. 74-82.

3. Izuchenie produktivnosti i kachestva sortov pshenicy dvuruchki pri poseve v ozimyj i yarovoj sroki / T. L. Ganockaya, N. N. Neshchadim, A. V. Koval' [i dr.]. – Текст : непосредственный // Politematicheskij setevoy elektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2021. – № 168. – С. 288-303. – DOI 10.21515/1990-4665-168-021.

4. Kazak, A. A. Kombinacionnaya sposobnost' sortov yarovoj pshenicy sibirskoj selekcii v topkrossnom skreshchivanii / A. A. Kazak. – Текст : непосредственный // Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2020. – № 4 (63). – С. 63-67.

5. Kazak, A. A. Posevnye kachestva semyan v zavisimosti ot srokov seva i norm vyseva v severnoj lesostepi Tyumenskoj oblasti / A. A. Kazak, YU. P. Loginov, S. N. YAshchenko. – Текст : непосредственный // Vestnik KrasGAU. – 2022. – № 10 (187). – С. 3-15. – DOI 10.36718/1819-4036-2022-10-3-15.

6. Loginov, YU. P. Stabil'nost' formirovaniya hozyajstvennyh priznakov u selekcionnyh linij yachmenya v severnoj lesostepi Tyumenskoj oblasti / YU. P. Loginov, N. A. Surin, L. I. YAkubysheva. – Текст : непосредственный // Agropodovol'stvennaya politika Rossii. – 2014. – № 10 (34). – С. 41-45.

7. Loginov, YU. P. Rezervy povysheniya urozhajnosti i kachestva zerna yarovoj pshenicy v

severnoj lesostepi Tyumenskoj oblasti / YU. P. Loginov, A. A. Kazak, S. N. YAshchenko. – Текст : непосредственный // Veterinarnye, biologicheskie i sel'skohozyajstvennye nauki – agropromyshlennomu kompleksu Rossii. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii Instituta agroekologii, Instituta veterinarnoj mediciny, Miasskoe, Troick, 10-12 noyabrya 2020 goda / Ministerstvo sel'skogo hozyajstva Rossijskoj Federacii Departament nauchno-tehnologicheskoy politiki i obrazovaniya ; YUzhno-Ural'skij gosudarstvennyj agrarnyj universitet. – Chelyabinsk : YUzhno-Ural'skij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2020. – С. 56-66.

8. Loginov, YU. P. Vliyanie sroka seva na urozhajnost' i kachestvo zerna pshenicy dvuruchek v severnoj lesostepi Tyumenskoj oblasti / YU. P. Loginov, A. A. Kazak, S. N. YAshchenko. – Текст : непосредственный // Journal of Agriculture and Environment. – 2023. – № 7 (35). – DOI 10.23649/JAE.2023.35.2.

9. Mezhdzhunov, P. Z. Prodolzhitel'nost' posleuborochnogo dozrevaniya semyan sortov myagkoj pshenicy / P. Z. Mezhdzhunov, L. I. YAkubysheva. – Текст : непосредственный // Uspekhi molodezhnoj nauki v agropromyshlennom komplekse. Sbornik trudov LVI studentcheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tyumen', 12 oktyabrya 2021 goda. CHast' 1. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2021. – С. 148-151.

10. Neshchadim, N. N. Urozhajnost' zerna sortov pshenicy dvuruchki pri poseve v razlichnye sroki / N. N. Neshchadim, T. L. Ganockaya, A. V. Koval'. – Текст : непосредственный // The Scientific Heritage. – 2021. – № 73-1 (73). – С. 12-18. – DOI 10.24412/9215-0365-2021-73-1-12-18.

11. Trubnikova, L. I. Posevnye kachestva semyan yarovoj myagkoj pshenicy, vyrashchennyh v raznyh klimaticheskikh zonah Tyumenskoj oblasti / L. I. Trubnikova. – Текст : непосредственный // Agrarnyj vestnik Urala. – 2009. – № 7 (61). – С. 66-67.

12. Trubnikova, L. I. Formirovanie posevnyh kachestv semyan sortami yarovoj pshenicy v razlichnyh zonah Tyumenskoj oblasti : special'nost' 06.01.09 «Ovoshchevodstvo» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata sel'skohozyajstvennyh nauk / Trubnikova Lyudmila Ivanovna. – Tyumen', 2009. – 16 s. – Текст : непосредственный.

13. YAshchenko, S. N. Vliyanie predshestvennika na rost, razvitie rastenij i koefficient razmnozheniya semyan sortov yarovoj pshenicy / S. N. YAshchenko, YU. P. Loginov, A. A. Kazak. – Текст : непосредственный // Vestnik KrasGAU. – 2021. – № 4 (169). – С. 42-50. – DOI 10.36718/1819-4036-2021-4-42-50.

Контактная информация:**Логинов Юрий Павлович**

профессор кафедры “Биотехнологии
и селекции в растениеводстве”,
Агротехнологический институт,
ФГБОУ ВО “Государственный аграрный
университет Северного Зауралья”,
625003 г. Тюмень, ул. Республики, 7
E-mail: loginov.yup@gausz.ru

Яценко Сергей Николаевич

преподаватель кафедры “Биотехнологии
и селекции в растениеводстве”,
Агротехнологический институт,
ФГБОУ ВО “Государственный аграрный
университет Северного Зауралья”,
625003 г. Тюмень, ул. Республики, 7
E-mail: yaschenko.sn@ati.gausz.ru

Менщикова Анастасия Александровна

магистр, кафедра “Биотехнологии
и селекции в растениеводстве”,
Агротехнологический институт,
ФГБОУ ВО “Государственный аграрный
университет Северного Зауралья”,
625003 г. Тюмень, ул. Республики, 7
E-mail: menschikova.aa.b23@ati.gausz.ru

Contact Information:**Loginov Yuri Pavlovich**

Professor of the Department of Biotechnology
and Breeding in Crop Production of the
Agrotechnological Institute,
Northern Trans-Ural State Agricultural University,
625003, the city of Tyumen, Republic street,
the house 7
E-mail: loginov.yup@gausz.ru

Yashchenko Sergey Nikolaevich

teacher, Department of Biotechnology
and Breeding in Crop Production of the
Agrotechnological Institute,
Northern Trans-Ural State Agricultural University,
625003, the city of Tyumen, Republic street,
the house 7
E-mail: yaschenko.sn@ati.gausz.ru

Menshchikova Anastasia Alexandrovna

Master, Department of Biotechnology and
Breeding in Crop Production,
Agrotechnological Institute,
Northern Trans-Ural State Agricultural University,
625003, the city of Tyumen, Republic street,
the house 7
E-mail: menschikova.aa.b23@ati.gausz.ru

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК АПК

О.К. Никольский,

доктор технических наук, профессор АГТУ им. И.И. Ползунова

В.В. Фараносов,

соискатель кафедры энергообеспечения сельского хозяйства,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Е.А. Басуматорова,

преподаватель кафедры энергообеспечения сельского хозяйства,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Ключевые слова: принципы, диагностирование, управление, антропогенная безопасность, электроустановка, человеко-машинная система, электрооборудование, мощность, пожарный риск, опасность, автоматизирование, интегрирование

Key words: principles, diagnosis, management, anthropogenic safety, electrical installation, human-machine system, electrical equipment, power, fire risk, danger, automation, integration

В современном мире безопасность электроустановок на производственных объектах в агропромышленном комплексе достигла предельного уровня и в общем показывает отрицательную ситуацию, сложившуюся в России. Обстановка с пожарами несет угрожающий характер, электротехнические причины которых составляют более 30%.

Сельскохозяйственные операции в значительной степени зависят от электричества для решения различных задач. Электричество играет решающую роль в современном сельском хозяйстве – от питания оборудования и освещения до поддержания экологического контроля и запуска ирригационных систем. Однако сочетание электрической мощности и уникальных характеристик сельскохозяйственной среды может привести к потенциальным опасностям, если пренебречь электробезопасностью электроустановок в сельском хозяйстве.

Решению проблем по антропогенной безопасности электроустановок агропромышленного комплекса посвящено немало работ, содержание которых состоит в доскональном анализе несчастных случаев, причин аварий, расчетов показателей электротравматизма на производстве, надежности производственно-

го оборудования и электрических сетей и т.д. Проанализировав все материалы, авторы понимают, что нет единой точки зрения на методологическую оценку концепции оценки и диагностирования рисков, направленную на безопасность электроустановок на объектах АПК.

В статье рассматриваются проведение последовательности ряда операций человеко-машинной системы, основа концепции диагностирования рисков электроустановок, а также функциональная схема системы прогнозирования пожарного риска опасности на объектах сельского хозяйства.

Рассмотрим человеко-машинную систему с компонентами «Человек», «Электроустановка», «Среда», которая является динамической слабоструктурированной [1]. Такая система в принципе может описываться с помощью темпоральной логики или ситуационного анализа. Последний требует использования семиотического языка верхнего порядка в сравнении с формальным языком уравнений (дифференциальных, алгебраических и др.), на которых базируются новейшие методы управления.

Целью исследований данной статьи является диагностирование ситуационного управления антропогенной безопасностью электро-

установок и прогнозирование техногенных рисков.

Материалы и методы исследования. Рассмотрим проведение последовательности ряда операций человеко-машинной системы, где компоненты процесса управления “Ч-Э-С” (рис. 1.)

В процессе исследования известна математическая модель управляемого объекта и задан критерий оценки эффективности его функционирования [2, 3].

Получим процесс оптимизации как задачу поиска решения при заданных ограничениях набора переменных:

$$\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle, \quad (1)$$

на котором оптимизируется заданная функция оценки эффективности управления

$$F = f(x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (2)$$

Различные методы программирования (линейные, нелинейные, динамические и др.) выбираются в зависимости от вида ограничений.

Всю постановку задачи динамического программирования можно представить следующим образом: из множества допустимых решений (законов управления) R найти такое решение $R_i \in R$, которое переводит систему из начального состояния S_0 в конечное S_k , чтобы некоторый критерий $K(R)$ обращался в максимум, т.е. $K^* = \max \{K(R)\}$ [4].

В условном фазовом пространстве состояние будем характеризовать некоторым набором параметров – фазовыми координатами. Одни из трудностей, возникающие при использовании динамического программирования для решения задачи управления антропогенными рисками, связаны с большой размерностью фазового пространства, в котором необходимо найти оптимальное управление. Область поиска решений для сложных систем может превышать не измеряемо большие значения, что исключает использование традиционных методов программирования.

Основной задачей ситуационного управления антропогенной безопасностью электроустановок АПК является создание имитационной модели и разработка языка имитации. Для эффективного решения задачи управления техногенной безопасностью электроустановок в агропромышленном комплексе требуется участие человека-оператора, который использует простой язык, представляющий более высокий порядок, чем язык программирования, базой которого и являются современные методы. Роль математической модели управляемого объекта для человека играет развернутое описание на простом языке структуры и законов функционирования объекта управления [5].

Результат исследования. В настоящее время в связи с развитием методов искусственного интеллекта появилась возможность интегрировать их в производственные про-

Рис. 1. Проведение последовательности ряда операций человеко-машинной системы

цессы путем автоматизации рутинных трудоемких операций, например, описывающих старение и функциональные отказы электроустановок в условиях их эксплуатации.

Результативность управления в значительной степени зависит от диагностирования, определяемого качеством информационного обеспечения. Этот подход позволяет количественно увидеть уровень безопасности и разрабатывать соответствующие меры электрической защиты на предприятиях агропромышленного комплекса.

На рисунке 2 можно увидеть составляющие, которые легли в основу концепции диагностирования рисков.

В качестве меры уровня риска электроустановок объекта нами введен интегральный показатель антропогенной безопасности ЧМС «Ч-Э-С» (R_{Σ}), отражающий количественную характеристику, включающую социальный техногенный и экономический факторы.

В настоящее время одним из наиболее опасных видов техногенных угроз в сельском хозяйстве являются пожары в электроустановках производственных и общественных зданий. Основными причинами высокого уровня пожарной опасности являются неудовлетворительное техническое состояние электрооборудования внутренних сетей (электропроводки) и технологического электрооборудования, а также низкий уровень эксплуатации электроустановок. Сюда следует также отнести деградацию, физический и моральный износ токоведущих, изоляционных и конструктивных элементов, пробой изоляции, возникающие перенапряжения в сетях, а также влияние климатических условий внешней среды и микроклимата производственных помещений.

В соответствии с ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для защиты зданий и сооружений используются автоматизированные системы предупреждения пожаров в электроустановках на основе использования высокоэффективной меры электрической защиты – устройств защитного отключения (дифферен-

циальных автоматических выключателей FI-Sehutzschalter) [6]. Нами предусмотрено встраивание дифференциальных выключателей в автоматизированную систему предотвращения пожаров в электроустановках (АСППЭ), позволяющее обнаруживать и контролировать токи утечки, превышающие критический уровень (выше 100 мА).

Главной задачей здесь является введение функциональных и структурных связей между блоками и элементами АСППЭ, предусматривающее:

- получение и выдачу информации о режиме электроустановки;
- управление алгоритмом функционирования УЗО с помощью команд, задаваемых АСППЭ;
- диагностирование УЗО в процессе функционирования системы.

Понятие рискообразующего пожарного фактора (РОПФ) – это механизм формирования опасной техногенной ситуации (ОТС). В данном случае риск представлен в виде имитационной модели взаимодействия трех компонентов человеко-машинной системы: персонала, электроустановки и производственной среды, между которыми установлены информационные и энергетические связи, учитывающиеся математической моделью вида:

$$R_{\Sigma} = \langle E_{\text{xpert}}, H, M_{\text{gk}}, N_{\text{er}}, X \rangle, \quad (3)$$

где E_{xpert} – множество экспертов, участвующих в оценке, H – шкала оценки интегральных показателей, M_{gk} – метод главных компонент, N_{er} – применяемый метод оценивания – нейронная сеть, X – множество входных показателей [7].

Таким образом, разработан экспертно-программный комплекс для оценки и прогнозирования пожарного риска опасности электроустановок, состоящий из подсистем ввода данных и имитационного моделирования для вычисления параметров, оказывающих наибольшее влияние на значение интегрального пожарного риска (рис. 3).

Рис. 2. Основа концепции диагностирования рисков электроустановок

Рис. 3. Компонентная структура программного комплекса

Также создано программное обеспечение, автоматизирующее процесс оценки и прогнозирования пожарных рисков электроустановок (рис. 3), и проведен опыт разработанной системы на предприятии агропромышленного комплекса Алтайского края. Как показывают расчеты, внедрение на предприятии программного комплекса позволяет улучшить уровень пожарной безопасности не менее, чем в 10 раз.

На основании исследования можно увидеть, как актуальна тема противопожарной профилактики электрических сетей в агропромышленном комплексе. При известной математической модели функционирования управляемого объекта можно получить процесс оптимизации поиска решений.

Эффективность человеко-машинной системы с компонентами «Человек», «Электроустановка», «Среда» в условиях рисков позволяет применить разработанный экспертно-программный комплекс и программное обеспечение для оценки и прогнозирования опасности электроустановок на объектах агропромышленного комплекса в реальных производственных условиях.

Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что разработанная функциональная схема системы поддержки принятия решений (рис. 4) позволяет автоматизировать проведение анализа и прогнозирования пожарных рисков опасности электроустановок в агропромышленном комплексе.

Рис. 4. Функциональная схема системы прогнозирования пожарного риска опасности электроустановок

Библиографический список

1. Дробязко, О. Н. Системно-вероятностное моделирование систем обеспечения электробезопасности на объектах АПК / О. Н. Дробязко, Л. В. Куликова, О. К. Никольский. – Текст : непосредственный // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2022. – № 2 (208). – С. 94-101.
 2. Куликова, Л. В. Энергетический анализ производства продукции растениеводства / Л. В. Куликова, Д. О. Суринский. – Текст : непосредственный // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2022. – № 4 (96). – С. 176-179.
 3. Суринский, Д. О. Методика расчета энергосберегающих мероприятий при защите объектов АПК от вредителей / Д. О. Суринский,

К. А. Карнаухов. – Текст : непосредственный // АгроЭкоИнфо. – 2022. – № 3 (51).
 4. Никольский, О. К. Контроль и предотвращение пожаров от токов утечки в электроустановках производственного объекта / О. К. Никольский, В. В. Фараносов, Д. О. Суринский. – Текст : непосредственный // АгроЭкоИнфо. – 2022. – № 5.
 5. Габова, М. А. Оценка пожарных рисков электроустановок АПК на основе нейронных сетей / М. А. Габова. – Текст : непосредственный // Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии. – 2021. – Том 5. – № 1. – С. 217-221.
 6. Никольский, О. К. Модель функционирования системы техногенной безопасности электроустановок / О. К. Никольский. – Текст

: непосредственный // Вестник АПК Ставрополя. – 2021. – № 1 (41). – С. 19-23.

7. Никольский, О. К. Распознавание порядка антропогенных рисков электроустановок в аграрной отрасли / О. К. Никольский, Д. О. Суринский, В. В. Фараносов. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2023. – № 4 (107). – С. 27-32.

References

1. Drobyazko, O. N. Sistemno-veroyatnostnoe modelirovanie sistem obespecheniya elektrobezopasnosti na ob"ektah APK / O. N. Drobyazko, L. V. Kulikova, O. K. Nikol'skij. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2022. – № 2 (208). – S. 94-101.

2. Kulikova, L. V. Energeticheskij analiz proizvodstva produkcii rastenievodstva / L. V. Kulikova, D. O. Surinskij. – Tekst : neposredstvennyj // Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2022. – № 4 (96). – S. 176-179.

3. Surinskij, D. O. Metodika rascheta energosberegayushchih meropriyatij pri zashchite

ob"ektov APK ot vreditelej / D. O. Surinskij, K. A. Karnauhov. – Tekst : neposredstvennyj // AgroEkoInfo. – 2022. – № 3 (51).

4. Nikol'skij, O. K. Kontrol' i predotvrashchenie pozharov ot tokov utechki v elektroustanovkah proizvodstvennogo ob"ekta / O. K. Nikol'skij, V. V. Faranosov, D. O. Surinskij. – Tekst : neposredstvennyj // AgroEkoInfo. – 2022. – № 5.

5. Gabova, M. A. Ocenka pozharnyh riskov elektroustanovok APK na osnove nejronnyh setej / M. A. Gabova. – Tekst : neposredstvennyj // Vysokoproizvoditel'nye vychislitel'nye sistemy i tekhnologii. – 2021. – Tom 5. – № 1. – С. 217-221.

6. Nikol'skij, O. K. Model' funkcionirovaniya sistemy tekhnogennoj bezopasnosti elektroustanovok / O. K. Nikol'skij. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik APK Stavropol'ya. – 2021. – № 1(41). – S. 19-23.

7. Nikol'skij, O. K. Raspoznavanie porjadka antropogennyh riskov elektroustanovok v agrarnoj otrasli / O. K. Nikol'skij, D. O. Surinskij, V. V. Faranosov. – Tekst : neposredstvennyj // Агропродовольственная политика России. – 2023. – № 4 (107). – S. 27-32.

Контактная информация:

Никольский Олег Константинович
профессор АГТУ им. И.И. Ползунова
625003 г. Тюмень, ул. Республики, 7
E-mail: basumatorovaea.21@mti.gausz.ru

Фараносов Вадим Викторович
соискатель кафедры
энергообеспечения сельского хозяйства,
ФГБОУ ВО “Государственный аграрный
университет Северного Зауралья”,
625003 г. Тюмень, ул. Республики, 7
E-mail: 688144@mail.ru

Басуматорова Екатерина Анатольевна
преподаватель кафедры
энергообеспечения сельского хозяйства,
ФГБОУ ВО “Государственный аграрный
университет Северного Зауралья”,
625003 г. Тюмень, ул. Республики, 7
E-mail: basumatorovaea.21@mti.gausz.ru

Contact Information:

Nikolsky Oleg Konstantinovich
Professor of I.I. Polzunov ASTU,
Republic Street, 7, Tyumen, 625003, Russian Federation
E-mail: basumatorovaea.21@mti.gausz.ru

Faranosov Vadim Viktorovich
Candidate of the Department of Energy Supply
of Agriculture, Northern Trans-Ural State
Agricultural University,
Republic Street, 7, Tyumen, 625003, Russian
Federation
E-mail: 688144@mail.ru

Basumatorova Ekaterina Anatolyevna
Lecturer of the Department of Energy Supply
of Agriculture, Northern Trans-Ural State
Agricultural University,
Republic Street, 7, Tyumen, 625003, Russian
Federation
E-mail: basumatorovaea.21@mti.gausz.ru

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ СРЕДНЕРАННЕГО КАРТОФЕЛЯ, ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.О. Ренёв,

научный сотрудник, НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТюмНЦ СО РАН

М.В. Ренёва,

научный сотрудник, НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТюмНЦ СО РАН

Е.С. Родина,

научный сотрудник, НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТюмНЦ СО РАН

О.А. Шахова,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры земледелия, ФГБОУ ВО "Государственный аграрный университет Северного Зауралья"

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, товарность, сравнение, оценка, погодные условия, северная лесостепь, юг Тюменской области, показатель агрономической стабильности, наименьшая существенная разность

Key words: potatoes, variety, yield, marketability, comparison, assessment, weather conditions, northern forest-steppe, south of the Tyumen region, indicator of agronomic stability, least significant difference

Актуальность темы. Картофель возделывают с высоким экономическим эффектом в различных зонах на территории России [5, 12]. Отличные показатели по урожайности [1, 2, 6, 7, 15] эта культура показывает и в условиях юга Тюменской области. Около ста сельскохозяйственных предприятий занимаются производством, валовый сбор составляет более 200 тыс. тонн, средний показатель урожайности – 26,3 т/га. Наиболее распространенными сортами из числа возделываемых в регионе являются: Розара, Ред Скарлетт, Гала, Эволюшен, Импала, Тулеевский, Брук и др.

Основными причинами снижения урожайности остаются нарушение технологических процессов и неправильно выбранный сорт. Товаропроизводители отдают предпочтение сортам, устойчивым к болезням, вредителям и неблагоприятным внешним условиям, а также обладающим хорошей продуктивностью и высокими технологическими свойствами [16].

Для стабильной продовольственной безопасности страны ведутся работы по созданию отечественных сортов картофеля, способных обеспечить стабильную урожайность и адаптацию к внешним факторам. Хорошо зареко-

мендовавшие себя сорта закрывают данные потребности и способны: во-первых, быстро адаптироваться и максимально реализовать потенциальную продуктивность при изменениях агроклиматических параметров. Во-вторых, максимально использовать положительные воздействия внешней среды и противостоять стрессовым факторам: повышенным и пониженным температурам, вредителям, болезням и т.д. [14]. Именно такие сорта позволяют обеспечить реальную экономию ограниченных ресурсов и элементов питания в различных природно-климатических условиях. Уровень интенсификации картофелеводства достаточно высокий, и сорт должен эффективно отзываться на все элементы технологического процесса.

Государственный реестр Российской Федерации постоянно пополняется новыми сортами отечественной селекции (более 50% от общей численности), значительная часть которых (75%) внесена в период с 2000 по 2015 гг. Вырастить высокий урожай хорошего качества возможно только при научно-обоснованных технологиях, которые сочетают в себе разнообразные агротехнологические приёмы [3, 4].

Потенциал сортов зависит от действия условий внешней среды [8, 9, 10, 13], поэтому крайне важным и актуальным остаётся вопрос выбора агрономически стабильных и пластичных сортов.

Цель исследования: изучить и рекомендовать для производства и практического использования сорта картофеля, максимально адаптированные к условиям юга Тюменской области.

Задачи исследования:

1. Дать анализ урожайности и товарности 11 сортов картофеля среднеранней группы спелости в зависимости от погодных условий 2020-2022 гг.;

2. Провести математическую обработку данных, используя методы описательной статистики (расчёт стандартного отклонения и показателя агрономической стабильности сорта) и дисперсионного анализа (расчёт наименьшей существенной разности).

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на опытном поле НИИСХ Северного Зауралья – филиала ТюмНЦ СО РАН (Тюменский район, Тюменская область) в 2020-2022 гг. Объект исследования – 11 сортов картофеля среднеранней группы спелости (отечественной и зарубежной селекции), микроклубни были предоставлены ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха». Почвенный покров – чернозём выщелоченный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 6,8%. Технология возделывания традиционная (включает осеннюю вспашку, ранне-весеннее боронование, предпосевную подготовку почвы к посадке, внесение удобрений, посадку по схеме 75х35 см, уход за растениями и уборку) научно-обоснованная для северной лесостепи Тюменской области. Учёты и наблюдения велись в трехкратной повторности по общепринятым методикам, размещение делянок рендомизированное. Статистическая обработка данных проводилась с применением программ Microsoft Office 2010 методом описательной статистики (расчёт стандартного отклонения и показателя агрономической стабильности), дисперсионным анализом (расчёт наименьшей существенной разности). Интегральная оценка сортов картофеля осуществлялась методом ранжирования.

Результаты исследований. Метеорологические условия 2020-2022 гг. (рис. 1) в период вегетации картофеля были неоднородными и оказали значительное влияние на урожайность и товарность продукции. В среднем весна 2020 г. выдалась жаркая и умеренно влажная, отмечались более сухие периоды

во второй декаде апреля и третьей декаде мая. Лето было теплым и относительно сухим. После ранней и теплой весны наступил прохладный июнь с резкими перепадами температуры в дневное и ночное время, местами отмечались заморозки в приземном слое воздуха. Осадки в июне выпали ниже нормы. С наступлением июля в южные районы сельскохозяйственной зоны региона пришла жаркая погода с засухой, в северной части области также отмечалась высокая температура, но с небольшими грозовыми дождями. В августе пошло снижение температуры воздуха и по области прошли дожди. В целом вегетационный период 2020 г. можно охарактеризовать как жаркий и сухой, гидротермический коэффициент (ГТК) имени Селянинова составил чуть более 1. Средняя температура в сентябре +10,4°C, выпало осадков 38,2 мм. В общем, сентябрь выдался теплым с умеренными осадками, запасы продуктивной влаги в почве практически в два раза ниже уровня за сентябрь прошлого года, что связано с сухой и жаркой погодой в течение июля месяца. Сумма эффективных температур превысила среднемноголетнюю на 395,6 °С, количество осадков с мая по август – 254,0 мм, что составляет 94% от нормы.

Май 2021 г. был жарким и сухим. В сравнении с многолетними данными и прошлым годом температура месяца была теплее на 6,7° и 1,2°, соответственно. Осадков в мае 2021 г. выпало меньше многолетних наблюдений на 28,7 мм и уровня прошлого года – на 15,7 мм. Лето выдалось теплым и относительно сухим. После ранней и теплой весны наступил прохладный июнь с резкими перепадами температуры в дневное и ночное время, местами отмечались заморозки в приземном слое воздуха. Осадки в июне выпали ниже нормы. С наступлением июля пришли жара и засуха, но с небольшими грозовыми дождями. В августе сначала стояла жаркая погода, в конце третьей декады произошло резкое понижение температуры воздуха, и по области прошли дожди.

Условия 2021 г. были неблагоприятными для роста и развития картофеля, в критическую фазу бутонизации, когда происходит закладка будущего урожая, зафиксирована сильная засуха (ГТК=0,33), осадков выпало 114,0 мм (42% от среднемноголетних значений).

Оптимальные условия для картофеля сложились в 2022 г., выпавших осадков (276,0 мм) и эффективных температур было достаточно, чтобы изучаемые сорта могли реализовать продуктивный потенциал [11].

Рис. 1. Метеорологические условия

Внедрение новых сортов необходимо основывать с учётом почвенно-климатических условий, имея практический опыт правильного их выбора, учитывая длительность вегетационного периода для максимальной стабилизации, адаптации по годам, не забывая о качестве продукции. Это является одним из важных направлений для переработки картофеля, так как в тюменском регионе появился уникальный проект, не имеющий аналогов на территории Российской Федерации, – завод по переработке картофеля Агрофирмы «КРиММ». В дальнейших исследованиях планируется изучение вкусовых качеств экспериментального материала.

Территория юга Тюменской области относится к зоне рискованного земледелия, то

есть необходимо для массового выращивания картофеля выбирать сорта ранней и среднеранней группы спелости, которые обладают высокой стрессоустойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды.

Современные сорта по своей генетической природе позволяют получить 80-90 т/га, но в производственных условиях сорт удается реализовать лишь на 25%. Стабильно формировать урожайность в контрастных метеорологических условиях – основная задача любого сорта. Картофель – пластичное растение и обладает хорошей приспособляемостью к условиям произрастания. Были изучены сорта для возможного возделывания в условиях лесостепной зоны Тюменской области и подробно отражены в таблице 1.

Таблица 1

Урожайность (т/га), 2020-2022 гг.

№	Сорт	Урожайность (т/га)		Стандартное отклонение (s _x)	Показатель агрономической стабильности сорта (A), %
		среднее	отклонение от стандарта		
1	Розалинд, стандарт	37,81	-	0,35	76,80
2	Август	37,21	-0,60	0,13	92,30
3	Аусония	28,44	-9,37	0,11	86,30
4	Бельмондо	35,19	-2,62	0,17	87,00
5	Бородянский розовый	17,04	-20,77	0,48	76,10
6	Василёк	23,27	-14,54	0,39	88,20
7	Камелия	35,02	-2,79	0,22	89,40
8	Красавчик	28,40	-9,41	0,25	62,80
9	Родриго	32,93	-4,88	0,23	84,30
10	Сарма	32,09	-5,72	0,31	83,30
11	Свитанок Киевский	25,09	-12,72	0,11	71,70
	НСР ₀₅		3,01	-	-

При анализе урожайности по различным условиям вегетации выделяются сорта с высокой продуктивностью несмотря на неравномерное распределение осадков и температурный режим, позволяющие получить урожайность значительно выше территориальных производственных показателей, обозначенных в начале статьи (в среднем более чем на 5-11 т/га) – Розалинд, Август, Камелия и Родриго.

Максимальную урожайность за три года исследований сформировал голландский сорт Розалинд – 37,81 т/га, который был принят за стандарт. Урожайность картофеля варьировала от 17,04 до 37,81 т/га, в сравнении со стандартным сортом отмечается тенденция к существенному снижению урожая всех изучаемых сортов, особенно у сортов Бородинский розовый (–20,77), Василёк (–14,54), Свитанок Киевский (–12,72), Красавчик (–9,41), Аусония (–9,37) при $HC_{05}=3,01$.

Оценить достоверно изменение изучаемых показателей возможно посредством использования разных методов обработки данных. Описательная статистика позволяет говорить о некоторых закономерностях изменений изучаемых показателей. Стандартное отклонение дает возможность сделать выводы и надёжности средней величины (урожайности или товарности), показатель агрономической стабильности говорит об их однородности или изменчивости по годам.

Математическая обработка данных показала вариацию данного показателя по годам изучения. У сорта Розалинд стандартное отклонение было на уровне 0,35, то есть на сорт оказывают значительное влияние погодные условия. Показатель агрономической стабильности составил 76,80%, что говорит о значительной изменчивости урожайности данного сорта по годам изучения. Установлено, что стандартное отклонение превышало значение стандартного сорта 0,35 у сортов Бородинский розовый (на 0,13) и Василёк (на 0,04). Выделяется группа сортов (Камелия, Родриго, Красавчик и Сарма) с колебаниями стандартного отклонения от 0,22 до 0,3 и средней их реакции на внешние условия среды. Однако, расчёт показателя агрономической стабильности сорта Красавчик 62,80% показал значительную изменчивость урожайности, чтобы достоверно сделать выводы, необходимо его изучение на протяжении нескольких лет в различных условиях (оптимальное увлажнение и температура, при недостатке и избытке увлажнения и эффектив-

ных температур, а также их различных сочетаний). Максимально агрономически стабильным в погодных условиях 2020-2022 гг. был сорт Август ($A=92,30\%$).

Отклик сортов на изменения факторов внешней среды был противоположным от незначительного до значительного колебания урожайности – сорт Август и сорт Красавчик, соответственно.

Товарность – это показатель количества крупной и средней фракции клубней, пригодных для продовольственных целей, является необходимой составляющей, от которой зависит экономическая эффективность его производства. Товарность картофеля через 80 дней после посадки варьировала в следующих диапазонах – от 12,03 до 33,73 т/га (табл. 2). Максимальным показателем по товарности характеризовался сорт Бельмондо, прибавка составила 6,48 т/га, показатель агрономической стабильности – 36,6%. Существенное снижение товарности в сравнении со стандартным сортом Розалинд отмечено у сортов Бородинский розовый (–15,22), Свитанок Киевский (–14,54), Василёк (–12,37), Красавчик (–9,88) т/га.

Показатель агрономической стабильности по годам изучения был крайне низким, т.е. сорта остро реагировали на условия внешней среды. Показатель стандартного отклонения по сортам имел достаточно широкий диапазон от 3,93 (сорт Бородинский розовый) до 20,08 (сорт Камелия) т/га, что подтверждает ранее сделанные выводы.

Выраженная в процентах товарность позволяет сделать общее представление о выгодности возделывания при сравнении сортов друг с другом. Относительная товарность продукции составила 55,67-86,58% (табл. 3).

В среднем за три года максимальными показателями товарности, выраженной в процентах к общей массе через 80 дней после посадки, характеризовались сорта Бельмондо (+17,79), Август (+8,57), Аусония (+7,47) при $HC_{05}=4,48$ т/га. В пределах ошибки опыта по товарности показали себя сорта Камелия (+4,11), Сарма (+2,89), Родриго (–2,40) т/га. Остальные продемонстрировали существенное снижение изучаемого показателя. Высокой адаптивной способностью характеризовался сорт Бельмондо с показателем агрономической стабильности 98,70%.

Урожайность и товарность продукции являются основными показателями, на основании которых выбирается сорт для рекомендации сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Таблица 2

Товарность (т/га), 2020-2022 гг.

№	Сорт	Товарность (т/га)		Стандартное отклонение (s_x)	Показатель агрономической стабильности сорта (A), %
		среднее	отклонение от стандарта		
1	Розалинд, стандарт	27,25	-	18,53	32,0
2	Август	32,51	+5,26	4,90	61,4
3	Аусония	23,30	-3,95	12,32	47,1
4	Бельмондо	33,73	+6,48	21,40	36,6
5	Бородянский розовый	12,03	-15,22	3,93	67,3
6	Василёк	14,88	-12,37	7,40	50,3
7	Камелия	26,23	-1,02	20,08	23,5
8	Красавчик	17,37	-9,88	6,55	62,3
9	Родриго	21,69	-5,56	13,57	37,4
10	Сарма	24,47	-2,78	16,13	34,1
11	Свитанок Киевский	12,71	-14,54	4,90	61,4
	НСП ₀₅	3,85		-	-

Таблица 3

Товарность (%), 2021-2022 гг.

№	Сорт	Товарность (%)		Стандартное отклонение (s_x)	Показатель агрономической стабильности сорта (A), %
		среднее	отклонение от стандарта		
1	Розалинд, стандарт	78,01	-	12,29	84,20
2	Август	86,58	+8,57	19,88	64,30
3	Аусония	85,48	+7,47	11,29	86,80
4	Бельмондо	95,80	+17,79	1,27	98,70
5	Бородянский розовый	72,53	-5,48	8,78	87,90
6	Василёк	70,08	-7,93	19,88	71,60
7	Камелия	82,12	+4,11	12,56	84,70
8	Красавчик	67,40	-10,61	20,01	70,30
9	Родриго	75,61	-2,40	18,15	76,00
10	Сарма	80,90	+2,89	10,04	87,60
11	Свитанок Киевский	55,67	-22,30	19,88	54,30
	НСП ₀₅	4,48		-	-

Интегральная оценка среднеранних сортов картофеля была проведена на основе их идентификации по комплексу признаков, основана на ранжировании значений изучаемых показателей. Этот способ позволяет установить предпочтения по отношению к тому или иному сорту.

По урожайности первые три позиции были отданы сортам Розалинд, Август и Бельмондо (табл. 4), которые смогли успешно реализовать свой адаптационный потенциал в условиях 2021-2022 гг. Следует отметить, что некоторые другие сорта, такие как Камелия,

Родриго и Сарма, обладают достаточно высоким адаптационным потенциалом.

По физической товарности сорта распределились следующим образом: Бельмондо – 1, Август – 2, Розалинд – 3 и т.д.; по относительной товарности распределение принципиально не отличалось.

Таким образом, максимально адаптированными к ежегодным изменениям погодных условий 2020-2022 гг. выделились сорта Бельмондо, Август и Розалинд с оптимальными параметрами по урожайности и товарности, достаточно устойчивой пластичностью.

Интегральная оценка среднеранних сортов картофеля, 2020-2022 гг.

№	Сорт	Ранги по			Сумма рангов
		урожайности (т/га)	товарности (т/га)	товарности (%)	
1	Розалинд, стандарт	1	3	6	10
2	Август	2	2	2	6
3	Аусония	7	6	3	16
4	Бельмондо	3	1	1	5
5	Бородянский розовый	11	11	8	30
6	Василёк	10	9	9	28
7	Камелия	4	4	4	12
8	Красавчик	8	8	10	26
9	Родриго	5	7	7	19
10	Сарма	6	5	5	16
11	Свитанок Киевский	9	10	11	30

Ниже по сумме рангов распределились сорта Камелия, Сарма, Аусония и Родриго, на 9-10 рангов отстают Василёк, Бородянский розовый и Свитанок Киевский. Данный подход позволил всесторонне и наиболее полно оценить изучаемые сорта по комплексу хозяйственно важных признаков и свойств, превосходящих стандарт.

Заключение. На основании анализа урожайности и товарности среднеранних сортов картофеля в погодных условиях 2020-2022 гг. на территории юга Тюменской области установлено их варьирование из-за погодных условий в период вегетации. Оптимальные условия для картофеля сложились в 2022 г., выпавших осадков и эффективных температур было достаточно, чтобы все изучаемые сорта могли реализовать продуктивный потенциал. Максимальную урожайность показал голландский сорт Розалинд – 37,81 т/га, который был принят за стандарт, агрономически стабильный – сорт Август (A=92,30%). По товарности выделился сорт Бельмондо с прибавкой 6,48 т/га (A=36,60%).

По результатам сравнительной интегральной оценки в условиях юга Тюменской области выявлены сорта картофеля, характеризующиеся максимальными показателями по урожайности и товарности: Бельмондо, Август, которые рекомендованы для последующего производства и дальнейшего практического использования в условиях юга Тюменской области.

Процесс изучения сортов с максимально низкой вариацией хозяйственных признаков по годам необходимо продолжать далее, так как внедрение в производство новых сортов,

способных противостоять действию неблагоприятных абиотических и биотических факторов среды, позволит удовлетворять потребность населения в качественном продукте.

Статья выполнена в рамках выполнения государственного задания по теме «Управление селекционным процессом создания новых генотипов культурных растений с высокоценными признаками продуктивности и качества» (№ FWRZ-2021-0015).

Библиографический список

1. Гайзатулин, А. С. Динамика накопления урожайности раннеспелыми сортами картофеля в северной лесостепи Тюменской области / А. С. Гайзатулин, С. Н. Яценко. – Текст : непосредственный // Интеграция науки и образования в аграрных вузах для обеспечения продовольственной безопасности России. Сборник трудов национальной научно-практической конференции, Тюмень, 01–03 ноября 2022 года. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2022. – С. 125-134. – EDN DTWBSU.
2. Казак, А. А. Структурные элементы и урожайность гибридов картофеля ВИР в северной лесостепи Тюменской области / А. А. Казак, Ю. П. Логинов, А. С. Гайзатулин. – Текст : непосредственный // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (63). – С. 50-53. – EDN UPTAWP.
3. Катаева, Е. Ю. Основная обработка почвы как элемент возделывания культур / Е. Ю. Катаева, О. С. Харалгина. – Текст : непосредственный // Достижения молодежной науки для агропромышленного комплекса. Сборник материалов LVI научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых ученых, Тюмень, 14–18 марта 2022 года. Часть 2. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2022. – С. 913-921. – EDN BWNWRJ.

4. Логинов, Ю. П. Выращивание экологически безопасных клубней картофеля в условиях органического земледелия / Ю. П. Логинов, Г. В. Тоболова. – Текст : непосредственный // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2023. – № 2 (73). – С. 17-20. – EDN CJKMAJ.

5. Логинов, Ю. П. Раннеспелые сорта картофеля отечественной селекции в условиях Приполярья Тюменской области / Ю. П. Логинов, А. А. Казак, Л. И. Якубышина. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2019. – № 2 (86). – С. 35-40. – EDN BLWYOG.

6. Логинов, Ю. П. Сорт – основной элемент органического картофелеводства в северной лесостепи Тюменской области / Ю. П. Логинов, А. С. Гайзатулин, А. И. Дружинин. – Текст : непосредственный // Вестник Курганской ГСХА. – 2020. – № 1 (33). – С. 4-9. – EDN OCIWUB.

7. Логинов, Ю. П. Урожайность и качество клубней раннеспелых сортов картофеля в лесостепной зоне Тюменской области / Ю. П. Логинов, Т. В. Симакова, М. А. Заровнятных. – Текст : непосредственный // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 11 (65). – С. 64-66. – EDN LALSGN.

8. Логинов, Ю. П. Хозяйственная ценность раннеспелых сортов картофеля отечественной селекции в Приполярье Тюменской области / Ю. П. Логинов, А. А. Казак, Л. И. Якубышина. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2019. – № 1 (85). – С. 18-22. – EDN CPHFTC.

9. Моисеева, К. В. Продуктивность сортов картофеля в условиях северной лесостепи Тюменской области / К. В. Моисеева, Е. А. Моисеев. – Текст : непосредственный // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (63). – С. 47-50. – EDN SAWBTF.

10. Моисеева, К. В. Сравнительная оценка ранних сортов картофеля по продуктивности в условиях северной лесостепи Тюменской области / К. В. Моисеева, К. К. Рахимкулов. – Текст : непосредственный // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (63). – С. 53-56. – EDN TABGNM.

11. Ренёв, Н. О. Выбор среднеспелых сортов картофеля для возделывания в лесостепной зоне Северного Зауралья / Н. О. Ренёв, М. В. Ренёва, Е. С. Родина, О. А. Шахова. – Текст : непосредственный // Journal of Agriculture and Environment. – 2023. – № 10 (38). – DOI 10.23649/JAE.2023.38.8.

12. Ренёв, Н. О. Сравнительная оценка сортов среднераннего картофеля, выращенного в условиях Приполярья Тюменской области / Н. О. Ренёв, М. В. Ренёва, Е. С. Родина, О. А. Шахова. – Текст : непосредственный // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2023. – № 2 (73). – С. 94-98. – EDN PQZPFI.

13. Ренёв, Н. О. Урожайность сортов картофеля в условиях северной лесостепи Тюменской области / Н. О. Ренёв, М. В. Ренёва, О. А. Шахова. – Текст : непосредственный // Агропродовольственная политика России. – 2021. – № 4. – С. 10-13. – DOI 10.35524/2227-0280_2021_04_10. – EDN UDXDQQ.

14. Ренёв, Н. О. Экологическая пластичность и стабильность сортов среднераннего картофеля в условиях Приполярья Тюменской области / Н. О. Ренёв, М. В. Ренёва, Е. С. Родина, О. А. Шахова // Journal of Agriculture and Environment. – 2023. – № 8 (36). – DOI 10.23649/JAE.2023.36.6. – EDN BAUEML.

15. Симакова, Т. В. Сравнительное изучение ранних сортов картофеля в условиях Тюменской области / Т. В. Симакова, А. В. Симаков, А. С. Гайзатулин. – Текст : непосредственный // Московский экономический журнал. – 2020. – № 4. – С. 28. – DOI 10.24411/2413-046X-2020-10221. – EDN XMQZAT.

16. Шулепова, О. В. Прошлое и настоящее отечественной селекции / О. В. Шулепова. – Текст : непосредственный // Наследие Н. Л. Скалозубова – на службу устойчивого развития сибирского села, Тобольск, 17–19 сентября 2015 года. – Тобольск : Печатник, 2015. – С. 113-115. – EDN YFQRRZ.

References

1. Gajzatulin, A. S. Dinamika nakopleniya urozhajnosti rannespelymi sortami kartofelya v severnoj lesostepi Tyumenskoj oblasti / A. S. Gajzatulin, S. N. YAshchenko. – Tekst : neposredstvennyj // Integraciya nauki i obrazovaniya v agrarnyh vuzah dlya obespecheniya proizvod'stvennoj bezopasnosti Rossii. Sbornik trudov nacional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii, Tyumen', 01–03 noyabrya 2022 goda. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2022. – S. 125-134. – EDN DTWBSU.

2. Kazak, A. A. Strukturnye elementy i urozhajnost' gibrinov kartofelya VIR v severnoj lesostepi

- stepi Tyumenskoj oblasti / A. A. Kazak, YU. P. Loginov, A. S. Gajzatulin. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2020. – № 4 (63). – S. 50-53. – EDN UPTAWP.
3. Kataeva, E. YU. Osnovnaya obrabotka pochvy kak element vozdeleyvaniya kul'tur / E. YU. Kataeva, O. S. Haralgina. – Tekst : neposredstvennyj // Dostizheniya molodezhnoj nauki dlya agropromyshlennogo kompleksa. Sbornik materialov LVI nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh, Tyumen', 14–18 marta 2022 goda. CHast' 2. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2022. – S. 913-921. – EDN BWNWRJ.
4. Loginov, YU. P. Vyrashchivanie ekologicheski bezopasnyh klubnej kartofelya v usloviyah organicheskogo zemledeliya / YU. P. Loginov, G. V. Tobolova. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2023. – № 2 (73). – S. 17-20. – EDN CJKMAJ.
5. Loginov, YU. P. Rannespelye sorta kartofelya otechestvennoj selekcii v usloviyah Pripolyar'ya Tyumenskoj oblasti / YU. P. Loginov, A. A. Kazak, L. I. YAkubyshina. – Tekst : neposredstvennyj // Agroprodovol'stvennaya politika Rossii. – 2019. – № 2 (86). – S. 35-40. – EDN BLWYOG.
6. Loginov, YU. P. Sort – osnovnoj element organicheskogo kartofelevodstva v severnoj lesostepi Tyumenskoj oblasti / YU. P. Loginov, A. S. Gajzatulin, A. I. Druzhinin. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Kurganskoj GSKHA. – 2020. – № 1 (33). – S. 4-9. – EDN OCIWUB.
7. Loginov, YU. P. Urozhajnost' i kachestvo klubnej rannespelyh sortov kartofelya v lesostepnoj zone Tyumenskoj oblasti / YU. P. Loginov, T. V. Simakova, M. A. Zarovnyatnyh. – Tekst : neposredstvennyj // Agrarnyj vestnik Urala. – 2009. – № 11 (65). – S. 64-66. – EDN LALSGN.
8. Loginov, YU. P. Hozyajstvennaya cennost' rannespelyh sortov kartofelya otechestvennoj selekcii v Pripolyar'e Tyumenskoj oblasti / YU. P. Loginov, A. A. Kazak, L. I. YAkubyshina. – Tekst : neposredstvennyj // Agroprodovol'stvennaya politika Rossii. – 2019. – № 1 (85). – S. 18-22. – EDN CPHFTC.
9. Moiseeva, K. V. Produktivnost' sortov kartofelya v usloviyah severnoj lesostepi Tyumenskoj oblasti / K. V. Moiseeva, E. A. Moiseev. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2020. – № 4 (63). – S. 47-50. – EDN SAWBTF.
10. Moiseeva, K. V. Sravnitel'naya ocenka rannih sortov kartofelya po produktivnosti v usloviyah severnoj lesostepi Tyumenskoj oblasti / K. V. Moiseeva, K. K. Rahimkulov. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2020. – № 4 (63). – S. 53-56. – EDN TABGNM.
11. Renyov, N. O. Vybor srednespelyh sortov kartofelya dlya vozdeleyvaniya v lesostepnoj zone Severnogo Zaural'ya / N. O. Renyov, M. V. Renyova, E. S. Rodina, O. A. SHahova. – Tekst : neposredstvennyj // Journal of Agriculture and Environment. – 2023. – № 10 (38). – DOI 10.23649/JAE.2023.38.8.
12. Renyov, N. O. Sravnitel'naya ocenka sortov srednerannego kartofelya, vyrashchennogo v usloviyah Pripolyar'ya Tyumenskoj oblasti / N. O. Renyov, M. V. Renyova, E. S. Rodina, O. A. SHahova. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2023. – № 2 (73). – S. 94-98. – EDN PQZPFI.
13. Renyov, N. O. Urozhajnost' sortov kartofelya v usloviyah severnoj lesostepi Tyumenskoj oblasti / N. O. Renyov, M. V. Renyova, O. A. SHahova. – Tekst : neposredstvennyj // Agroprodovol'stvennaya politika Rossii. – 2021. – № 4. – S. 10-13. – DOI 10.35524/2227-0280_2021_04_10. – EDN UDXDQQ.
14. Renyov, N. O. Ekologicheskaya plastichnost' i stabil'nost' sortov srednerannego kartofelya v usloviyah Pripolyar'ya Tyumenskoj oblasti / N. O. Renyov, M. V. Renyova, E. S. Rodina, O. A. SHahova // Journal of Agriculture and Environment. – 2023. – № 8 (36). – DOI 10.23649/JAE.2023.36.6. – EDN BAUEML.
15. Simakova, T. V. Sravnitel'noe izuchenie rannih sortov kartofelya v usloviyah Tyumenskoj oblasti / T. V. Simakova, A. V. Simakov, A. S. Gajzatulin. – Tekst : neposredstvennyj // Moskovskij ekonomicheskij zhurnal. – 2020. – № 4. – S. 28. – DOI 10.24411/2413-046X-2020-10221. – EDN XMQZAT.
16. SHulepova, O. V. Proshloe i nastoyashchee otechestvennoj selekcii / O. V. SHulepova. – Tekst : neposredstvennyj // Nasledie N. L. Skalozubova – na sluzhbu ustojchivogo razvitiya sibirskogo sela, Tobol'sk, 17–19 sentyabrya 2015 goda. – Tobol'sk : Pechatnik, 2015. – S. 113-115. – EDN YFQRRZ.

Контактная информация:

Ренёв Николай Олегович

научный сотрудник,
ФГБНУ НИИСХ Северного Зауралья,
625501, Тюменская область,
Тюменский район, пос. Московский,
ул. Бурлаки, 2
E-mail: solitary_72@mail.ru

Ренёва Мария Владиславовна

научный сотрудник,
ФГБНУ НИИСХ Северного Зауралья,
625501, Тюменская область,
Тюменский район, пос. Московский,
ул. Бурлаки, 2
E-mail: m-reneva@mail.ru

Родина Екатерина Сергеевна

научный сотрудник,
ФГБНУ НИИСХ Северного Зауралья,
625501, Тюменская область,
Тюменский район, пос. Московский,
ул. Бурлаки, 2
E-mail: katy_291@mail.ru

Шахова Ольга Александровна

доцент, доцент кафедры земледелия,
Агротехнологический институт,
ФГБОУ ВО “Государственный аграрный
университет Северного Зауралья”,
625003 г. Тюмень, ул. Республики, 7
E-mail: shahovaoa@gausz.ru

Contact Information:

Renev Nikolay Olegovich

Researcher, Federal State Budgetary Institution
Scientific Research Institute of Agriculture of the
Northern Trans-Urals,
625501, Tyumen region, Tyumen district,
pos. Moskovsky, st. Barge Haulers, 2
E-mail: solitary_72@mail.ru

Reneva Maria Vladislavovna

Researcher, Federal State Budgetary Institution
Scientific Research Institute of Agriculture of the
Northern Trans-Urals,
625501, Tyumen region, Tyumen district,
pos. Moskovsky, st. Barge Haulers, 2
E-mail: m-reneva@mail.ru

Rodina Ekaterina Sergeevna

Researcher, Federal State Budgetary Institution
Scientific Research Institute of Agriculture of the
Northern Trans-Urals,
625501, Tyumen region, Tyumen district,
pos. Moskovsky, st. Barge Haulers, 2
E-mail: katy_291@mail.ru

Shakhova Olga Alexandrovna

Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Agriculture,
Agrotechnological Institute, Northern Trans-Ural
State Agricultural University, 625003, the city of
Tyumen, Republic street, the house 7
E-mail: shahovaoa@gausz.ru

Генералов И.Г. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА (с. 2)

Работа посвящена формированию интегрального показателя стратегического развития производства зерна. Материалами послужили работы отечественных ученых, посвященные вопросам развития зерновой отрасли, положения которых применимы к стратегическому развитию производства зерна. Аналитической основой для апробации сформированного интегрального показателя стратегического развития производства зерна послужили официальные данные Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области о валовом сборе, посевной площади и урожайности зерновых культур с 1993 по 2022 гг. Для научно обоснованных вариаций интегрального показателя разработаны шкалы, позволяющие интерпретировать полученные результаты. В работе проанализированы ежегодные темпы роста и ранговые значения показателей производства зерна в Нижегородской области с 1993 по 2022 гг. (временной период разбит на 3 фазы: 1993-2002 гг., 2003-2012 гг., 2013-2022 гг.), что легло в основу интегрального показателя стратегического развития производства зерна, отражающего периоды устойчивого развития и инновационного развития. В итоге было доказано ослабление влияния интенсивных факторов производства зерна, что подтверждается ранговыми значениями ежегодных темпов роста валового сбора, посевной площади и урожайности зерновых культур за последние 10 лет; определены периоды, отражающие упадок отрасли (1993-2002 гг.), её структурные изменения (2003-2012 гг.) и переход к устойчивому росту (2013-2022 гг.); установлено, что зерновая отрасль в Нижегородской области развивается поступательно, но условия для технологического рывка в её развитии ещё не наступили.

Generalov I.G. FORMATION OF INTEGRAL INDICATOR OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION (p. 2)

The work is devoted to the formation of an integral indicator of the strategic development of grain production. The materials were the work of domestic scientists on the development of the grain industry, the provisions of which are applicable to the strategic development of grain production. The analytical basis for testing the formed integral indicator of the strategic development of grain production was the official data of the Ministry of Agriculture and Food Resources of the Nizhny Novgorod Region on the gross harvest, sowing area and yield of grain crops from 1993 to 2022. Scales have been developed for scientifically based variations of the integral indicator that allow interpreting the results obtained. The work analyzed the annual growth rates and rank values of grain production indicators in the Nizhny Novgorod region from 1993 to 2022 (the time period is developed into 3 phases: 1993-2002, 2003-2012, 2013-2022), which formed the basis for the integral indicator of the strategic development of grain production, reflecting the period of sustainable development and reflecting the period of innovative development. As a result, a weakening of the influence of intensive grain production factors was proved, which is confirmed by the rank values of the annual growth rates of gross harvest, sowing area and grain yield over the past 10 years; defined periods reflecting the decline of the industry (1993-2002), its structural changes (2003-2012) and the transition to sustainable growth (2013-2022); it was established that the grain industry in the Nizhny Novgorod region is developing progressively, but the conditions for a technological breakthrough in its development have not yet come.

Килимник Е.В. МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ФОНЕ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ К РОССИИ В 2022-2023 ГГ. (с. 9)

Работа посвящена формированию интегрального показателя стратегической безопасности. Целью предложенной работы является экономическое исследование поставок продовольственных товаров России и Украины в 2020-2023 гг. Задачами статьи явился анализ международного экспорта украинских и российских зерновых культур в регионы Ближнего Востока и Северной Африки. Теоретико-методологической основой стали анализ и синтез данных экспортных поставок российской и украинской сельскохозяйственной продукции. Определен уровень угрозы для продовольственной безопасности государств, входящих в эти регионы, нарушения мировой стабильности и возможных социальных потрясений. В работе анализируются вопросы логистических поставок, международное сотрудничество России, Украины и стран Ближнего Востока и Северной Африки в области экспорта товаров сельскохозяйственного и продовольственного назначения с целью поддержания стабильной социально-экономической ситуации, связанной с мировой продовольственной безопасностью.

В исследовании предлагается система мер, направленная на оптимизацию экспортных поставок сельскохозяйственных товаров, определены направления для стран Ближнего Востока и Северной Африки, имеющих уязвимости в отношении поставок продовольствия, выполнение которых позволит повысить их продовольственную защищенность, а также социальную стабильность в этих регионах и в мире в целом.

В ходе исследования определена роль России и Украины как ведущих экспортеров на мировых рынках зерна. В статье на примере возможного набора показателей определена способность справляться с возникающими продовольственными трудностями и противостоять этим потрясениям. Полученные в результате исследования выводы предлагают улучшенный подход к устранению продовольственных зависимостей и связанных с ними угроз для продовольственной безопасности, а также меры, которые обеспечат доступ к дефицитным запасам продовольствия для повышения социально-политической устойчивости отдельных стран мира. В статье отмечается, что сохранение курса антироссийских санкций со стороны Запада в отношении российской экономики может инициировать продовольственный кризис из-за отсутствия должного объема экспортных поставок пшеницы, что приведет к возможной массовой миграции населения Ближнего Востока и Северной Африки из-за нехватки продовольствия в Европу, аналогично событиям осени 2015 г., что спровоцирует межнациональные конфликты и жертвы среди населения.

Kilimnik E.V.

WORLD FOOD SECURITY AGAINST THE BACKGROUND OF THE SANCTIONS POLICY TOWARDS RUSSIA IN 2022-2023 (p. 9)

The purpose of the proposed work is an economic study of the supply of food products in Russia and Ukraine in 2020 - 2023. The objectives of the article were to analyze the international export of Ukrainian and Russian grain crops to the regions of the Middle East and North Africa. The theoretical and methodological basis was the analysis and synthesis of data on export supplies of Russian and Ukrainian agricultural products. Determining the level of threats to the food security of states included in these regions, disruption of global stability and possible social upheavals. The work analyzes issues of logistics supplies, international cooperation between Russia, Ukraine and the countries of the Middle East and North Africa in the field of export of agricultural and food products in order to maintain a stable socio-economic situation related to global food security.

The study proposes a system of measures aimed at optimizing the export supply of agricultural goods, identifies directions for countries in the Middle East and North Africa that have vulnerabilities in relation to food supplies, the implementation of which will increase their food security, as well as social stability in these regions and in the world at large.

The study determined the role of Russia and Ukraine as leading exporters in world grain markets. Using the example of a possible set of indicators, the article determines the ability to cope with emerging food difficulties and the ability to withstand these shocks. The findings from the study suggest improved approaches to addressing food dependencies and associated threats to food security, as well as measures that will provide access to scarce food supplies to improve the socio-political sustainability of individual countries around the world. The article notes that the continuation of the course of anti-Russian sanctions by the West against the Russian economy could initiate a food crisis due to the lack of adequate volume of wheat exports, which will lead to possible mass migration of the population of the Middle East and North Africa due to food shortages in Europe, similar to the events of the fall of 2015, which will provoke interethnic conflicts and casualties among the population.

**Сёмин А.Н.,
Гоголев И.М.,
Марковина Е.В.,
Доронина С.А.**

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА (с. 15)

В условиях проведенных современных агрореформ (после 1991 г.) произошло сокращение численности поголовья животных, низкой была их продуктивность, что нашло свое отражение в валовом объеме производства продукции отрасли. Начало же нынешнего столетия ознаменовано принятием целого ряда нормативно-правовых документов в аграрном секторе экономики, усилением мер государственной поддержки, совершенствованием технологии производства и переходом на инновационные модели развития аграрного производства. Это предопределило рост объемов продукции животноводства на основе повышения уровня продуктивности и позволило сформировать региональный рынок продовольствия преимущественно за счет собственного производства.

В статье отмечается, что решение задачи обеспечения населения Удмуртской Республики продукцией животного происхождения в значительной степени зависит от эффективности развития отраслей животноводства. Сельскохозяйственных животных разводят не только в сельскохозяйственных организациях, но и в личных подсобных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в которых за годы рыночных преобразований значительно сократилась численность поголовья. Важное значение продукции отрасли (молока и мяса) в питании населения, составляющее по своей ценности до 40% рациона человека, во многом актуализирует и предопределяет необходимость выявления резервов повышения эффективности развития отрасли, обеспечивая уровень продовольственной безопасности региона и страны в целом. В процессе проведенных исследований авторами была выявлена динамика и структурные изменения развития животноводства Удмуртской Республики по основным отраслевым показателям. Определены факторы роста, региональные особенности, конкурентные преимущества и недостатки производства продукции отрасли. Отмечена роль государства в развитии аграрной сферы экономики и обоснована необходимость формирования инновационно-технологического типа производства продукции животного происхождения. Сформулированы направления роста производства продукции животноводства, обеспечивающие повышение уровня продовольственной безопасности региона и страны в целом.

**Semin A.N.,
Gogolev I.M.,
Markovina E.V.,
Doronina S.A.**

REGIONAL FEATURES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK FARMING (p. 15)

Under the conditions of modern agricultural reforms (after 1991), there was a reduction in the number of animals, their productivity was low, which was reflected in the gross output of the industry. The beginning of this century was marked by the adoption of a number of regulatory documents in the agricultural sector of the economy, strengthening government support measures, improving production technology and the transition to innovative models for the development of agricultural production. This predetermined the growth of livestock production volumes based on an increase in the level of productivity and allowed the formation of a regional food market mainly due to its own production.

The article notes that solving the problem of providing the population of the Udmurt Republic with products of animal origin largely depends on the effectiveness of the development of livestock industries. Farm animals are bred not only in agricultural organizations, but also in personal subsidiary plots of the population and peasant (farm) farms, in which the number of livestock has significantly decreased over the years of market transformations. The importance of industry products (milk and meat) in the nutrition of the population, amounting to up to 40% of the human diet. This largely actualizes and predetermines the need to identify reserves for increasing the efficiency of industry development, ensuring the level of food security of the region and the country as a whole. In the process of research, the authors identified the dynamics and structural changes in the development of livestock farming in the Udmurt Republic according to the main industry indicators. Growth factors, regional characteristics, competitive advantages and disadvantages of industry production are identified. The role of the state in the development of the agricultural sector of the economy is noted and the need for the formation of an innovative and technological type of production of products of animal origin is substantiated. Directions for the growth of livestock production have been formulated, ensuring an increase in the level of food security of the region and the country as a whole.

**Дергилева Т.Т.,
Васильев А.А.**

АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДНЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА (с. 21)

В данной статье дается оценка адаптивного потенциала созданных на Южном Урале сортов картофеля по параметрам адаптивности, экологической пластичности и стабильности по классической методике в изложении В.А. Зыкина. Констатируется, что выделение сортов картофеля с повышенной устойчивостью к стресс-факторам абиотического и биотического характера относится к числу актуальных задач аграрной науки. Объектом исследований явились среднеспелые сорта челябинской селекции: 7 из них районированные по Уральскому региону, 2 – переданы на государственное испытание и 20 – перспективных образцов, находящихся на разных этапах селекционного процесса. В качестве контроля был взят сорт Скарб белорусской селекции, районированный по Уральскому региону.

Авторами статьи путем расчета коэффициентов адаптивности выделены генотипы с адаптивной реакцией, превышающей общую (видовую) адаптивную

реакцию культуры. Дана оценка адаптивным сортам картофеля по параметрам пластичности и стабильности. Выделено 3 сортообразца картофеля интенсивного типа с высокой отзывчивостью на улучшение условий выращивания, 6 генотипов нейтрального типа, слабо реагирующих на ухудшение условий выращивания, 4 сорта с высокой экологической пластичностью и стабильностью урожая. Отобраны 3 пластичных, но недостаточно стабильных сорта (по мнению авторов, они способны к резкому повышению урожайности в благоприятных условиях).

Подобрано 8 сортов, пригодных для производства крахмала (с крахмалистостью клубней от 15 до 17,6%), а также 7 сортов картофеля, отвечающих требованиям производства диетической продукции (с содержанием крахмала в клубнях от 11,3 до 13,7%).

В заключение авторы констатируют, что для обеспечения стабильного производства картофеля в Челябинской области необходимо возделывать районированные сорта местной селекции, устойчивые к комплексу стресс-факторов, характерных для Южного Урала.

Dergileva T.T.,
Vasiliev A.A.

ADAPTIVE POTENTIAL OF MID-SEASON POTATO VARIETIES OF CHELYABINSK SELECTION IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN URALS (p. 21)

This article provides an assessment of the adaptive potential of potato varieties created in the Southern Urals according to the parameters of adaptability, environmental plasticity and stability according to the classical method as presented by V. A. Zykin. It is stated that the selection of potato varieties with increased resistance to stress factors of abiotic and biotic nature is one of the urgent tasks of agricultural science. The object of the research was mid-season varieties of Chelyabinsk selection: 7 of them were zoned in the Ural region, 2 were transferred for state testing and 20 were promising samples at different stages of the breeding process. The Skarb variety of Belarusian selection, zoned in the Ural region, was taken as a control. The authors of the article, by calculating adaptability coefficients, identified genotypes with an adaptive response exceeding the general (species) adaptive response of the culture. An assessment is given of adaptive potato varieties based on the parameters of plasticity and stability. Three intensive-type potato varieties with high responsiveness to improved growing conditions, 6 neutral-type genotypes that weakly respond to deteriorating growing conditions, and 4 varieties with high ecological plasticity and yield stability were identified. 3 plastic, but not sufficiently stable varieties were selected (according to the authors, they are capable of a sharp increase in yield in favorable conditions). 8 varieties suitable for the production of starch (with a starch content in tubers from 15 to 17.6%) were selected, as well as 7 varieties of potatoes suitable for the production of dietary products (with a starch content in tubers from 11.3 to 13.7%). In conclusion, the authors state that to ensure stable potato production in the Chelyabinsk region, it is necessary to cultivate regionalized varieties of local selection that are resistant to a complex of stress factors characteristic of the Southern Urals.

Логинов Ю.П.,
Яценко С.Н.,
Менщикова А.А.

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН СОРТОВ ПШЕНИЦЫ-ДВУРУЧКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (с. 31)

В условиях Сибири пшеницы-двуручки представляют интерес для селекции в качестве исходного материала, а также для товаропроизводителей, но данный аспект является малоизученным. Исследования по изучению сортов пшениц-двуручек селекции Краснодарского НИИСХ имени П.П. Лукьяненко проведены в 2022-2023 гг. на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Изучали влияние срока посева на урожайность и качество семян сортов пшеницы-двуручки: Анка, Афина, Лео, Караван, Велена в сравнении со стандартным яровым сортом пшеницы Новосибирская 31. Целью исследований было изучить влияние сроков посева на урожайность и качество семян сортов пшениц-двуручек селекции Краснодарского НИИСХ имени П.П. Лукьяненко в северной лесостепи Тюменской области.

В результате изучения установлено, что при посеве 15 октября они сформировали урожайность семян выше стандартного сорта Новосибирская 31 (3,6-4,95 т/га). При посеве 22 апреля урожайность семян изучаемых сортов пшеницы-двуручки составила 3,48-5,11 т/га, у стандартного сорта – 3,17 т/га. Посев 15 мая привёл к снижению урожайности семян до 2,45-2,63 т/га у сортов-двуручек и до 2,69 т/га у стандартного сорта, хотя общая урожайность оставалась на достаточно высоком уровне – 4,12-5,71 т/га у сортов двуручек и 3,48 т/га у Новосибирской 31. Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян были высокими при посеве 15 октября и 22 апреля и

составили 70,9-84,8; 93,1-98,7 %, соответственно. При посеве 15 мая анализируемые показатели снизились. В условиях лесостепной зоны Тюменской области для производства семян сортов пшеницы-двуручки нецелесообразно использовать посев 15 мая.

**Loginov Yu.P.,
Yashchenko S.N.,
Menshchikova A.A.**

YIELD AND QUALITY OF SEEDS OF WHEAT VARIETIES OF TWO-KNOBS DEPENDING ON THE SOWING PERIOD IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION (p. 31)

For the conditions of Siberia, double-handles are of interest, for selection as a source material, as well as for commodity producers, but they have not been studied much here. Research on the study of varieties of wheat-two-pens breeding of the Krasnodar NIISH named after P.P. Lukyanenko was carried out in 2022-2023. on the experimental field of the GAU of the Northern Trans-Urals. They studied the effect of the sowing period on the yield and quality of seeds of wheat varieties of two-handles: Anka, Athena, Leo, Caravan, Velena in comparison with the standard spring wheat variety Novosibirsk 31. The purpose of the research was: to study the influence of the timing of sowing on the yield and quality of seeds of wheat varieties of two-pens, selection of the Krasnodar Research Institute named after P.P. Lukyanenko, in the northern forest-steppe of the Tyumen region.

As a result of the study, it was established that when sowing on October 15, they formed a yield of seeds above the standard variety Novosibirsk 31 (3.6-4.95 t/ha). When sowing on April 22, the yield of seeds of the studied varieties of wheat-two-pens was 3.48-5.11 t/ha, in the standard variety - 3.17 t/ha. Sowing on May 15 led to a decrease in seed yield to 2.45-2.63 t/ha in two-handle varieties and to 2.69 t/ha in the standard variety, although the total yield remained at a fairly high level - 4.12-5.71 t/ha in two-handle varieties and 3.48 t/ha in Novosibirsk 31. Germination energy and laboratory germination of seeds were high with seeding on October 15 and April 22 and amounted to 70.9-84.8; 93.1-98.7%, respectively. With sowing on May 15, the analyzed indicators decreased. In the conditions of the forest-steppe zone of the Tyumen region, it is not advisable to use sowing on May 15 for the production of seeds of wheat varieties of two-knobs.

**Никольский О.К.,
Фараносов В.В.,
Басуматорова Е.А.**

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК АПК (с. 38)

Данная статья содержит результаты исследований в области обеспечения электробезопасности сельскохозяйственного производства, которые являются необходимым вкладом в стабильное развитие современного сельского хозяйства. Электробезопасность оборудования, машин и агрегатов, технологических процессов, включая электроустановки, является обязательным условием возможности использования электрифицированных машин и процессов в сельском хозяйстве. Важным условием обеспечения электробезопасности является не только исправное состояние необходимых технических средств электрозащиты, но и качественное своевременное обучение персонала, обслуживающего и применяющего электроустановки.

Также в данной статье затрагиваются принципы диагностики и управления антропогенными рисками в области безопасности электроустановок агропромышленного комплекса (АПК). Основное внимание уделено анализу различных аспектов обеспечения безопасности человека, животных и окружающей среды при эксплуатации электроустановок в сфере АПК. В статье описываются методы и подходы, используемые для оценки и управления рисками, связанными с воздействием человека на электроустановки в контексте сельскохозяйственного производства.

В статье авторами обсуждаются принципы диагностики антропогенных воздействий, включая выявление и анализ причин возникновения опасностей, оценку их влияния на работу электроустановок и воздействия на окружающую среду в контексте АПК. Описываются такие методы оценки рисков, как анализ рисков и критических точек контроля, анализ дерева отказов и анализ видов и последствий отказов.

Статья завершается обсуждением важности интеграции принципов диагностики и управления рисками в системе управления безопасностью электроустановок на предприятиях АПК, что позволит обеспечить более эффективное и безопасное использование электроэнергии в сельскохозяйственном производстве.

**Nikolsky O.K.,
Faranosov V.V.,
Basumatorova E.A.**

PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND SITUATIONAL MANAGEMENT OF ANTHROPOGENIC SAFETY OF AGRICULTURAL ELECTRICAL INSTALLATIONS (p. 38)

This article contains the results of research in the field of electrical safety of agricultural production, which are a necessary contribution to the stable development of modern agriculture. Electrical safety of equipment, machines and aggregates, technological processes, including electrical installations, is a prerequisite for the possibility of using electrified machines and processes in agriculture. An important condition for ensuring electrical safety is not only the proper condition of the necessary technical means of electrical protection, but also high-quality timely training of personnel servicing and using electrical installations.

And also in this article the principles of diagnosis and management of anthropogenic risks in the field of safety of electrical installations of the agro-industrial complex (AIC) are touched upon. The main attention is paid to the analysis of various aspects of ensuring the safety of humans, animals and the environment during the operation of electrical installations in the field of agriculture. The article describes the methods and approaches used to assess and manage the risks associated with human exposure to electrical installations in the context of agricultural production.

In the article, the authors begin by discussing the principles of diagnosing anthropogenic impacts, including identifying and analyzing the causes of hazards, assessing their impact on the operation of electrical installations and assessing their impact on the environment in the context of agriculture. Risk assessment methods such as risk analysis and critical control points, failure tree analysis and analysis of the types and consequences of failures are described.

The article concludes with a discussion of the importance of integrating the principles of diagnostics and risk management into the safety management system of electrical installations at agricultural enterprises, which will ensure more efficient and safe use of electricity in agricultural production.

**Ренёв Н.О.,
Ренёва М.В.,
Родина Е.С.,
Шахова О.А.**

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ СРЕДНЕРАННЕГО КАРТОФЕЛЯ, ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (с. 44)

В статье проведен сравнительный анализ фактической и товарной урожайности 11 сортов картофеля среднеранней группы спелости: Розалинд (стандарт), Август, Аусония, Бельмондо, Бородянский розовый, Василёк, Камелия, Красавчик, Родриго, Сарма, Свитанок Киевский. Микроклубни были предоставлены ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха». Эксперимент был заложен в 2020-2022 гг. (опытное поле ФГБНУ НИИСХ Северного Зауралья) с целью выбора максимально пригодных для выращивания сортов картофеля на территории лесостепной зоны Северного Зауралья (юг Тюменской области). Метеорологические условия трех лет в период вегетации картофеля были неоднородными. Оптимальные условия для выращивания картофеля сложились в 2022 г., выпавших осадков (276,0 мм) и эффективных температур было достаточно, чтобы изучаемые сорта могли реализовать продуктивный потенциал. Технология возделывания научно-обоснованная и традиционная для данного региона. Все учёты и наблюдения велись по общепринятым методикам. Данные математически обработаны, рассчитаны наименьшая существенная разность и показатель агрономической стабильности по методике Б.А. Доспехова. Урожайность и товарность полученной продукции определялись на 80 день после посадки картофеля. Максимальным показателем по товарности характеризовался сорт Бельмондо, прибавка у которого составила 6,48 т/га, показатель агрономической стабильности – 36,6%. Высокой адаптивной способностью отличался сорт Бельмондо с показателем агрономической стабильности 98,70%. На основе полученных данных была проведена интегральная оценка по урожайности и товарности путем ранжирования значений, в результате лучшими сортами стали Бельмондо и Август с баллами 31 и 30, соответственно.

**Renev N.O.,
Reneva M.V.,
Rodina E.S.,
Shakhova O.A.**

COMPARATIVE ASSESSMENT OF MID-EARLY POTATO VARIETIES GROWN IN THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION (p. 44)

The article provides a comparative analysis of the actual and marketable yields of 11 potato varieties of the mid-early ripeness group: Rosalind (standard), August, Ausonia, Belmondo, Borodyansky pink, Vasilek, Kamelia, Krasavchik, Rodrigo, Sarma, Svitank Kievsky. Microtubers were provided by the Federal State Budgetary Scientific Institution "Financial Research Center for Potatoes named after. A.G. Lorha." The experiment was launched in 2020-2022. (experimental field of the

Federal State Budgetary Scientific Institution Research Institute of Agriculture of the Northern Trans-Urals) in order to select the most suitable potato varieties for growing in the forest-steppe zone of the Northern Trans-Urals (south of the Tyumen region). Meteorological conditions for three years during the potato growing season are heterogeneous. Optimal conditions for potatoes developed in 2022; precipitation of 276,0 mm and effective temperatures were sufficient for the studied varieties to realize their productive potential. The cultivation technology is scientifically based and traditional for the region. All records and observations were carried out according to generally accepted methods. The data was processed mathematically, the smallest significant difference and the indicator of agronomic stability were calculated according to the method of B.A. Dospheva. The yields and marketability of the resulting products were determined on the 80th day after planting the potatoes. The Belmondo variety had the highest marketability indicator; the increase was 6,48 t/ha; the agronomic stability indicator was 36,6%. The Belmondo variety was characterized by high adaptive ability with an agronomic stability index of 98,70%. Based on the data obtained, an integral assessment of yield and marketability was carried out by ranking the values, as a result, the best varieties are Belmondo and August with scores of 31 and 30, respectively.

СМИ научно-практический журнал
«Агропродовольственная политика России / Agro-food policy in Russia»
размещается в сети Internet (научной электронной библиотеке eLIBRARY ID: 32924,
ИТАР-ТАСС, РГБ)

Печатается в авторской редакции.

За достоверность информации в опубликованных материалах
ответственность несут авторы публикаций.

Редакция журнала оставляет за собой право редактировать статьи.

С требованиями к публикации статей можно ознакомиться на сайте:
<https://agroprod.ru/avtoram/oformlenie-statej/>

Почтовый адрес издателя: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 7.
www.agroprod.ru, e-mail: agroprod@mail.ru. Тел.: +7 (3452) 290-111.

Журнал распространяется через подписной электронный каталог
АО «Почта России» (цена свободная). Подписной индекс П8252.

Почтовый адрес редакции и типографии: ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья
625003, г. Тюмень, ул. Республики, 13, каб. 14. Тел. +7 (3452) 290-111.

Дата выхода: 26.02.2024. Тираж 500 экз.

Усл. печ. л. 4,84. Бумага Ballet. Печать оперативная.

Отпечатано в РИО ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. Заказ №1207.